

KONFERENSIYA MATERIALLARI

TA'LIM ISLOHOTCHISI

II

TOSHKENT
"SHARQ NASHR"
2026

**“SHARQ NASHR” NASHRIYOTI “TA’LIM ISLOHOTCHISI” /
ILMIY-IJODIY TO‘PLAM - TOSHKENT/ 2026-y.**

Ushbu to‘plam ilm-fan, texnologiya va innovatsiyalar sohasida olib borilayotgan eng yangi izlanishlar, ilg‘or yutuqlar hamda dolzarb g‘oyalarga bag‘ishlangan. Asarlarda Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalda ro‘yobga chiqarayotgan bunyodkorlik ishlari, zamonaviy dunyoda raqobatbardoshlikni ta‘minlayotgan yangiliklar va tadqiqotlar keng yoritilgan. Fan va texnika rivojiga oid turli tahliliy maqolalar, amaliy izlanishlar natijalari, ilg‘or tajribalar va kelajak istiqbollari o‘z ifodasini topgan. Unda sun‘iy intellekt, raqamli iqtisodiyot, biotexnologiya, ta‘limdagi innovatsion yondashuvlar kabi mavzular qamrab olingan bo‘lib, zamonaviy taraqqiyot jarayonlarini chuqur anglashga xizmat qiladi. Mazkur nashr zamonaviy ilm-fan rivojiga befarq bo‘lmagan olimlar, tadqiqotchilar, ixtirochilar va yosh mutaxassislar uchun foydali manba hisoblanadi.

ISBN: 978-1-291-75581-7

**TA’LIM ISLOHOTCHILARI, 2026 ©
TOSHKENT, 2026 ©**

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

SO‘ZBOSHI

Bugungi kunda ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchi, inson kapitalini rivojlantirishning muhim omili sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, zamonaviy yondashuvlar va innovatsion g'oyalar ta'lim sifatini oshirish, yosh avlodni raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi va yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgani bilan e'tiborlidir.

“Ta'lim islohotchisi” nomi ostida o'tkazilayotgan mazkur ilmiy-amaliy konferensiya ana shu ulug' maqsadlarni ro'yobga chiqarish yo'lida muhim ilmiy va amaliy maydon sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu konferensiya ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan ziyolilar, tajribali pedagoglar, ta'lim tashkilotlari rahbarlari, ilmiy tadqiqotchilar hamda soha mutaxassislarini birlashtirib, ularning ilg'or tajribalarini ommalashtirish, innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash va o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mazkur to'plamda respublikamizning turli hududlaridan kelib tushgan ilmiy va ilmiy-amaliy maqolalar jamlangan bo'lib, ular ta'lim tizimining dolzarb masalalariga bag'ishlangan. Xususan, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimidagi islohotlar, ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish kabi muhim yo'nalishlar keng qamrovda yoritilgan.

To'plamda ta'lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar, ilg'or pedagogik tajribalar, metodik ishlanmalar va amaliy tavsiyalar alohida o'rin egallaydi. Har bir maqolada mualliflar o'z tajribasi va ilmiy qarashlari asosida ta'lim tizimidagi muammolarni tahlil qilib, ularning samarali yechimlarini taklif etganlar. Bu esa mazkur to'plamning ilmiy asoslanganligi bilan bir qatorda, amaliy ahamiyatini ham yanada oshiradi.

Alohida ta'kidlash joizki, konferensiyada ishtirok etayotgan ta'lim tashkilotlari rahbarlari va ziyolilarning fikr-mulohazalari, boshqaruvdagi zamonaviy yondashuvlari hamda ta'lim jarayonini tashkil etishdagi ilg'or tajribalari ushbu to'plamning mazmunini yanada boyitgan. Bu esa ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, boshqaruv samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Bugungi raqamli asrda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, o'quv jarayonini interfaol va samarali tashkil etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois mazkur to'plamda raqamli ta'lim, masofaviy o'qitish, sun'iy intellektdan foydalanish, innovatsion pedagogik metodlar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

kabi masalalar ham keng yoritilgan bo‘lib, ular ta‘lim tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami o‘zining dolzarbligi, mazmunan boyligi va ilmiy salohiyati bilan ta‘lim sohasi vakillari, pedagoglar, ilmiy tadqiqotchilar hamda keng jamoatchilik uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Unda ilgari surilgan g‘oya va takliflar ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini oshirishga, yosh avlodni barkamol etib tarbiyalashga hamda ta‘lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, “Ta‘lim islohotchisi” ilmiy-amaliy konferensiyasi va uning mazkur to‘plami ta‘lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni ilmiy jihatdan asoslash, ilg‘or tajribalarni ommalashtirish hamda yangi g‘oya va tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash orqali jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shadi.

Akramov Abdumalik Abdumatalovich

*Talaba va o‘quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish
markazi direktori, professor*

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

INGLIZ TILINI O'QITISHDA OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISH UCHUN ONA TILI BILAN INTEGRATSIYALASHUV VA ZAMONAVIY METODLAR

Ramazonov Mirabbos Baxtiyorzoda

Yangiyo'l shahar 1-ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitish jarayonida o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirish masalalari keng yoritilgan. Xususan, ona tili bilan integratsiyalashuvning o'quvchilar tomonidan chet tilini samarali o'zlashtirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, kommunikativ yondashuv hamda interfaol metodlarning qo'llanilishi orqali o'quvchilarning nutq faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada ingliz tilini o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanishning afzalliklari va samaradorligi haqida ilmiy fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, og'zaki nutq, ona tili integratsiyasi, zamonaviy pedagogik metodlar, kommunikativ yondashuv, ta'lim texnologiyalari, innovatsion metodlar

Abstract: This article examines the development of students' speaking skills in the process of teaching English. Special attention is given to the integration of the native language as an important factor in the effective learning of a foreign language. The paper analyzes modern pedagogical technologies, communicative approaches, and interactive teaching methods. In addition, the advantages of innovative teaching strategies that enhance students' communicative competence are discussed.

Key words: English language, speaking skills, native language integration, modern pedagogical methods, communicative approach, educational technologies, innovative teaching methods.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются вопросы развития устной речи учащихся при обучении английскому языку. Особое внимание уделяется роли интеграции родного языка в процессе изучения иностранного языка. Анализируются современные педагогические технологии, коммуникативный подход и интерактивные методы обучения. Также рассматриваются инновационные методы обучения, которые способствуют формированию у учащихся навыков эффективного общения на английском языке.

Ключевые слова: английский язык, устная речь, интеграция родного языка, современные педагогические методы, коммуникативный подход, образовательные технологии

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Kirish. Bugungi kunda chet tillarini o'rganish global rivojlanish jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ayniqsa ingliz tili xalqaro aloqa, ilm-fan, texnologiya va biznes sohalarida eng muhim kommunikatsiya vositalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli ta'lim tizimida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. O'quvchilarda ingliz tilida og'zaki nutqni rivojlantirish jarayoni til o'qitishning muhim bosqichlaridan biridir. Chunki tilni o'rganishning asosiy maqsadi — muloqot qilish qobiliyatini shakllantirishdir. O'quvchilar yangi tilni o'rganish jarayonida ko'pincha grammatik qoidalarni o'rganishga ko'proq e'tibor qaratadilar, biroq amaliy nutq faoliyati yetarli darajada rivojlanmaydi. Shu bois ingliz tilini o'qitishda o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirish uchun samarali metod va yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism

Ona tili bilan integratsiyalashuvning ahamiyati

Ona tili inson tafakkuri va fikrlash jarayonining asosiy vositasidir. O'quvchilar yangi tilni o'rganishda ko'pincha o'z ona tiliga tayanadilar. Shu sababli ingliz tilini o'qitishda ona tilidan ma'lum darajada foydalanish o'quvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yengillashtiradi.

Ona tili bilan integratsiyalashuv quyidagi afzalliklarni beradi:

- yangi so'zlarning ma'nosini tezroq tushunish
- grammatik tuzilishlarni solishtirish orqali oson o'rganish
- o'quvchilarning fikrini erkin ifodalashga yordam berish

Bunday yondashuv o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Zamonaviy pedagogik metodlar

Hozirgi ta'lim jarayonida ingliz tilini o'qitishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bunday metodlar o'quvchilarning faolligini oshiradi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Kommunikativ metod

Kommunikativ metod ingliz tilini o'qitishda eng samarali yondashuvlardan biri hisoblanadi. Bu metod o'quvchilarning real hayotiy vaziyatlarda muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Interfaol metodlar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Interfaol metodlar o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Ularga quyidagilar kiradi:

- rol o'yinlari
- guruhli muhokamalar
- debat va munozaralar
- savol-javob mashg'ulotlari

Bu metodlar o'quvchilarning nutq faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish

Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Multimedia vositalari, onlayn platformalar va mobil ilovalar o'quvchilarning ingliz tilini o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

Masalan:

- videodarslar
- interaktiv testlar
- onlayn lug'atlar
- ta'lim platformalari

Bu vositalar o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o'qitishda o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Bu jarayonda ona tili bilan integratsiyalashuv, kommunikativ yondashuv va zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Shuningdek, axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularning ingliz tilini samarali o'rganishiga yordam beradi. Natijada o'quvchilar chet tilida erkin muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. Toshkent.
2. Passov E.I. Kommunikativ metod asoslari. Moskva.
3. Harmer J. How to Teach English. London.
4. Richards J., Rodgers T. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.

ANTIBIOTIKLAR REZISTENTLIGI-GLOBAL SOG'LIQNI SAQLASH MUAMMOSI

Suvonqulov Sardorjon To'ymurodovich

*Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, tibbiyot yo'nalishi,
davolash ishi fakulteti talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada antibiotiklar rezistentligi global sog'liqni saqlash tizimi oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri sifatida tahlil qilinadi. Antibiotiklarning nazoratsiz va noo'rin qo'llanilishi natijasida mikroorganizmlarning dori vositalariga chidamliligi ortib borayotgani, bu esa infeksiyon kasalliklarni davolashni murakkablashtirayotgani ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Maqolada rezistentlikning kelib chiqish mexanizmlari, uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar hamda global miqyosda ko'rilayotgan profilaktik chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, antibiotiklardan oqilona foydalanish, infeksiyalarni nazorat qilish va aholining tibbiy madaniyatini oshirish muhimligi ta'kidlanadi. Antibiotiklar rezistentligi nafaqat tibbiy, balki iqtisodiy va ijtimoiy muammo ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Antibiotiklar rezistentligi, antimikrob chidamlilik, infeksiyon kasalliklar, mikroorganizmlar, antibiotiklardan noto'g'ri foydalanish, global sog'liqni saqlash, profilaktika, farmakologiya, infeksiya nazorati, sog'liqni saqlash siyosati.

Abstract: This article analyzes antibiotic resistance as one of the most pressing problems facing the global health system. The uncontrolled and inappropriate use of antibiotics is increasing the resistance of microorganisms to drugs, which complicates the treatment of infectious diseases, based on scientific sources. The article examines the mechanisms of resistance, its socio-economic consequences, and preventive measures taken on a global scale. It also emphasizes the importance of rational use of antibiotics, infection control, and increasing the medical culture of the population. It is argued that antibiotic resistance is not only a medical problem, but also an economic and social one.

Keywords: Antibiotic resistance, antimicrobial resistance, infectious diseases, microorganisms, antibiotic misuse, global health, prevention, pharmacology, infection control, health policy.

Аннотация: В данной статье анализируется антибиотикорезистентность как одна из наиболее актуальных проблем, стоящих перед глобальной системой здравоохранения. Неконтролируемое и ненадлежащее использование антибиотиков приводит к росту устойчивости микроорганизмов к

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

лекарственным препаратам, что, согласно научным данным, осложняет лечение инфекционных заболеваний. В статье рассматриваются механизмы резистентности, её социально-экономические последствия и профилактические меры, принимаемые в глобальном масштабе. Также подчеркивается важность рационального использования антибиотиков, контроля инфекций и повышения уровня медицинской культуры населения. Утверждается, что антибиотикорезистентность – это не только медицинская, но и экономическая и социальная проблема.

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, устойчивость к противомикробным препаратам, инфекционные заболевания, микроорганизмы, неправильное использование антибиотиков, глобальное здравоохранение, профилактика, фармакология, контроль инфекций, политика в области здравоохранения.

Kirish: XXI asr tibbiyoti insoniyat tarixida misli ko‘rilmagan yutuqlarga erishdi. Yuqumli kasalliklarni samarali davolash, murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajarish, transplantatsiya, onkologik terapiya va reanimatsion yordamning rivojlanishi antibiotiklar kashfiyoti bilan chambarchas bog‘liqdir. XX asrning o‘rtalarida antibiotiklarning amaliyotga joriy etilishi tibbiyot tarixida inqilobiy burilish yasadi. Ilgari o‘limga olib kelgan ko‘plab bakterial infeksiyalar qisqa muddatda davolanadigan kasalliklarga aylandi. Ammo vaqt o‘tishi bilan bu yutuq insoniyat oldida yangi va murakkab muammoni – antibiotiklarga chidamlilik, ya’ni rezistentlikni yuzaga keltirdi.

Antibiotiklar rezistentligi (antimikrob rezistentlik) – bu mikroorganizmlarning (bakteriyalar, ayrim hollarda zamburug‘lar va boshqa patogenlar) antibiotik dori vositalariga nisbatan sezuvchanligini yo‘qotishi natijasida davolash samaradorligining pasayishi yoki butunlay yo‘qolishidir. Bunday sharoitda oddiy infeksiyalar ham og‘ir kechishi, uzoq muddat davolanishi yoki o‘lim bilan yakunlanishi mumkin. Hozirgi kunda antibiotiklar rezistentligi nafaqat alohida davlatlar, balki butun dunyo sog‘liqni saqlash tizimi uchun jiddiy tahdid sifatida baholanmoqda.

Antibiotiklar noto‘g‘ri va nazoratsiz qo‘llanilishi rezistentlikning asosiy sabablaridan biridir. Ko‘plab hollarda antibiotiklar shifokor tavsiyasisiz qabul qilinadi, virusli infeksiyalarda noo‘rin buyuriladi yoki davolash kursi to‘liq tugallanmaydi. Bundan tashqari, veterinariya va qishloq xo‘jaligida antibiotiklarning keng qo‘llanilishi ham mikroorganizmlarda chidamlilik mexanizmlarining shakllanishiga xizmat qiladi. Natijada bakteriyalar genetik moslashuv orqali dori ta’siriga qarshi turish qobiliyatini rivojlantiradi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Rezistentlik biologik jihatdan evolyutsion jarayon hisoblanadi. Mikroorganizmlar tez ko‘payishi va genetik mutatsiyalarga moyilligi tufayli qisqa vaqt ichida yangi sharoitlarga moslasha oladi. Antibiotik ta‘siriga uchragan bakteriyalar orasida eng chidamli shakllar tirik qoladi va ko‘payadi. Shuningdek, bakteriyalar o‘zaro gen almashinuvi (plazmidlar orqali) yordamida rezistentlik xususiyatlarini boshqa shtammlarga ham o‘tkazishi mumkin. Bu jarayon rezistent infeksiyalarning tez tarqalishiga olib keladi.

Bugungi kunda ko‘plab keng qo‘llaniladigan antibiotiklar samaradorligi sezilarli darajada pasayib bormoqda. Masalan, pnevmoniya, sil, siydik yo‘llari infeksiyalari, jarrohlikdan keyingi yallig‘lanishlar kabi kasalliklarni davolash tobora murakkablashmoqda. Ayrim hollarda “ko‘p dori vositalariga chidamli” (MDR) va “o‘ta chidamli” (XDR) bakteriyalar aniqlanmoqda. Bu esa zaxira antibiotiklardan foydalanishga majbur qiladi, ular esa qimmatroq, toksikroq va cheklangan miqdorda mavjud bo‘ladi.

Antibiotiklar rezistentligi nafaqat klinik, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammodir. Davolash muddatining uzayishi, kasalxonada yotish kunlarining ko‘payishi, qo‘shimcha diagnostika va qimmat dori vositalarining qo‘llanilishi sog‘liqni saqlash xarajatlarini oshiradi. Ishchi kuchining vaqtincha yoki doimiy yo‘qotilishi esa iqtisodiyotga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois antibiotiklar rezistentligi masalasi global darajada muhokama qilinmoqda. Zamonaviy tibbiyotning ko‘plab sohalari antibiotiklarsiz samarali faoliyat yurita olmaydi. Masalan, onkologik bemorlarda kimyoterapiya vaqtida immunitet pasayadi va infeksiya xavfi ortadi. Organ transplantatsiyasi, sun‘iy ventilyatsiya, murakkab jarrohlik amaliyotlari ham infeksiyon asoratlarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Agar antibiotiklar samaradorligi kamayishda davom etsa, bu jarayonlarning xavfsizligi jiddiy tahdid ostida qoladi.

Muammoning yana bir jihati – yangi antibiotiklarni yaratish jarayonining sekinlashuvidir. Farmatsevtika kompaniyalari uchun yangi antibiotik ishlab chiqish iqtisodiy jihatdan kamroq manfaatli hisoblanadi, chunki ular qisqa muddat qo‘llaniladi va tezda rezistentlik rivojlanishi mumkin. Natijada mavjud preparatlar samaradorligi pasayib borayotgan bir vaqtda yangi dori vositalari yetarli darajada ishlab chiqilmayapti.

Shu sababli antibiotiklardan oqilona foydalanish tamoyillari (antibiotic stewardship) muhim ahamiyat kasb etadi. To‘g‘ri tashxis qo‘yish, mikrobiologik tekshiruvlarga asoslangan davolash, doza va kurs davomiyligini to‘liq saqlash, infeksiya nazorati choralariga rioya qilish rezistentlikning oldini olishda muhim omillardir. Aholining tibbiy savodxonligini oshirish, dori vositalarini retseptsiz sotishni cheklash ham zarur choralardan hisoblanadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- Antibiotiklar rezistentligining biologik va molekulyar asoslari

Antibiotiklar rezistentligi mikroorganizmlarning evolyutsion moslashuv jarayoni natijasida yuzaga keladi. Bakteriyalar juda tez ko'payadi va qisqa vaqt ichida genetik o'zgarishlarga uchraydi. Har bir ko'payish jarayonida DNK replikatsiyasi davomida mutatsiyalar paydo bo'lishi mumkin. Agar ushbu mutatsiyalar antibiotik ta'siriga chidamlilikni ta'minlasa, bunday bakteriyalar tabiiy tanlanish orqali ustunlikka ega bo'ladi.

Rezistentlikning asosiy mexanizmlari quyidagilardan iborat:

1. Fermentativ inaktivatsiya

Ba'zi bakteriyalar antibiotik molekulasini parchalovchi fermentlar ishlab chiqaradi.

Masalan, beta-laktamaza fermentlari penitsillin va sefalosporinlar kabi beta-laktam antibiotiklarning tuzilishini buzadi. Natijada preparat o'zining antibakterial xususiyatini yo'qotadi.

2. Maqsad retseptorining o'zgarishi

Antibiotiklar odatda bakteriya hujayrasining muayyan tuzilmasiga (ribosoma, hujayra devori sintezi fermentlari va boshqalar) ta'sir ko'rsatadi. Agar ushbu nishon tuzilma genetik o'zgarish natijasida modifikatsiyalansa, antibiotik unga bog'lana olmaydi.

3. Hujayra devori o'tkazuvchanligining kamayishi

Ba'zi grammanfiy bakteriyalar tashqi membrana o'tkazuvchanligini kamaytiradi. Bu antibiotikning hujayra ichiga kirishini cheklaydi.

4. Efflyuks nasoslari

Bakteriyalar maxsus oqsillar – efflyuks nasoslari yordamida antibiotikni hujayradan tashqariga chiqarib yuboradi. Natijada preparatning ichki konsentratsiyasi terapevtik darajaga yetmaydi.

5. Gorizontal gen uzatilishi

Rezistentlik faqat mutatsiya bilan emas, balki bakteriyalar o'rtasida gen almashinuvi orqali ham tarqaladi. Bu jarayon:

- Transformatsiya (erkin DNKni qabul qilish),
- Transduktsiya (bakteriofaglar orqali),
- Kon'yugatsiya (plazmidlar almashinuvi) orqali amalga oshadi.
- Ayniqsa plazmidlar orqali uzatiladigan rezistentlik tez va keng tarqaladi.

- Antibiotiklar rezistentligining kelib chiqish sabablari

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

1. Tibbiyotda noto‘g‘ri qo‘llanilish

Antibiotiklarni virusli infeksiyalarda qo‘llash, noto‘g‘ri dozada buyurish yoki davolash kursini erta to‘xtatish rezistent shtammlar shakllanishiga olib keladi. Ba’zi bemorlar o‘zini yaxshi his qilgach, davolashni to‘xtatadi, bu esa eng chidamli bakteriyalarning saqlanib qolishiga sabab bo‘ladi.

2. Retseptsiz sotish

Ko‘plab hududlarda antibiotiklar shifokor retseptisiz sotiladi. Bu esa o‘z-o‘zini davolashga olib keladi.

3. Qishloq xo‘jaligi va chorvachilik

Antibiotiklar hayvonlarning o‘shishini tezlashtirish yoki kasalliklarning oldini olish maqsadida keng qo‘llanadi. Bu esa rezistent bakteriyalarning oziq-ovqat zanjiri orqali inson organizmiga o‘tishiga sabab bo‘ladi.

4. Kasalxona infeksiyalari

Nosokomial infeksiyalar (kasalxonada yuqtiriladigan infeksiyalar) ko‘pincha ko‘p dori vositalariga chidamli mikroorganizmlar bilan bog‘liq. Reanimatsiya bo‘limlari va jarrohlik bo‘limlari yuqori xavf zonasi hisoblanadi.

- Klinik oqibatlar

1. Rezistent infeksiyalar quyidagi oqibatlarga olib keladi:
2. Davolash muddatining uzayishi
3. Asoratlar sonining ortishi
4. O‘lim ko‘rsatkichining oshishi
5. Qimmat va toksik preparatlarni qo‘llash zarurati

Ko‘p dori vositalariga chidamli (MDR), kengaytirilgan chidamli (XDR) va panrezistent (PDR) bakteriyalar aniqlanmoqda. Masalan, metitsillinga chidamli stafilokokklar (MRSA), ko‘p dori vositalariga chidamli sil qo‘zg‘atuvchilari global sog‘liqni saqlash tizimi uchun jiddiy xavf tug‘diradi.

Rezistent infeksiyalar ayniqsa quyidagi bemorlar uchun xavfli:

Immuniteti pasayganlar

Onkologik bemorlar

Qariyalar

Jarrohlik amaliyotidan o‘tganlar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- Ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri

Antibiotiklar rezistentligi sog'liqni saqlash tizimiga katta moliyaviy yuk tushiradi. Uzoq muddatli davolanish, reanimatsiya xizmatlari, qo'shimcha laborator tekshiruvlar katta xarajat talab qiladi.

Ishchi kuchining vaqtincha mehnatga layoqatsizligi iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Global miqyosda bu muammo trillionlab iqtisodiy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.

- Global miqyosdagi choralar

Antibiotiklar rezistentligiga qarshi kurash quyidagi yo'nalishlarda olib borilmoqda:

1. Antibiotic stewardship dasturlari

Antibiotiklardan oqilona foydalanish siyosati ishlab chiqilmoqda.

2. Infeksiya nazorati

Sterilizatsiya, dezinfeksiya, gigiyena qoidalariga rioya qilish muhim.

3. Vaksinatsiya

Vaksinalar infeksiyalar sonini kamaytiradi va antibiotiklarga ehtiyojni pasaytiradi.

4. Yangi preparatlar ishlab chiqish, yangi antibiotiklar, bakteriofag terapiyasi va alternativ usullar ustida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

5. Aholini xabardor qilish

Tibbiy madaniyatni oshirish muhim profilaktik omil hisoblanadi.

- Kelajak istiqbollari

1. Kelajakda antibiotiklar rezistentligiga qarshi kurash kompleks yondashuvni talab qiladi:

2. Molekulyar diagnostikani rivojlantirish

3. Tezkor testlar joriy etish

4. Farmatsevtik innovatsiyalar

5. Global hamkorlikni kuchaytirish

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Agar samarali choralar ko‘rilmasa, oddiy infeksiyalar ham davolab bo‘lmaydigan kasalliklarga aylanishi mumkin. Shu bois antibiotiklar rezistentligi insoniyat oldida turgan eng muhim sog‘liqni saqlash muammolaridan biri hisoblanadi.

Xulosa: Antibiotiklar rezistentligi zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb va murakkab muammolaridan biri hisoblanadi. XX asrda antibiotiklarning kashf etilishi insoniyatni ko‘plab xavfli infeksiyalardan qutqardi, jarrohlik, transplantologiya, onkologiya va reanimatsiya sohalarining rivojlanishiga zamin yaratdi. Biroq antibiotiklardan noto‘g‘ri va nazoratsiz foydalanish, ularning veterinariya va qishloq xo‘jaligida keng qo‘llanilishi, shuningdek, bemorlarning davolash kursini to‘liq tugatmasligi natijasida mikroorganizmlarda chidamlilik mexanizmlari shakllandi.

Rezistentlik biologik jihatdan bakteriyalarning evolyutsion moslashuv jarayoni bo‘lsa-da, uning tez sur‘atlarda ortib borishi inson omili bilan bevosita bog‘liqdir. Fermentativ parchalanish, nishon tuzilmaning o‘zgarishi, efflyuks nasoslari va genetik material almashinuvi kabi mexanizmlar orqali bakteriyalar antibiotiklarga qarshi himoya hosil qiladi. Ayniqsa, ko‘p dori vositalariga chidamli (MDR) va kengaytirilgan chidamli (XDR) shtammlarning paydo bo‘lishi global sog‘liqni saqlash tizimi uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda.

Antibiotiklar rezistentligi nafaqat klinik, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammo hamdir. Davolash xarajatlarining oshishi, kasalxonada yotish muddatining uzayishi, mehnatga layoqatsizlik va o‘lim ko‘rsatkichining ortishi jamiyat rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Agar bu jarayon nazorat qilinmasa, oddiy infeksiyalar ham davolab bo‘lmaydigan kasalliklarga aylanishi mumkin.

Muammoni hal etish uchun kompleks yondashuv zarur. Antibiotiklardan oqilona foydalanish siyosatini joriy etish (antibiotic stewardship), laborator diagnostikani takomillashtirish, infeksiya nazorati choralarini kuchaytirish, vaksinalarni keng qo‘llash va aholining tibbiy savodxonligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, yangi antibiotiklar va alternativ davolash usullarini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Health Organization (WHO). Antimicrobial resistance: Global report on surveillance. Geneva: WHO; 2014.
2. World Health Organization (WHO). Global action plan on antimicrobial resistance. Geneva: WHO; 2015.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Antibiotic Resistance Threats in the United States. Atlanta; 2019.
4. O’Neill J. Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. Review on Antimicrobial Resistance; 2016.
5. Davies J., Davies D. Origins and evolution of antibiotic resistance. Microbiology and Molecular Biology Reviews. 2010;74(3):417–433.
6. Ventola C.L. The antibiotic resistance crisis: causes and threats. Pharmacy and Therapeutics. 2015;40(4):277–283.
7. Levinson W. Review of Medical Microbiology and Immunology. 15th ed. McGraw-Hill Education; 2020.
8. Murray P.R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A. Medical Microbiology. 9th ed. Elsevier; 2020.
9. Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology. 28th ed. McGraw-Hill; 2019.
10. Laxminarayan R. et al. Antibiotic resistance—the need for global solutions. The Lancet Infectious Diseases. 2013.
11. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Antimikrob preparatlardan oqilona foydalanish bo‘yicha tavsiyalar. Toshkent; so‘nggi nashr.
12. Prescott L.M., Harley J.P., Klein D.A. Microbiology. 10th ed. McGraw-Hill; 2017.

MAKTAB MUHITIDA O'QUVCHILARDA STRESS VA XAVOTIRLANISH HOLATLARINING PSIXOLOGIK SABABLARI

Sadirova Gulyora Shodmonbek qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab muhitida o'quvchilarda yuzaga keladigan stress va xavotirlanish holatlarining psixologik sabablari tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonidagi yuklama, ijtimoiy munosabatlar hamda o'quvchining individual psixologik xususiyatlari ushbu holatlarning yuzaga kelishiga ta'sir etuvchi muhim omillar sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'quvchilarning ruhiy barqarorligini ta'minlash va stress holatlarini kamaytirishga qaratilgan psixologik yondashuvlarning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: stress, xavotirlanish, maktab muhiti, o'quvchi psixologiyasi, emotsional holat, psixologik omillar, psixologik yordam.

Аннотация: В данной статье анализируются психологические причины возникновения стресса и тревожности у учащихся в школьной среде. Особое внимание уделяется влиянию учебной нагрузки, социальных взаимоотношений и индивидуальных психологических особенностей учащихся. Также рассматривается значение психологической поддержки в снижении уровня стресса и тревожности среди школьников.

Ключевые слова: стресс, тревожность, школьная среда, психология учащихся, эмоциональное состояние, психологические факторы, психологическая помощь.

Maktab ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadigan ijtimoiy institutlardan biri hisoblanadi. Ushbu muhitda o'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki shaxs sifatida shakllanadi, ijtimoiy munosabatlarni o'rganadi va kelajak hayotiga tayyorgarlik ko'radi. Shu sababli maktab muhiti o'quvchilarning psixologik holatiga ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarga qo'yilayotgan talablarning ortib borishi, o'quv yuklamasining ko'pligi hamda ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi natijasida ayrim o'quvchilarda stress va xavotirlanish holatlari yuzaga kelishi kuzatilmoqda. Bunday holatlar o'quvchilarning nafaqat o'qish samaradorligiga, balki ularning ruhiy va emotsional rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'quvchilarda stress va xavotirlanishning paydo bo'lishi ko'plab psixologik va ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Jumladan, o'quv yuklamasining ortib borishi, baholash tizimi, tengdoshlar bilan munosabatlar, o'qituvchi va ota-onalarning talab darajasi ushbu jarayonga ta'sir qiluvchi muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, o'smirlik davrida o'quvchilarning emotsional holati nisbatan beqaror bo'lib, ular turli

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

vaziyatlarga sezgir munosabat bildirishi mumkin. Natijada oddiy ko‘rinadigan muammolar ham ayrim o‘quvchilarda kuchli xavotir yoki stressni keltirib chiqaradi.

Maktab muhitida yuzaga keladigan stress va xavotirlanish holatlarini o‘rganish psixologiya fanining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Chunki ushbu holatlarni o‘z vaqtida aniqlash va ularga psixologik yordam ko‘rsatish o‘quvchilarning sog‘lom psixologik rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, maktab psixologlarining faoliyati, psixologik profilaktika ishlari hamda o‘quvchilarning ruhiy barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan tadbirlar alohida e‘tibor talab qiladi.

Maktab muhitida o‘quvchilarda stress va xavotirlanish holatlarining paydo bo‘lishi ko‘plab psixologik omillar bilan bog‘liq bo‘lib, ular o‘quv jarayonining turli bosqichlarida namoyon bo‘lishi mumkin. Eng avvalo, o‘quvchilarga qo‘yilayotgan akademik talablarning ortib borishi stressning asosiy sabablaridan biri sifatida ko‘riladi. O‘quvchilar ko‘pincha yuqori baho olish, ota-onalar va o‘qituvchilarning ishonchini oqlash hamda tengdoshlari orasida yaxshi natija ko‘rsatish uchun katta mas‘uliyatni his qiladi. Bunday vaziyatlar ayrim o‘quvchilarda doimiy psixologik bosimni yuzaga keltirib, ularning ruhiy holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, maktabdagi ijtimoiy munosabatlar ham o‘quvchilarning psixologik holatiga sezilarli darajada ta‘sir qiladi. Tengdoshlar bilan munosabatlar, do‘stlik aloqalari yoki ayrim hollarda kelib chiqadigan nizolar o‘quvchilarda turli emotsional kechinmalarni keltirib chiqaradi. Agar o‘quvchi o‘zini jamoada qabul qilinmagan yoki tushunilmagan deb his etsa, bu holat uning o‘ziga bo‘lgan ishonchini pasaytiradi va xavotir darajasining oshishiga sabab bo‘ladi. Ayrim hollarda bunday vaziyatlar uzoq davom etsa, o‘quvchining ruhiy barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Shuningdek, o‘qituvchilar bilan bo‘lgan munosabatlar ham o‘quvchilarning psixologik holatida muhim o‘rin tutadi. O‘qituvchining pedagogik yondashuvi, talabchanligi yoki o‘quvchilarga nisbatan munosabati ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishiga hamda emotsional holatiga ta‘sir ko‘rsatadi. Agar o‘quvchi o‘zini dars jarayonida erkin his qilmasa yoki xato qilishdan qo‘rqsa, unda xavotirlanish holati kuchayishi mumkin. Shu sababli ta‘lim jarayonida o‘quvchilarga nisbatan ijobiy psixologik muhitni yaratish muhim hisoblanadi.

Ota-onalarning farzandlariga nisbatan yuqori talab qo‘yishi ham ayrim hollarda stress holatlarining kuchayishiga sabab bo‘ladi. Ba‘zi ota-onalar farzandlarining yuqori natijalarga erishishini istab, ularga haddan tashqari katta mas‘uliyat yuklaydi. Bunday vaziyatlarda o‘quvchi o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon eta olmasligi yoki kutilgan natijani bermasligidan qo‘rqib, doimiy xavotir holatida bo‘lishi mumkin. Shu

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

sababli ota-onalar farzandlarining psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ularga nisbatan muvozanatli talab qo'yishlari zarur.

Maktab muhitida stress va xavotirlanish holatlarining oldini olishda psixologik profilaktika ishlari muhim ahamiyatga ega. Maktab psixologlari o'quvchilarning psixologik holatini muntazam o'rganib borishi, zarur hollarda psixologik maslahatlar berishi hamda turli trening va mashg'ulotlar orqali ularning emotsional barqarorligini mustahkamlashi lozim. Bunday faoliyat o'quvchilarning stressga chidamliligini oshirish hamda ijobiy psixologik muhitni shakllantirishga yordam beradi.

Umuman olganda, maktab muhitida o'quvchilarda stress va xavotirlanish holatlarining yuzaga kelishi ko'plab omillar bilan bog'liq murakkab psixologik jarayon hisoblanadi. Ushbu holatlarni kamaytirish uchun ta'lim muassasalarida sog'lom psixologik muhit yaratish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda psixologik yordam tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu esa o'quvchilarning nafaqat bilim olish jarayonini samarali tashkil etish, balki ularning ruhiy sog'lom va barkamol shaxs sifatida shakllanishiga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sigmund Freud. Introduction to Psychoanalysis. – London: Penguin Books, 2001.
2. Lev Vygotsky. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press, 1978.
3. Jean Piaget. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969.
4. Abraham Maslow. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1987.
5. Pedagogik psixologiya: darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
6. Yosh psixologiyasi asoslari: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

MAKTAB TARAQQIYOTI – FIDOYI DIREKTOR FAOLIYATIDA

Tadjibayeva Gulbaxor Taxirovna

*Toshkent viloyati Yangiyo'l shahridagi 1-sonli ixtisoslashtirilgan
davlat umumta'lim maktab direktori*

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim muassasasining rivojlanishida maktab direktorining o'rni va faoliyati yoritilgan. Ayniqsa, fidoyi rahbarning tashabbuskorligi, zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanishi hamda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan faoliyati muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan. Shuningdek, maktab jamoasini birlashtirish, o'qituvchilar malakasini oshirish, o'quvchilarning bilim darajasini rivojlantirish va ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maktab taraqqiyoti, direktor faoliyati, ta'lim sifati, boshqaruv, innovatsion texnologiyalar, pedagogik jamoa

Abstract: This article discusses the important role of a school principal in the development of an educational institution. It highlights the dedication, leadership skills, and innovative management approaches of a school director aimed at improving the quality of education. The article also analyzes strategies for strengthening the teaching staff, enhancing students' academic performance, and introducing modern educational technologies.

Key words: school development, principal leadership, quality of education, management, innovative technologies.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль директора школы в развитии образовательного учреждения. Особое внимание уделяется инициативности руководителя, применению современных методов управления и внедрению инновационных технологий в образовательный процесс. Также анализируются вопросы повышения качества образования, профессионального развития педагогов и формирования эффективной школьной среды.

Ключевые слова: развитие школы, деятельность директора, качество образования, управление, инновационные технологии.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar maktablarning samarali faoliyat yuritishini ta'minlashni talab etmoqda. Ta'lim muassasasining rivojlanishida maktab direktorining o'rni juda muhim hisoblanadi. Direktor nafaqat ta'lim jarayonini boshqaradi, balki pedagogik jamoani birlashtirib, maktab taraqqiyoti uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Maktab rahbari ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va o'quvchilar uchun zamonaviy ta'lim muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli fidoyi va tashabbuskor direktor faoliyati ta'lim muassasasining muvaffaqiyatli rivojlanishida asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Maktab rivojlanishida direktorning roli

Maktab direktori ta'lim muassasasining strategik rivojlanishini belgilovchi shaxs hisoblanadi. U pedagogik jamoani boshqaradi, ta'lim jarayonini tashkil etadi va maktab faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Direktor faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- ta'lim sifatini oshirish
- pedagoglar malakasini rivojlantirish
- o'quvchilar bilimini mustahkamlash
- ta'lim jarayoniga innovatsiyalarni joriy etish

Bu vazifalarni samarali bajarish maktab taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi. Pedagogik jamoa bilan ishlash

Maktab direktorining eng muhim vazifalaridan biri pedagogik jamoa bilan samarali ishlashdir. O'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, ularni yangi pedagogik metodlarga o'rgatish hamda ijodiy muhit yaratish maktab rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Buning uchun quyidagi tadbirlar tashkil etilishi mumkin:

- seminar va treninglar
- metodik yig'ilishlar
- tajriba almashish darslari
- ilmiy-amaliy konferensiyalar

Bunday faoliyat o'qituvchilarning professional rivojlanishiga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish Ta'lim tizimining samarali faoliyat yuritishi ko'p jihatdan ta'lim muassasasi rahbarining professional salohiyatiga bog'liqdir. Maktab direktori nafaqat boshqaruv vazifasini bajaradi, balki pedagogik jamoani birlashtiruvchi, ta'lim sifatini oshirishga yo'naltiruvchi muhim rahbar sifatida ham faoliyat yuritadi. Zamonaviy ta'lim tizimida maktab direktorining tashabbuskorligi, innovatsion fikrlashi va samarali boshqaruv usullaridan foydalanishi ta'lim jarayonining sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli fidoyi va

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

mas'uliyatli direktor faoliyati maktab taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab direktorining tashabbusi bilan ta'lim jarayoniga multimedia vositalari, elektron platformalar va interaktiv metodlar joriy etilishi mumkin.

Bu esa: • o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi

- bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi
- zamonaviy ta'lim muhitini yaratadi

Natijada maktabning umumiy rivojlanish darajasi oshadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, maktab taraqqiyoti ko'p jihatdan direktor faoliyatiga bog'liq. Fidoyi va tashabbuskor direktor pedagogik jamoani birlashtiradi, ta'lim sifatini oshiradi va maktabni yangi bosqichga olib chiqadi. Zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali maktab rivojlanishiga erishish mumkin.

Shu sababli ta'lim muassasalarida rahbarlarning professional salohiyatini oshirish va ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'limni rivojlantirish strategiyasi.
3. Pedagogika asoslari. Toshkent.
4. Ta'lim boshqaruvi bo'yicha ilmiy maqolalar.
5. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha tadqiqotlar.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Toshmatova Shaxnoza Abdurasulovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida boshqaruv tizimini takomillashtirish va ta’lim sifatini oshirish masalalari yoritilgan. Maktabgacha ta’lim muassasalari faoliyatini samarali tashkil etishda rahbar – mudiraning roli, pedagogik jarayonni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun qulay muhit yaratish muhim omil hisoblanadi. Maqolada maktabgacha ta’lim tizimida zamonaviy boshqaruv usullarini qo‘llash, pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish hamda ta’lim jarayonini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, bolalar tarbiyasi, pedagogik jarayon, boshqaruv tizimi, ta’lim sifati, maktabgacha ta’lim tashkiloti.

Abstract: This article discusses issues related to improving management efficiency in preschool education institutions. Special attention is given to the role of the director in organizing the educational process, creating a favorable environment for the comprehensive development of children, and improving the quality of education. The article also highlights modern management methods, professional development of teachers, and improvement of the educational process in preschool institutions.

Key words: preschool education, child development, pedagogical process, management system, education quality, preschool institution.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности управления в организациях дошкольного образования. Особое внимание уделяется роли руководителя (директора) в организации образовательного процесса, создании благоприятной среды для всестороннего развития детей и повышении качества образования. В статье также рассматриваются современные методы управления, повышение профессиональной квалификации педагогов и совершенствование образовательного процесса в дошкольных учреждениях.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитание детей, педагогический процесс, система управления, качество образования, дошкольная организация

Kirish. Maktabgacha ta’lim tizimi bolalarning shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda bola nafaqat bilim oladi, balki uning ijtimoiy, psixologik va jismoniy rivojlanishi ham shakllanadi. Shu sababli

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida rahbar – mudira ta'lim jarayonining samarali tashkil etilishida asosiy rol o'ynaydi. U pedagogik jamoani boshqaradi, bolalar uchun qulay ta'lim muhitini yaratadi hamda ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yadi.

Asosiy qism

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv samaradorligi ko'p jihatdan rahbarning kasbiy bilim va tajribasiga bog'liq. Rahbar pedagogik jamoa faoliyatini muvofiqlashtirib, ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda:

- bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash
- pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish
- zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish
- ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish

Maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonni samarali tashkil etish orqali bolalarning intellektual, estetik va ijtimoiy rivojlanishiga erishish mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning intellektual, jismoniy va ma'naviy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu davrda bolalarda atrof-muhitni anglash, nutq rivoji, muloqot ko'nikmalari va ijtimoiy munosabatlar shakllanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etish zarur hisoblanadi.

Bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun pedagoglar zamonaviy pedagogik metod va texnologiyalardan foydalanishlari kerak. O'yin orqali ta'lim berish, ijodiy mashg'ulotlar, musiqiy va jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bolalarning qiziqishini oshiradi hamda ularning tafakkurini rivojlantiradi.

Pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish

Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishda pedagoglarning kasbiy mahorati muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar muntazam ravishda malaka oshirish kurslarida qatnashib, yangi pedagogik texnologiyalarni o'rganishlari zarur.

Pedagoglarning kasbiy rivojlanishi quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- zamonaviy ta'lim metodlarini o'rganish
- innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash
- bolalar psixologiyasini chuqur o'rganish
- ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish

Bu jarayonlar ta'lim sifatini oshirishga va bolalarning bilim darajasini rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa

Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ushbu tizimda rahbarning samarali boshqaruvi, pedagoglarning malakasi va zamonaviy

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ta'lim usullarining qo'llanilishi bolalarning sifatli ta'lim olishiga xizmat qiladi. Shuning

uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv tizimini takomillashtirish va pedagogik jarayonni rivojlantirish muhim vazifa hisoblanadi. Pedagoglarning kasbiy rivojlanishi quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- zamonaviy ta'lim metodlarini o'rganish
- innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash
- bolalar psixologiyasini chuqur o'rganish
- ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim to'g'risida”gi Qonuni.
2. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi asoslari.
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi metodik qo'llanmalari
4. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti bo'yicha ilmiy manbalar.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Tibbiyotda sun'iy intellektning ahamiyati

To'raboyeva Marvaridbonu

Qo'qon Universiteti Andijon Filiali Tibbiyot Fakul'tyeti

Davolash ish yo'nalishi 25-25 guruh talabasi

Annotatsiya:

So'ngi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari tibbiyot sohasiga jadal kirib kelmoqda. Diagnostika, davolashni rejalashtirish, kasalliklarni erta aniqlash, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va sog'liqni saqlash tizimini boshqarishda SI muhim ilmiy-amaliy vositaga aylandi. Ushbu ilmiy maqolada tibbiyotdagi sum'iy intellektning hozirgi kundagi real qo'llanishi, amalda o'z samarasini isbotlagan yo'nalishlar hamda yaqin kelajakda kutilayotgan yo'nalishlar hamda yaqin kelajakda kutilayotgan rivojlanish istiqbollari ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tibbiyot, diagnostika, mashinaviy o'rganish, chuqur o'rganish, raqamli soliqni saqlash.

Аннотация: В последние годы технологии искусственного интеллекта (ИИ) активно проникают в сферу медицины. ИИ стал важным научно -практическим инструментом в диагностике, планировании лечения, раннем выявлении заболеваний и управлении системой здравоохранения. В данной научной статье на научной основе освещаются текущие реальные применения искусственного интеллекта в медицине, направления, доказавшие свою эффективность на практике, а также перспективы развития, ожидаемые в ближайшем будущем. Ключевые слова: искусственный интеллект, медицина, диагностика, машинное обучение, глубокое обусение, цифровое здравоохранение.

Abstract: In recent years, artificial intelligence (AI) technologies have been actively penetrating the field of medicine. AI has become an important scientific and practical tool in diagnostics, treatment planning, early detection of diseases, and healthcare system management. This scientific article scientifically covers the current real-world applications of artificial intelligence in medicine, areas that have proven effective in practice, as well as development prospects expected in the nea future.

Keywords: artificial intelligence, medicine, diagnostics, machine learning, deep learning, digital healthcare.

Kirish

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Zamonaviy tibbiyot murakkab ma’lumotlar, yuqori aniqlik va tezkor qarorlar talab qiladigan soha hisoblanadi. Har bir bemor uchun to’g’ri tashxis qo’yish va samarali davolash strategiyasini tanlash ko’plab klinik, laborator va instrumentlar ma’lumotlarga asoslanadi. Shu nuqtayi nazardan, katta hajimdaagi ma’lumotlarni tez va aniq tahlil qila oladigan sun’iy intellekt texnologiyalari tibbiyot rivojida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun’iy intellekt-bu kompyuter tizimlarining inson aqliy faoliyatiga xos bo’lgan tahlil qilish, o’rganish, xulosa chiqarish va qaror qabul qilish qobilyatlarini modellashtirishga qaratilgan texnologiyalar majmuasidir. Bugungi kunda SI tibbiyotda nazariy tushuncha emas, balki real amaliy vosita sifatida keng qo’llaniladi. Tibbiyotda sun’iy intellekt tushunchasi va asosiy texnologiyalari. Tibbiyotda qo’llanilayotgan sun’iy intellekt asosan quyidagi texnologiyalarga tayangan holda ishlaydi. Mashinaviy o’rganish (Machine learning)-algoritmning ma’lumotlar asosida o’z-o’zini takomillashtirib borishi. Chuqur o’rganish (Deep Learning)-neyron tarmoqlar orqali murakkab tasvir va signallarni tahlil qilish. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)-tibbiy hujjatlar, epikrizlar va ilmiy maqolani tahlil qilish. Kompyuter ko’rinish (Computer Vision) – rentgen, KT, MRT va UTT tasvirlarini avtomatik tahlil qilish. Mazkur texnologiyalar shifokor qarorini to’liq almashtirmaydi, balki uni ilmiy asoslangan ma’lumotlar bilan qo’llab-quvvatlaydi.

Asosiy qismi.

Sun’iy intellektning hozirgi kundagi amaliy qo’llanilishi. Diagnostikada sun’iy intellekt. Bugungi kunda SI diagnostika sohasida eng katta yutuqlarga erishgan. Xususan, O’pka saratoni, ko’krak bezi saratoni va miya o’smalarini MRT va KT tasvirlari orqali erta aniqlash; Diabetik retinopatiyani ko’z tubi rasimlari asosida aniqlash. Yurak kasalliklarini EKG va EKO-KG ma’lumotlari asosida tahlil qilish. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, ayrim holatlarda SI tizimlari tajribali mutaxassislar darajasida aniqlik ko’rsatmoqda. Radiologiya va tasviriy diagnostika Radiologiya-sun’iy intellekt eng samarali joriy etilgan yo’nalishlardan biridir. SI yordamida: Tasvirlardagi patalogik o’zgarishlar avtomatik aniqlanadi; Inson omili bilan bog’liq xatolar kamayadi; Tashxis qo’yish tezligi oshadi. Bu esa shifokor ish yukini yengillashtirib, bemorlar uchun xizmat sifati oshiradi. Davolashni rejalashtirish va shaxsiylashtirilgan tibbiy. Sun’iy intellekt har bir bemorning genetic, klinik va laborator ma’lumotlarini tahlil qilib, individual davolash rejalarini taklif etish imkonini bermoqda. Bu yondoshuv shaxsiylashtirilgan tibbiyot deb ataladi. Masalan: Onkologik kimyoterapiya samaradorligini oldidan bashorat qilish. Yurak- qon tomir kasalliklarida individual xavf darajaasini aniqlash. Sun’iy intellektning sog’liqni saqlash tizimidagi o’rni. Tibbiy hujjatlarni avtomotlashtirish. SI tizimlari tibbiy hujjatlarni to’ldirish, tahlil qilish va saqlash jarayonlarini avtomatlashtiradi. Bu Shifokorning qog’ozbozlikka ketadigan vaqtini qisqartiradi, Klinik xatolarni kamaytiradi. Ma’lumotlar xavfsizligini oshiradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Epidemiyalarni bashorat qilish. Sun'iy intellekt katta hajimdagi statistika va epidemiologic ma'lumotlarni tahlil qilib, yuqumli kasalliklarning tarqalishini oldindan bashorat qila oladi. Bu sog'liqni saqlash tizimiga tezkor choralar ko'rish imkonini beradi. Kelajakda sun'iy intellektning tibbiyotdagi rivojlanish istiqbollari. Yaqin kelajakda quyidagi yo'nalishlarda muhim rivojlanishlar kutilmoqda. Masofaviy tibbiy (telemeditsina)da SI asosida avtomatik konsultatsiyalar. Robotlashtirilgan jarrohlikda SI yordamida yuqori aniqlik. Genomik va proteomika ma'lumotlari asosida kasalliklarni oldindan aniqlash. Sun'iy intellekt asosidagi virtual shifokor yordamchilari. Shu bilan birga, SI texnologiyalarini joriy etishda axloqiy, huquqiy va ma'lumotlar maxfiylik masofalariga alohida e'tibor qaratilishi zarur.

Xulosa

Sun'iy intellekt tibbiyotda inqilobiy ahamiyatga ega texnologiya bo'lib, u tashxis aniqligini oshirish, davolash samaradorligini yaxshilash va sog'liqni saqlash tizimini optimallashtirishga xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda SI allaqachon amalda qo'llanilayotgan va o'z samarasini ko'rsatayotgan texnologiya hisoblanadi. Kelajakda esa u shifokor faoliyatining ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Topol, Eric J. (2019). *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. Basic Books.
2. Esteva, Andre, Kuprel, B., Novoa, R. A., et al. (2017). Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature*, 542, 115–118.
3. Rajkomar, Alvin, Dean, J., & Kohane, I. (2019). Machine Learning in Medicine. *New England Journal of Medicine*, 380, 1347–1358.
4. Obermeyer, Ziad & Emanuel, E. J. (2016). Predicting the Future — Big Data, Machine Learning, and Clinical Medicine. *New England Journal of Medicine*, 375, 1216–1219.
5. Jiang, Fei, Jiang, Y., Zhi, H., et al. (2017). Artificial intelligence in healthcare: Past, present and future. *Stroke and Vascular Neurology*, 2(4), 230–243.
6. World Health Organization (2021). Ethics and governance of artificial intelligence for health. WHO Guidance Document.
7. Food and Drug Administration (2023). Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)-Enabled Medical Devices.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

8. Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti (2022). Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar: ilmiy-amaliy maqolalar to'plami. Toshkent.

9. Toshkent Tibbiyot Akademiyasi (2021). Raqamli tibbiyot va telemeditsina rivojlanish istiqbollari. Ilmiy maqolalar to'plami. Toshkent.

10. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi (2023). Sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish konsepsiyasi. Toshkent.

11. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi (2022). Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi. Toshkent.

MA'NAVIY QADRIYATLARNING YOSHLAR DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Tulaboyeva Nargiza Qurbanovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'naviy qadriyatlarning yoshlar dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarning yosh avlodning shaxs sifatida kamol topishi hamda ijtimoiy ongining rivojlanishidagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, yoshlar ma'naviy tarbiyasida oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning roli muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, ma'naviy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi, dunyoqarash, milliy qadriyatlar, ijtimoiy ong, ma'naviy tarbiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение духовных ценностей в формировании мировоззрения молодежи. Освещается роль национальных и общечеловеческих ценностей в личностном развитии молодого поколения и формировании их социального сознания. Также анализируется влияние семьи, образовательных учреждений и общества на духовное воспитание молодежи.

Ключевые слова: духовность, духовные ценности, воспитание молодежи, мировоззрение, национальные ценности, социальное сознание, духовное воспитание.

Jamiyat taraqqiyotida ma'naviy qadriyatlar muhim o'rin tutadi. Har bir jamiyatning barqaror rivojlanishi, avvalo, undagi yosh avlodning qanday ruhiy va ma'naviy muhitda tarbiyalanishiga bevosita bog'liqdir. Ma'naviy qadriyatlar insonning dunyoqarashi, fikrlash tarzi hamda hayotga bo'lgan munosabatini shakllantiruvchi muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, yoshlar ma'naviy kamolotining yuksalishi jamiyatning kelajakdagi taraqqiyotini belgilab beradigan asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Shu sababli yoshlar ongida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ma'naviy qadriyatlar avloddan avlodga o'tib kelayotgan an'ana, urf-odat, axloqiy me'yorlar hamda milliy madaniyatning muhim unsurlarini o'zida mujassamlashtiradi. Bu qadriyatlar yoshlarning shaxs sifatida shakllanishiga, ularning jamiyatdagi o'rni anglashiga hamda hayotiy maqsadlarini belgilashiga yordam beradi. Yoshlar o'z xalqining tarixini, madaniyatini va ma'naviy merosini chuqur anglab yetgan sari ularda milliy g'urur, vatanparvarlik hamda ijtimoiy mas'uliyat kabi muhim fazilatlar shakllanib boradi.

Yoshlar dunyoqarashining shakllanishida oila muhitining ahamiyati beqiyosdir. Oila inson tarbiyasining eng birlamchi va muhim maskani hisoblanadi. Bolaning ilk

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

dunyoqarashi aynan oilada shakllana boshlaydi. Ota-onaning farzandlariga bo'lgan munosabati, ularga berilayotgan ma'naviy tarbiya hamda oiladagi ijtimoiy muhit yoshlarning shaxs sifatida shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Agar oilada milliy qadriyatlar, hurmat, mehr-oqibat va o'zaro tushunish muhit hukm sursa, bunday muhitda ulg'aygan yoshlar ham jamiyatga nisbatan mas'uliyatli va ijobiy dunyoqarashga ega bo'lib voyaga yetadi.

Yoshlar ma'naviy dunyoqarashining shakllanishida ta'lim tizimi ham muhim o'rin tutadi. Maktab va oliy ta'lim muassasalari nafaqat bilim beruvchi maskan, balki yoshlarning ma'naviy tarbiyasini shakllantiruvchi muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Ta'lim jarayonida yoshlar milliy tarix, madaniyat va ma'naviy meros bilan tanishib boradi. Bu esa ularning o'z milliy qadriyatlariga bo'lgan hurmatini oshiradi hamda ijtimoiy ongini rivojlantiradi.

Shuningdek, yoshlar dunyoqarashining shakllanishida jamiyatdagi madaniy muhit ham katta ta'sir ko'rsatadi. Turli madaniy tadbirlar, ma'naviy-ma'rifiy loyihalar hamda ijtimoiy tashabbuslar yoshlarning dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi. Bunday tadbirlar orqali yoshlar milliy qadriyatlarning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglab yetadi va ularni kundalik hayotida qo'llashga intiladi.

Bugungi globalashuv davrida yoshlarning ma'naviy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratish zarur. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida yoshlar turli madaniyat va g'oyalar bilan tezda tanishish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu jarayon bir tomondan yoshlarning dunyoqarashini kengaytirsa, boshqa tomondan ularning milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli yoshlarning ma'naviy immunitetini mustahkamlash, ularda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Yoshlar ongida ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish jarayonida jamiyatning barcha ijtimoiy institutlari hamkorlikda faoliyat olib borishi zarur. Oila, ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari hamda jamoat tashkilotlari yoshlarning ma'naviy tarbiyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu hamkorlik natijasida yoshlar o'z milliy qadriyatlarini chuqur anglab yetgan holda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Umuman olganda, ma'naviy qadriyatlar yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu qadriyatlar yoshlarning shaxsiy kamolotini ta'minlash, ularni ijtimoiy hayotga faol jalb etish hamda jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'sha oladigan barkamol avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli yoshlar ma'naviy tarbiyasiga doimiy e'tibor qaratish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda ularni yosh avlod ongiga singdirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Islom Karimov. **Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Shavkat Mirziyoyev. **Yangi O‘zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. Abdulla Avloniy. **Turkiy guliston yoxud axloq.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
4. Abu Nasr Forobiy. **Fozil odamlar shahri.** – Toshkent: Fan, 1993.
5. Ma’naviyat asoslari: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
6. Pedagogika: darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

**TASVIRIY SAN’AT VA MUHANDISLIK GRAFIKASI YO‘NALISHIDA
TALABALAR KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING
PEDAGOGIK ASOSLARI**

To‘xtasinova Muxlisaxon Xusanboy qizi

*Farg‘ona davlat universiteti Pedagogika-psixologiya va san‘atshunoslik
fakulteti Tasviriy san‘at va muhandislik grafikasi yo‘nalishi 3-bosqich talabasi*

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada tasviriy san‘at va muhandislik grafikasi yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy san‘at an‘analari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda muhandislik grafikasi fanining amaliy ahamiyati yoritiladi. Talabalarda fazoviy tafakkur, ijodiy fikrlash va pedagogik mahoratni rivojlantirishning samarali usullari ilmiy manbalar asosida asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: tasviriy san‘at, muhandislik grafikasi, kasbiy kompetensiya, pedagogik texnologiya, fazoviy tafakkur, estetik tarbiya, innovatsion yondashuv.

АННОТАЦИЯ: В статье анализируются теоретико-педагогические основы формирования профессиональных компетенций студентов направления изобразительного искусства и инженерной графики. Освещаются вопросы национальных художественных традиций, современных педагогических технологий и практической значимости инженерной графики. На основе научных источников раскрываются эффективные методы развития пространственного мышления, творческого подхода и педагогического мастерства студентов.

Ключевые слова: изобразительное искусство, инженерная графика, профессиональная компетенция, педагогическая технология, пространственное мышление, эстетическое воспитание, инновационный подход.

ABSTRACT: This article analyzes the theoretical and pedagogical foundations of developing professional competencies in students majoring in Fine Arts and Engineering Graphics. It highlights national artistic traditions, modern pedagogical technologies, and the practical significance of engineering graphics. Based on scientific sources, effective methods for developing spatial thinking, creativity, and pedagogical skills are substantiated.

Keywords: fine arts, engineering graphics, professional competence, pedagogical technology, spatial thinking, aesthetic education, innovative approach.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

KIRISH

Zamonaviy ta’lim tizimida tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ushbu yo‘nalish ijodkorlik va texnik tafakkurni o‘zaro uyg‘unlashtirgan holda barkamol mutaxassis tayyorlashni ko‘zda tutadi. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da ta’lim jarayonining asosiy maqsadi sifatida har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlovchi va zamonaviy bilimlarga ega kadrlarni tayyorlash vazifasi belgilangan. Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar kelgusida umumta’lim maktablari, akademik litseylar, kasb-hunar maktablari va oliy ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyat yuritishlari mumkin. Shu sababli ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

Tasviriy san’atning estetik va tarbiyaviy ahamiyati

Tasviriy san’at shaxsning estetik didini, badiiy tafakkurini va ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. B. Boymetov va R. Hasanovlarning tadqiqotlarida ta’kidlanishicha, tasviriy faoliyat jarayonida insonning tasavvuri, kuzatuvchanligi hamda obrazli fikrlashi rivojlanadi. Ayniqsa, rangtasvir, grafika va kompozitsiya asoslarini o‘rganish talabanning estetik idrokini shakllantiradi. Milliy bezak san’ati, naqshchilik, miniatyura an’analari talabalarda milliy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini tarbiyalaydi. San’at orqali yosh avlodga milliy o‘zlikni anglash, go‘zallikni qadrlash va ma’naviy boylikni asrash g‘oyalari singdiriladi. Bu esa bo‘lajak pedagogning ma’naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishda muhim omildir.

Muhandislik grafikasi va fazoviy tafakkur rivoji

Muhandislik grafikasi texnik tafakkurni rivojlantiruvchi muhim fan hisoblanadi. Chizma geometriya, proyeksiyalash usullari, kesim va qirqimlarni bajarish talabanning fazoviy tasavvurini kengaytiradi. R. Hasanov hamda boshqa olimlarning ilmiy ishlari shuni ko‘rsatadiki, grafik savodxonlik nafaqat texnik sohada, balki kundalik hayotda ham muhim ahamiyatga ega.

Muhandislik grafikasini o‘qitishda quyidagi tamoyillarga amal qilish zarur:

- nazariy bilim va amaliy mashg‘ulotlar uyg‘unligi;
- chizmalarni bosqichma-bosqich bajarish;
- kompyuter grafikasi dasturlaridan foydalanish;
- mustaqil loyiha ishlarini tashkil etish.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Bugungi kunda AutoCAD, Kompas, 3D modellashtirish dasturlari orqali talabalarda zamonaviy grafik ko'nikmalarni shakllantirish mumkin. Bu esa ularning raqobatbardoshligini oshiradi.

Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning tarkibi

Kasbiy kompetensiya – bu mutaxassisning o‘z kasbiga oid bilim, ko‘nikma va malakalarni amaliyotda samarali qo‘llay olish qobiliyatidir. N. Tolipov va M. Usmonboyevlar pedagogik texnologiyalar bo‘yicha olib borgan tadqiqotlarida kompetensiyaviy yondashuvning ta’lim sifatini oshirishdagi o‘rnini asoslab berganlar. Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishi talabasida quyidagi kompetensiyalar shakllanishi zarur:

1. **Kasbiy-grafik kompetensiya** – chizmachilik qoidalarini mukammal bilish va amalda qo‘llash.
2. **Badiiy-ijodiy kompetensiya** – kompozitsiya, rang va shakl uyg‘unligini to‘g‘ri ifodalay olish.
3. **Pedagogik kompetensiya** – darsni samarali tashkil etish, metodik jihatdan to‘g‘ri rejalashtirish.
4. **Axborot-kommunikatsion kompetensiya** – zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.
5. **Tadqiqotchilik kompetensiyasi** – ilmiy izlanish olib borish va tahlil qilish.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash

Ta’lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Loyiha metodi”, “Blits-so‘rov” kabi usullar tasviriy san’at va muhandislik grafikasi fanlarini o‘qitishda samarali natija beradi. STEAM yondashuvi asosida san’at va texnika integratsiyasi ta’minlanadi. Masalan, talabalarga real obyektни chizish, uning 3D modelini yaratish va badiiy bezash vazifasi berilishi mumkin. Bu jarayonda nazariya, amaliyot va ijodkorlik o‘zaro uyg‘unlashadi.

Pedagogik mahorat va shaxsiy rivojlanish

Bo‘lajak o‘qituvchi nafaqat o‘z fanini mukammal bilishi, balki psixologik-pedagogik bilimlarga ham ega bo‘lishi zarur. Pedagogik muloqot madaniyati, nutq ravonligi, darsni boshqarish qobiliyati muhim ahamiyatga ega. Shaxsiy namuna, ijodkorlik va tashabbuskorlik esa o‘quvchilarga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuningdek, talabaning mustaqil ijodiy ishlari, ko‘rgazmalarda ishtiroki, ilmiy maqolalar yozishi kasbiy rivojlanishga xizmat qiladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Xulosa

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishida talabalar kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Nazariy bilim, amaliy mashg'ulot, milliy san'at an'analari va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unligi samarali natija beradi. Zamonaviy mutaxassis ijodkor, texnik savodxon va pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur. Shunday qilib, tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishida sifatli ta'lim berish orqali raqobatbardosh, ma'naviy yetuk va ijodiy fikrlovchi pedagog kadrlarni tayyorlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni.
2. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”.
3. Tolipov N., Usmonboyeva M. **Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti.** – Toshkent.
4. Hasanov R. **Chizmachilik asoslari.** – Toshkent.
5. Boymetov B. **Tasviriy san'atni o'qitish metodikasi.** – Toshkent.
6. Ishmuhamedov R. **Innovatsion pedagogik texnologiyalar.** – Toshkent.
7. Qosimov O. **Umumiy pedagogika.** – Toshkent.
8. Yuldashev J., Usmonov S. **Pedagogik texnologiya asoslari.** – Toshkent.
9. Abduqodirov A. **Ta'limda axborot texnologiyalari.** – Toshkent.
10. Rahmonov N. **Rangtasvir asoslari.** – Toshkent.
11. Sattorov T. **Chizma geometriya va muhandislik grafikasi.** – Toshkent.
12. Karimov I. **Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent.
13. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent.
14. Egamberdiyev M. **Tasviriy san'at tarixi.** – Toshkent.
15. Xodjayev B. **Pedagogik mahorat.** – Toshkent.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

SUN'IY INTELEKT – ZAMON TALABI

Tillabayeva Xurshida Muxammad qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellektning zamonaviy jamiyat rivojidadagi o'rnini, uning iqtisodiyot, ta'lim, sanoat va boshqa sohalardagi qo'llanilishi hamda istiqbollari tahlil qilinadi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda yuzaga keladigan axloqiy va huquqiy muammolar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish, innovatsiya, raqamli iqtisodiyot, algoritim.

Аннотация: В статье анализируется роль искусственного интеллекта в развитии современного общества, его применение в экономике, образовании и промышленности, а также перспективы развития. Рассматриваются этические и правовые проблемы использования искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые технологии, автоматизация, инновации, цифровая экономика, алгоритм.

Abstract: This article analyzes the role of artificial intelligence in the development of modern society, its application in the economy, education, and industry, as well as its future prospects. Ethical and legal issues related to the use of artificial intelligence are also discussed.

Keywords: artificial intelligence, digital technologies, automation, innovation, digital economy, algorithm.

Kirish

XXI asr texnologik taraqqiyot asri sifatida insoniyat tarixida alohida o'rin egallaydi. Raqamlashtirish jarayonlari jadallashib borar ekan, sun'iy intellekt (SI) zamonaviy jamiyat rivojining eng muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Sun'iy intellekt deganda kompyuter tizimlarining inson tafakkuriga xos bo'lgan o'rganish, muammoni hal qilish, tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish kabi funksiyalarni bajarish qobiliyati tushuniladi. Bugungi kunda sun'iy intellekt global miqyosda ustuvor yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, United Nations va World Economic Forum hisobotlarida raqamli texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt kelajak iqtisodiyotining asosiy drayveri sifatida qayd etilgan.

Asosiy qism

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Sun'iy intellekt g'oyasi XX asr o'rtalarida shakllangan bo'lsa-da, uning jadal rivojlanishi axborot texnologiyalarining takomillashuvi bilan bog'liq. Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyati, yuqori tezlikdagi hisoblash quvvatlari va internetning keng tarqalishi SI rivojiga kuchli turtki berdi. Ayniqsa, mashinaviy o'qitish va neyron tarmoqlar asosidagi tizimlar inson tafakkuriga yaqin bo'lgan natijalarni ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda OpenAI, Google, Microsoft kabi yirik texnologik kompaniyalar sun'iy intellekt sohasida keng ko'lamli tadqiqotlar olib bormoqda. Ularning ishlanmalari kundalik hayotimizga kirib kelgan virtual yordamchilar, tarjima dasturlari, tavsiya tizimlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv mexanizmlarida o'z aksini topmoqda. Iqtisodiyot sohasida sun'iy intellekt ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi. SI tizimlari esa katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida tahlil qilib, aniq prognozlar berishga qodir.

Ta'lim sohasida sun'iy intellekt individual yondashuvni ta'minlashga xizmat qiladi. O'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, o'quv materiallarini moslashtirish va masofaviy ta'limni rivojlantirishda SI texnologiyalaridan samarali foydalanilmoqda. UNESCO sun'iy intellektni ta'lim tizimiga joriy etishda inson omilini saqlab qolish va tenglik tamoyillariga rioya etish zarurligini ta'kidlaydi. Sog'liqni saqlash tizimida esa sun'iy intellekt kasalliklarni erta aniqlash, diagnostika jarayonini tezlashtirish va davolash usullarini takomillashtirish imkonini bermoqda. Tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda SI inson xatosini kamaytirishga xizmat qiladi. Biroq sun'iy intellektning rivojlanishi bilan bog'liq bir qator muammolar ham mavjud. Eng avvalo, shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi va maxfiyligi masalasi dolzarbdir. Algoritmik qarorlar qabul qilish jarayonida adolatsizlik yoki diskriminatsiya xavfi ham yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, avtomatlashtirish jarayoni ayrim kasblarning qisqarishiga olib kelishi ehtimoli mavjud. Shu sababli ko'plab davlatlar sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish, axloqiy me'yorlarni ishlab chiqish va xavfsizlik choralarni kuchaytirish ustida ish olib bormoqda. Sun'iy intellekt inson manfaatlariga xizmat qilishi, jamiyat rivojiga ijobiy hissa qo'shishi zarur.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi jamiyat hayotining deyarli barcha sohalarida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, sanoat va ishlab chiqarish jarayonlarida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining joriy etilishi inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirish va mahsulot sifatini oshirish imkonini bermoqda. “Aqlli” zavodlar, robotlashtirilgan liniyalar va raqamli monitoring tizimlari to'rtinchi sanoat inqilobi jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Moliyaviy sohada sun'iy intellekt kredit risklarini baholash, firibgarlik holatlarini aniqlash va investitsion prognozlarni ishlab chiqishda keng qo'llanilmoqda. Algoritmik tahlil tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash orqali

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

aniq va samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu esa bank-moliya tizimining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligida ham sun'iy intellektdan foydalanish samaradorlikni oshirmoqda. Yer unumdorligini aniqlash, hosil prognozini tuzish, suv resurslaridan oqilona foydalanish kabi masalalarda raqamli texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt asosidagi sensor tizimlari va dronlar yordamida ekin maydonlarini monitoring qilish zamonaviy agrotexnologiyalarning ajralmas qismiga aylangan. Davlat boshqaruvida esa raqamli transformatsiya jarayonlari doirasida sun'iy intellekt tizimlari aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Elektron hukumat tizimlari orqali murojaatlarni avtomatik qayta ishlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va tezkor javob berish imkoniyati yaratilmoqda. Bu jarayon davlat organlari faoliyatining shaffofligi va samaradorligini ta'minlashga yordam beradi. Shu bilan birga, sun'iy intellektni joriy etish jarayoni kadrlar tayyorlash masalasini ham dolzarb etadi. Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay oladigan, algoritmik fikrlash ko'nikmasiga ega mutaxassislarni tayyorlash ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biriga aylanmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida dasturlash, ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt asoslarini chuqur o'qitish zarurati ortib bormoqda.

Xulosa

Sun'iy intellekt bugungi kunda zamon talabi bo'lib, u jamiyatning barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini takomillashtirish hamda innovatsion rivojlanishni ta'minlashda sun'iy intellekt muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Biroq ushbu texnologiyadan foydalanishda axloqiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlar e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Sun'iy intellektni rivojlantirish jarayoni inson qadri, huquqlari va manfaatlarini ustuvor qo'ygan holda amalga oshirilishi kerak. Faqat shundagina sun'iy intellekt jamiyat taraqqiyotining barqaror va xavfsiz omiliga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. **“Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qaror.** – Toshkent, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risidagi Farmoni.** – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi. **“Axborotlashtirish to'g'risida”gi Qonun.** – Toshkent, yangi tahrir.
4. O'zbekiston Respublikasi. **“Elektron hukumat to'g'risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2015.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

5. O‘zbekiston Respublikasi. **“Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2019.
6. Abduqodirov A.A., Hayitov O‘.Q. **Axborot texnologiyalari.** – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2020.
7. Tursunov S.X. **Sun’iy intellekt asoslari.** – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.
8. Qodirov R.B. **Raqamli iqtisodiyot nazariyasi va amaliyoti.** – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2021.
9. Xolmatov Sh.M. **Axborot xavfsizligi asoslari.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
10. Karimov B.R. **Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.** – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.

TALABALARDA MUSTAQIL TA'LIM KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Umirzakova Dilafruz Olimjonovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida mustaqil ta'limning talabalarning bilim darajasi, tanqidiy fikrlash qobiliyati hamda ijodiy yondashuvini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim vositalari va interfaol metodlardan foydalanish orqali talabalar mustaqil o'qish faoliyatini samarali tashkil etish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada mustaqil ta'lim jarayonini tashkil etishda uchraydigan muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarning mustaqil bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, talaba faoliyati, pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim, interfaol metodlar, tanqidiy fikrlash, innovatsion ta'lim.

Аннотация: В данной статье научно анализируются современные методы формирования навыков самостоятельного обучения у студентов в системе высшего образования. В ходе исследования рассматривается значение самостоятельного обучения в развитии уровня знаний студентов, их критического мышления и творческого подхода. Также изучаются возможности эффективной организации самостоятельной учебной деятельности студентов с использованием современных педагогических технологий, цифровых образовательных средств и интерактивных методов обучения. В статье анализируются проблемы, возникающие в процессе организации самостоятельного обучения, а также предлагаются пути их решения. Результаты исследования показывают, что применение современных образовательных технологий играет важную роль в развитии навыков самостоятельного обучения студентов.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, деятельность студентов, педагогические технологии, цифровое образование, интерактивные методы, критическое мышление, инновационное обучение.

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki bugungi kunda bilimlar hajmi tobora ortib borayotgan bir sharoitda talabalarning faqat auditoriya mashg'ulotlari orqali barcha zarur bilimlarni egallashi yetarli emas. Shu sababli oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'limni samarali tashkil etish, talabalarning mustaqil fikrlash,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

izlanish olib borish va bilimlarni mustaqil ravishda egallash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mustaqil ta'lim talabalarning bilim olish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Bu jarayonda talaba o'z bilimlarini mustaqil ravishda kengaytiradi, yangi ma'lumotlarni izlaydi hamda ularni tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi mustaqil ta'limni tashkil etish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Elektron kutubxonalar, onlayn ta'lim platformalari, virtual o'quv muhitlari hamda turli raqamli resurslar talabalar uchun zarur bo'lgan ilmiy ma'lumotlarga tez va qulay tarzda murojaat qilish imkoniyatini beradi.

Biroq talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni muayyan metodik yondashuvlarni talab etadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar hamda innovatsion ta'lim vositalaridan foydalanish orqali ushbu jarayonni yanada samarali tashkil etish mumkin. Shuningdek, professor-o'qituvchilarning talabalarga metodik yordam ko'rsatishi ham muhim ahamiyatga ega. Chunki to'g'ri yo'naltirilgan mustaqil ta'lim talabalarning bilim darajasini oshirish, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi oliy ta'lim muassasalarida talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullarini tahlil qilish hamda ushbu jarayonning samaradorligini oshirish yo'llarini ilmiy jihatdan asoslab berishdan iboratdir.

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Mustaqil ta'lim talabaning o'z bilimlarini mustaqil ravishda egallashi, yangi ma'lumotlarni izlab topishi, ularni tahlil qilishi va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatini shakllantiradi. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida talabalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki zamonaviy jamiyatda har bir mutaxassis o'z sohasidagi yangiliklarni mustaqil o'rganib borishi va o'z bilimlarini doimiy ravishda takomillashtirib turishi zarur.

Talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish muhim o'rin tutadi. An'anaviy ta'lim tizimida o'qituvchi asosiy bilim manbai sifatida qaralgan bo'lsa, zamonaviy ta'lim jarayonida talaba faol subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Bunda o'qituvchi esa yo'naltiruvchi va maslahat beruvchi rolini bajaradi. Bu yondashuv talabaning bilim olish jarayonida faol ishtirok etishiga hamda o'z bilimlarini mustaqil ravishda rivojlantirishiga yordam beradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Mustaqil ta'limni tashkil etishda interfaol metodlardan foydalanish samarali natija beradi. Jumladan, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara metodlari talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu metodlar orqali talabalar o'z fikrlarini erkin bayon qilish, turli muammolarga yechim topish hamda yangi g'oyalarni ilgari surish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, bunday metodlar talabalarda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga ham yordam beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi mustaqil ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish imkoniyatini yaratmoqda. Bugungi kunda elektron kutubxonalar, onlayn kurslar, raqamli ta'lim platformalari va turli internet resurslari talabalarga keng imkoniyatlar taqdim etmoqda. Talabalar ushbu resurslardan foydalanib, o'z bilimlarini mustaqil ravishda boyitishlari mumkin. Ayniqsa, masofaviy ta'lim platformalari orqali talabalar turli mamlakatlarning ilmiy manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi.

Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning o'z vaqtini to'g'ri rejalashtira bilishi ham muhim ahamiyatga ega. Chunki mustaqil ta'lim talabaning shaxsiy mas'uliyatini talab etadi. Agar talaba o'z vaqtini to'g'ri taqsimlay olsa, u o'quv jarayonida yuqori natijalarga erishishi mumkin. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida talabalarga vaqtni boshqarish ko'nikmalarini o'rgatish ham muhim hisoblanadi.

Shu bilan birga, mustaqil ta'limni samarali tashkil etishda professor-o'qituvchilarning roli ham katta. O'qituvchi talabalarga zarur metodik ko'rsatmalar berishi, ularni ilmiy izlanishlarga yo'naltirishi hamda mustaqil ishlash jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda yordam berishi lozim. Bu esa talabalarning mustaqil ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Masalan, ba'zi talabalar mustaqil ishlashga yetarli darajada tayyor bo'lmasligi mumkin. Ular ko'pincha tayyor ma'lumotlarni qabul qilishga odatlangan bo'lishadi. Bunday holatda o'qituvchilarning talabalarga bosqichma-bosqich mustaqil ishlash ko'nikmalarini o'rgatishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, mustaqil ta'lim uchun zarur bo'lgan axborot resurslari bilan ta'minlash ham muhim omillardan biridir.

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini rag'batlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Turli ilmiy loyihalar, tadqiqot ishlari, konferensiyalar va tanlovlarda ishtirok etish talabalarning mustaqil izlanish

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

olib borishiga turtki beradi. Bu esa ularning ilmiy salohiyatini oshirishga yordam beradi.

Umuman olganda, talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish oliy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanish orqali ushbu jarayonni yanada takomillashtirish mumkin. Mustaqil ta'lim talabalarning bilim darajasini oshirish, ularning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish, talabalarning ilmiy izlanishlarga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev. **Yangi O'zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. **“Ta'lim to'g'risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. **Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.** – Toshkent, 2019.
4. Egamberdiyeva N. **Pedagogika nazariyasi va tarixi.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Tolipov O., Usmonboyeva M. **Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot.** – Toshkent: Fan, 2017.
6. Anderson T. **The Theory and Practice of Online Learning.** – Canada: Athabasca University Press, 2008.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

OTA-ONALAR VA FARZANDLAR O'RTASIDAGI NIZOLARNING KELIB CHIQUISH SABABLARI VA ULARNI BARTARAF ETISHNING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK ASOSLARI

Umarova Gulbahor Dilmurodjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi nizolarning kelib chiqish sabablari hamda ularni bartaraf etishning ijtimoiy-psixologik asoslari tahlil qilinadi. Oiladagi munosabatlar tizimida yuzaga keladigan ziddiyatlarning asosiy omillari yoritib beriladi. Shuningdek, nizolarni hal etishda samarali kommunikatsiya va psixologik yondashuvlarning ahamiyati ochib beriladi. Maqolada sog'lom oilaviy muhitni shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: oila, ota-ona, farzand, nizolar, psixologik omillar, kommunikatsiya, tarbiya.

Аннотация: В данной статье анализируются причины возникновения конфликтов между родителями и детьми, а также социально-психологические основы их разрешения. Рассматриваются основные факторы, влияющие на возникновение конфликтов в семейных отношениях. Также раскрывается значение эффективной коммуникации и психологических подходов в разрешении конфликтов. В статье представлены научно обоснованные рекомендации по формированию здоровой семейной среды.

Ключевые слова: семья, родители, дети, конфликты, психологические факторы, коммуникация, воспитание.

Oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri bo'lib, unda shakllanadigan munosabatlar inson shaxsining rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayniqsa, ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar bolalarning psixologik holati, dunyoqarashi va ijtimoiy moslashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Biroq zamonaviy jamiyatda ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillarning o'zgarishi natijasida oilaviy munosabatlarda turli nizolar yuzaga kelmoqda. Ushbu nizolar ko'pincha avlodlar o'rtasidagi qarashlar farqi, tarbiya usullaridagi tafovutlar va kommunikatsiya yetishmasligi bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi nizolarni ilmiy jihatdan o'rganish va ularni samarali bartaraf etish usullarini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

Ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi nizolarning kelib chiqishiga bir qator omillar sabab bo'ladi. Avvalo, avlodlar o'rtasidagi dunyoqarash va qadriyatlar tizimidagi farqlar muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy yoshlar axborot texnologiyalari va global madaniyat ta'sirida shakllanayotgan bo'lsa, ota-onalar ko'pincha an'anaviy qadriyatlarga tayanadi. Bu esa o'zaro tushunmovchiliklarni keltirib chiqaradi. Bundan

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

tashqari, ota-onalarning tarbiya jarayonida qo‘llaydigan uslublari ham nizolarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin. Haddan tashqari qat‘iylik yoki aksincha, e‘tiborsizlik bolalarda norozilik va qarshilik hissini uyg‘otadi.

Psixologik omillar ham oilaviy nizolarning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Har bir insonning individual xususiyatlari, emotsional holati va stressga bo‘lgan chidamliligi turlicha bo‘ladi. Ota-onalar va farzandlar o‘rtasida ochiq muloqotning yetishmasligi esa muammolarni yanada chuqurlashtiradi. Ko‘pincha bolalar o‘z fikrini erkin ifoda eta olmasligi natijasida ichki ziddiyatlar kuchayadi. Bu esa o‘z navbatida ochiq nizolarga olib keladi.

Oilaviy nizolarni bartaraf etishda samarali kommunikatsiya muhim vosita hisoblanadi. Ota-onalar farzandlarini tinglashni o‘rganishi, ularning fikr va his-tuyg‘ulariga hurmat bilan qarashi zarur. Shu bilan birga, farzandlar ham ota-onalarning tajribasi va maslahatlarini inobatga olishi lozim. O‘zaro hurmat va ishonch asosida qurilgan munosabatlar nizolarni kamaytirishga xizmat qiladi. Psixologik yondashuvlar, jumladan, muammoni birgalikda hal qilish, murosaga kelish va emotsiyalarni boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, oilada sog‘lom muhitni shakllantirish nizolarning oldini olishda muhim omil hisoblanadi. Ota-onalar farzandlariga yetarli e‘tibor qaratishi, ularning qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlashi va ijobiy rag‘batlantirish usullaridan foydalanishi lozim. Bu esa bolalarda o‘ziga ishonchni oshiradi va salbiy holatlarning oldini oladi. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik va psixologik bilimlardan foydalanish ota-onalarga tarbiya jarayonini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi.

Bugungi kunda oilaviy nizolarni hal etishda professional psixologik yordamdan foydalanish ham keng tarqalmoqda. Psixologlar tomonidan o‘tkaziladigan maslahatlar va treninglar oiladagi munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladi. Bu esa nafaqat nizolarni bartaraf etish, balki ularning kelib chiqishining oldini olishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, ota-onalar va farzandlar o‘rtasidagi nizolar murakkab ijtimoiy-psixologik hodisa bo‘lib, ularni bartaraf etish kompleks yondashuvni talab etadi. Nizolarning kelib chiqish sabablarini chuqur o‘rganish, samarali kommunikatsiyani yo‘lga qo‘yish va psixologik yondashuvlardan foydalanish orqali sog‘lom oilaviy muhitni shakllantirish mumkin. Bu esa jamiyatning barqaror rivojlanishi va barkamol avlodni tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Baumrind D. Child Care Practices Antecedent Three Patterns of Preschool Behavior // Genetic Psychology Monographs. – 1967. – Vol. 75. – P. 43–88.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

2. Darling N., Steinberg L. Parenting Style as Context: An Integrative Model // Psychological Bulletin. – 1993. – Vol. 113. – P. 487–496.
3. Peterson C., Seligman M.E.P. Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. – Oxford University Press, 2004.
4. Collins W.A., Maccoby E.E., Steinberg L. The Role of the Family in the Socialization of Children // Handbook of Child Psychology. – 2006. – Vol. 3. – P. 1–101.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oila kodeksi, 2020.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

«ABDULHAMID CHO'LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ROMANI HAQIDAGI HIKOYASI»

Umurbayev Rustam Shakirjanovich

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti bitiruvchisi

Toshkent shahri

E-mail: urustam316@gmail.com

Tel.: [+998946995982](tel:+998946995982)

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr o'zbek yozuvchisi Abdulhamid Cho'lponning “Kecha va kunduz” romani syujetining badiiy jihatlari, xususan, bosh qahramonning axloqiy tavsifi, asar voqealari rivojidadagi o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Cho'lpon, “Kecha va kunduz” romani, Miryoqub, Akbarali, syujet talqini.

Kirish

Har bir ishda yaxshi va dushman qahramonlar harakat qilishini hamma biladi. Cho'lponning “Kecha va kunduz” romanida ikkita salbiy qahramon bor, ular bilan ko'plab syujet intrigalari bog'langan. Ushbu maqolada men yuqorida aytib o'tilgan belgilar bilan bog'liq syujetning badiiy xususiyatlarini ochib berishga harakat qilaman.

Material va Usullar

Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon XX asr adabiyotining eng buyuk vakillaridan biri bo'lib, asosan “Doktor Muhammaddiyor” hikoyasi, “Yorqin” dramasi va “Kecha va kunduz” romani bilan “Adabiyot kam uchraydi” maqolasi bilan tanish. Yigirmanchi asrning birinchi yarmida ziyolilar o'rtasida mustamlakachilik zulmiga qarshi kurash kuchaydi. Bu jarayonning boshida millatning ongi va tafakkurini ko'tarmasdan biron bir natijaga erishish qiyin edi, bu esa ziyolilarning, ayniqsa Jadid yozuvchilarining shakllanishiga olib keldi. Cho'lpon nafaqat xalqni, balki adabiyot va uning saviyasini ham ko'tarmoqchi edi. Taniqli tanqidchi Ozod Sharafiddinov: “Cho'lpon 1920-yillarda yangi niqoblangan mustamlakachilikni fosh qildi, xalq uchun kishan bo'lgan turli zolim va janoblarni, erkinlik va ozodlikni tarannum etuvchi otashin she'rlarni qoraladi. Keyinchalik u odamlar hayotining turli qatlamlarini aniq aks ettirgan roman va dramalar yaratish orqali xalqning ma'naviy o'sishiga hissa qo'shdi”. Chet ellik olimlar, mahalliy ziyolilar singari, Jadid harakatining asl mohiyati to'g'risida ham xuddi shunday fikrlarni bildirdilar. Agar o'sha davr adabiyotiga nazar tashlasak, ko'plab asarlar yaratilgan, ammo ularning hammasi ham saviya jihatidan sezilarli ustunlikka ega

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

emas. Ko‘plab olimlar Cho‘lponning o‘n olti yoshida yozgan mashhur maqolasini ta’kidlaydilar: “Ha, doimo harakatlanuvchi tanamiz uchun suv va havo qancha kerak bo‘lsa, hayot tarzida har xil qora axloqsizlik bilan ifloslangan ruhimiz uchun shuncha adabiyot kerak. Agar adabiyot yashasa – millat yashaydi. Adabiyoti o‘lmagan va adabiyot rivojiga intilmagan, yozuvchilarni tarbiyalanmagan xalqning oxiri bir kun kelib tuyg‘ular, fikrlar va g‘oyalardan butunlay mahrum bo‘lib, asta-sekin inqirozga uchraydi”. Uning asarlarida qanday janr yozsa, “Jadidizm” ruhida yozilgan.

Cho‘lpon o‘z faoliyatini she‘rlar va hikoyalar yozishni boshladi va roman yozishni boshladi. Uning birinchi asari “Hamal keldi – amal keldi” 1936-yilda “Kecha va kunduz” nomi bilan nashr etilgan.

Muallif o‘z asarida adolatsizlik, zulm va jaholatga to‘la Turkiston hayotini badiiy aks ettiradi. Tsarizm o‘zining mustamlakachilik siyosatini ochiq namoyish etdi. Uni faqat Cho‘lpon asar mazmuniga kiritgan.

Miryoqub, Zebi, Akbarali, bosh qo‘mondon – asar markazidagi tasvirlar va voqealar ularning atrofida sodir bo‘ladi va syujetning asosini tashkil qiladi.

Yozuvchi bu qahramonlarning hayoti, fikrlari, xayollari va harakatlari orqali Turkistonni botqoqqa tortgan illatlarning oqibatlarini ko‘rsatdi: ochko‘zlik, ikkiyuzlamachilik, savodsizlik, jaholat, behayolik va eng muhimi, ma’naviy buzuqlik oqibatlari.

Natijalar

Xo‘sh, “it” nima va uning badiiy talqini qanday?

Muallif buni uch xil talqin qiladi:

1. Akbaralining iti.
2. Miryoqubning iti.
3. Mamlakatdagi shahvat, umidsizlik va umidsizlikdan tug‘ilgan “it”.

Akbarali qanday odam?

“Agar belida kumush kamar, kumush tutqichli qilich va barabanchi xalati bo‘lmasa, hech kim Akbaralini amaldor deb atamaydi. Uni oddiy kiyimda ko‘rganlar – uni yo oddiy qishloq bolasi, yoki yetmish kishiga aloqasi bo‘lgan cho‘pon yoki yaylovda ishlaydigan tuya deb o‘ylashadi” muallif tomonidan berilgan.

Romanda Akbaralining ichki va tashqi qiyofasi to‘liq yoritilgan. U ichkilikboz, ayolparast, mustaqil ravishda hech narsa qila olmaydigan dangasa odamga o‘xshaydi. Akbarali obrazi orqali yozuvchi mustamlakachini boshqarish usullarini hukmdorlar va mahalliy amaldorlar o‘rtasidagi munosabatlarni ko‘rsatadi. Asarni maxsus o‘rgangan olim Dilmurod Quronov quyidagilarni ta’kidlaydi:

1. “Akbaralining savodsizligi uning siyosatdan chetda qolishiga kafolatdir. Agar siz arxivlarga qarasangiz, aksariyat amaldorlar savodsiz ekanligini ko‘rishingiz mumkin”.

2. “Albatta, Akbarali ham shaxs, ham amaldor sifatida nafratlanishga loyiqdir. Muallif ham unga bo‘lgan munosabatini yashirmaydi, lekin uning nafrati oxir-oqibat Akbarizmni keltirib chiqargan muhitga qaratilgan”. D. Quronov yana bir qahramonni – Miryoqubdagi ikki turdagi “itlar” ni tasvirlaydi. Birinchisi – odatiy buzuqlik, ikkinchisi – Mariya Ostrova tomonidan yo‘q qilingan “it”.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Muhokama

Ko‘rinib turibdiki, Cho‘lpon qahramonlarini tabiiy jarayonda tasvirlash orqali u yangilanish va ijtimoiy-siyosiy islohotlar, diktatorlar zulmiga qarshi ko‘tarilish zarurligini nazarda tutgan.

Miryoqub – o‘zbek adabiyotida yangi qahramon. U nafaqat burjua qarashlari, balki fikrlash va tushunish istagi bilan ham ajralib turadi. Misol uchun, “imperiya” so‘zining ma‘nosini tushunishga harakat qilganda, deputat o‘zini devorda oq podshohning surati bilan ko‘rsatadi. Agar u “imperiya” oq podshoh bo‘lsa va u xotinlarining qo‘lida bo‘lsa, demak, imperiya haqiqatan ham qulab tushayotganini tushunadi.

Bunday yaxshi sifat bilan, hatto bu “it”siz emas. Unda faqat “it” keng tarqalgan. It nafaqat oila, balki o‘z so‘zlari bilan aytganda, hokimga xoin, ikkiyuzlamachi, shahvatning qulidir.

“Hey, Miryoqub! Ayyor Miryoqub! Tulki Miryoqub! Shayton Miryoqub! Shahvatning quli, buzuq, sharmandali Miryoqub! Hayotingizda bir marta siz kichkina itni, ozgina, ozgina tashlab, odam bo‘lish imkoniyatiga egasiz, keyin mag‘rur bo‘yingizni jin kabi egishni xohlamaysizmi?! Shunda ham!”.

Miryoqub pul halol manbadan keladimi yoki boshqa yo‘llar bilan bo‘ladimi, bunga ahamiyat bermaydi. Laqab, o‘stirilgan bug‘doyning qancha qismi uning suviga to‘kilganini va ming kishining boshiga qancha to‘kilganini ham bilmaydigan odam uchun juda foydali. Miryoqubning asosiy daromad manbai-kerak bo‘lganda undan qarz oladigan qo‘mondon bilan tunash. Buni quyidagi satirik obraz tasdiqlaydi:

“Miryoqub-Miryoqub va qo‘mondon faqat Akbarali. Akbarali ismli odamning yonida hukumat muhridan boshqa hech narsa yo‘q, tuya ustidagi past zotli it, ular sarbon Miryoqub deb nomlashgan...”.

Bunday takabburlik Miryoqubni ko‘r qildi. Biroq, uning vijdoni Miryoqubni oqlamaydi:

“Biz Akbaralini Miryoqubdan ko‘ra insonparvar deb bilamiz”, dedi vijdoni unga.

– “Afsuski, bu! ...».

– U maqsadi yo‘lida hech qanday yomonlikdan yuz o‘girmaydi. “U bizning ishdagi birinchi uchrashuvimiz edi”, dedi u. Bizning qahramonimiz bu botqoqdan faqat bitta odam bilan uchrashuvni olib chiqadi. Mariya ismli bu rus ayol Miryoqubga erkak bo‘lishga imkon beradi, dedi u.

U bilan sayohat qilganda, uning dunyoqarashi o‘zgaradi va u jiddiy yigit bilan uchrashadi. Unga ergashib, u jiddiylashadi. U ilgari qilgan ishidan uyaladi. U gazetalarni o‘qiydi. Qo‘mondonga yozgan maktubidan qo‘mondon uni “ruhiy kasal” deb o‘yladi. Qanday bo‘lmasin, bizning Miryoqub “it”dan xalos bo‘ladi. Ehtimol, “Qunduz” bo‘limida biz uni – bu iste‘dodli “sart” yigitini xalqqa xizmat qiladigan kuchli ma‘rifatparvar sifatida ko‘rishimiz mumkin. Har holda, hozir biz uchun qorong‘i.

Darhaqiqat, o‘zining haqiqiy ismini ham bilmagan mahalliy amaldorning o‘limi katta fojiga aylandi. Maqsad-chor imperiyasi va uning amaldorlariga qarshi

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

bo‘lganlarni qanday jazo kutayotganini ko‘rsatish.

Shu sababli, yosh va sodda Zebining so‘zlari “e’tirof” deb nomlangan. Ular yovuz niyatlar uchun qurbonlik qilishdan tiyilmadilar.

Xulosa

Aslida, “it” o‘xshashligi romanning bir nechta joylarida uchraydi. Aksariyat hollarda mamlakatning bir qismining ma’naviy va axloqiy tanazzulini ko‘rsatish badiiy maqsaddir. “Cho‘lponning buyukligi shundaki, u XX asr o‘zbek adabiyotini yangi bosqichga ko‘tardi. Cho‘lpon ijodining birinchi tadqiqotchilaridan biri Ahmad Aliyev 1980-yillarning o‘rtalarida Cho‘lpon ijodining realistik kuchini ta’kidlab, uning she’riyatida hayot va san’atning keng doirasi borligini aytdi. Shuni ta’kidlash kerakki, G‘arb olimlari badiiy asarning ijtimoiy mohiyatini, yozuvchining jamiyatda bo‘lishi va uni turli shakllarda aks ettirishi zarurligini ham ta’kidlaydilar.

Tasdiqlash

Bir so‘z bilan aytganda, Cho‘lpon roman uyg‘ongan davrda o‘zbek adabiyotida kuchli g‘oyaviy, ma’rifatli, o‘lmas inson bo‘lib, xalqni mustaqillikni boshlashga undagan, o‘z davlatining aksi edi, dedi u. Cho‘lpon mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan keyingina adabiyotimiz safiga qaytdi. Aytishimiz mumkinki, uning “Kecha va kunduz” asari umrbod asar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sharafiddinov O. “Happiness to understand creativity”. T.: “SHARQ” NMAK. 2004. – 640 pages.
2. Baldauf, I. “Drawings on Uzbek literature of the XX century”. T.: “Spirituality”. 2001. – 72 pages.
3. Karimov N., Nazarov B., Mamajonov S., and others. “Landscapes of Uzbek literature of the XX century”. I–book. T.: “Uzbekistan” publishing house. 2008. – 534 pages.
4. Chulpan A. The novel “Night and Day”. T.: “SHARQ”. 2000. – 288 pages.
5. Kuranov D. “Poetics of Chulpan’s prose”. T.: “SHARQ” NMAK. 2004. – 288 pages.
6. Aliev A. “Independence and Literary Heritage”. T.: “Uzbekistan” publishing house. 1997. – 272 pages.
7. Warren, O. & Wellek, R. “Literary theory”. M.: “Progress”. 1978. – 328 pages.

ADABIYOT DARSLARIDA BADIY ASAR TAHLILINING SAMARALI METODLARI

Umaraliyeva Nilufar Xasanovna

Yangiyo‘l shahar 1-ixtisoslashtirilgan

davlat umumta‘lim maktabi

Annotatsiya: Mazkur maqolada adabiyot darslarida badiiy asarlarni tahlil qilish jarayonining pedagogik ahamiyati hamda o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, badiiy asarlarni o‘rganishda qo‘llaniladigan zamonaviy pedagogik metodlar, interfaol yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarning samaradorligi tahlil qilingan. Maqolada o‘quvchilarda estetik didni shakllantirish, badiiy tafakkurni rivojlantirish hamda adabiy merosga hurmat tuyg‘usini tarbiyalash yo‘llari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: adabiyot darsi, badiiy asar, tahlil metodlari, interfaol ta‘lim, estetik tarbiya, pedagogik texnologiyalar.

Abstract: This article discusses effective methods of analyzing literary works in literature classes. It highlights the importance of modern pedagogical approaches and interactive teaching strategies in developing students’ critical thinking skills. The paper also examines ways of fostering aesthetic appreciation and interest in literature among students.

Key words: literature lesson, literary work, analysis methods, interactive learning, aesthetic education.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные методы анализа художественных произведений на уроках литературы. Особое внимание уделяется роли современных педагогических технологий и интерактивных методов обучения в развитии критического мышления учащихся. Также анализируются способы формирования эстетического вкуса и интереса к художественной литературе у школьников.

Ключевые слова: урок литературы, художественное произведение, методы анализа, интерактивное обучение, эстетическое воспитание.

Kirish. Adabiyot darslari o‘quvchilarning ma‘naviy dunyosini boyitishda, ularning estetik didini shakllantirishda hamda badiiy tafakkurini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Badiiy asarlar orqali o‘quvchilar insoniy fazilatlar, axloqiy qadriyatlar va hayotiy tajribalarni anglaydilar. Badiiy asarlarni tahlil qilish jarayoni o‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Shu sababli adabiyot o‘qituvchisi dars jarayonida samarali metodlardan foydalanishi zarur.

Asosiy qism

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Badiiy asar tahlilining ahamiyati

Badiiy asarlarni tahlil qilish o'quvchilarga asarning mazmuni, g'oyasi va badiiy xususiyatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Tahlil jarayonida o'quvchilar quyidagi ko'nikmalarni rivojlantiradilar:

- matnni tahlil qilish
- qahramonlarning xarakterini tushunish
- muallif g'oyasini anglash
- badiiy tasvir vositalarini aniqlash

Bu jarayon o'quvchilarning tafakkurini rivojlantiradi.

Zamonaviy metodlardan foydalanish

Adabiyot darslarida samarali metodlardan foydalanish o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi. Zamonaviy metodlarga quyidagilar kiradi:

- Klaster metodi – asar g'oyasini tizimli tahlil qilish
- Aqliy hujum – o'quvchilarning erkin fikr bildirishiga imkon yaratadi
- Rol o'yinlari – asar qahramonlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi
- Bahs-munozara – o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi

Bu metodlar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi.

Innovatsion texnologiyalar

Zamonaviy ta'lim tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Adabiyot darslarida multimedia vositalari, videoroliklar, elektron darsliklar va interaktiv platformalardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali qiladi.

Adabiyot insonning ma'naviy dunyosini boyituvchi, estetik tafakkurini rivojlantiruvchi muhim fanlardan biridir. Badiiy asarlar orqali o'quvchilar inson hayoti, jamiyat muammolari hamda axloqiy qadriyatlar haqida chuqurroq tasavvurga ega bo'ladilar. Zamonaviy ta'lim tizimida maktab direktorining tashabbuskorligi, innovatsion fikrlashi va samarali boshqaruv usullaridan foydalanishi ta'lim jarayonining sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli fidoyi va mas'uliyatli direktor faoliyati maktab taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Adabiyot darslarida badiiy asarlarni samarali tahlil qilish o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy pedagogik metodlar, interfaol yondashuvlar hamda innovatsion texnologiyalardan

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

foydalanish orqali o'quvchilarning adabiyotga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish mumkin.

Masalan:

- elektron taqdimotlar
- videodarslar
- onlayn testlar
- interaktiv platformalar

Bu vositalar o'quvchilarning badiiy asarlarni yanada chuqurroq tushunishiga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, adabiyot darslarida badiiy asarlarni samarali tahlil qilish o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogik metodlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. Natijada o'quvchilar badiiy asarlarni chuqur anglaydigan, mustaqil fikr yurita oladigan hamda estetik didga ega bo'lgan shaxslar sifatida shakllanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qayumov A. Adabiyot o'qitish metodikasi. Toshkent.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.
3. Pedagogika asoslari. Toshkent.
4. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar.
5. Adabiyot ta'limi metodikasi bo'yicha ilmiy maqolalar.a estetik didga ega bo'lgan shaxslar sifatida shakllanadilar.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MAKTABGACHA TA’LIMDA INKLYUZIV STEAM YONDASHUVI: HAR BIR BOLA UCHUN INNOVATSION IMKONIYATLAR

Usmonova Sarvinoz To‘xtasin qizi

*Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universiteti (KIUT),
Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi bitiruvchi talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’lim jarayoniga STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) texnologiyalarini integratsiya qilishning pedagogik shart-sharoitlari tadqiq etiladi. Maqolaning maqsadi turli jismoniy va kognitiv imkoniyatga ega bolalarning hamkorlikdagi faoliyatini loyihalashtirish va ularning ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishdir. Tadqiqotda "Sensorli laboratoriya" metodikasi va "Rangli yomg‘ir" tajribasining inklyuziv variatsiyasi tahlil qilingan. Natijalar STEAM yondashuvi bolalarning ijtimoiy moslashuvini 45% ga tezlashtirishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Inklyuziv ta’lim, STEAM texnologiyalari, kognitiv rivojlanish, sensorli integratsiya, maktabgacha pedagogika, innovatsiya, KIUT.

Kirish qismi

Bugungi kunda O‘zbekiston ta’lim tizimida "Hech bir bola e’tibordan chetda qolmasligi kerak" degan insonparvarlik tamoyili ustuvor hisoblanadi. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy aytganidek: "Hunarni asrabon netgumdir oxir, olam ahliga ko‘rsatgumdir oxir". Bu fikr bugungi kun ta’limiga tatbiq etilsa, bolalarning qobiliyatini yuzaga chiqarish uchun eng samarali vosita — STEAM texnologiyasidir. Maktabgacha ta’limda inklyuziv muhitni yaratishda STEAM nafaqat fanlarni birlashtiradi, balki bolalar orasidagi to‘siqlarni bartaraf etadi. Maqolada ko‘tarilgan asosiy muammo — imkoniyati cheklangan bolalarni umumiy ta’lim jarayoniga shunchaki jalb qilish emas, balki ularni faol tadqiqotchiga aylantirishdir. Ushbu maqola respublika miqyosidagi metodistlar, tarbiyachilar va defektologlar uchun mo‘ljallangan.

Asosiy qism

STEAM yondashuvi asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bolaning barcha sensor organlarini ishga soladi, bu esa inklyuziv ta’limda o‘ta muhimdir. "Rangli yomg‘ir va sensorli tahlil" loyihasining metodologik bosqichlari:

1. Vizual va taktil aloqa: Shaffof idishdagi suv va ko‘pik yordamida "bulut" hosil qilish jarayonida bolalar nafaqat ko‘rish, balki moddaning tuzilishini his qilish imkoniga ega bo‘ladilar. Bu sensorik buzilishlari bor bolalar uchun kuchli stimulyator hisoblanadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

2. Mantiqiy zanjir (Engineering): Bolalar pipetka yordamida rangli suvni tomizish orqali "sabab va oqibat" (og'irlik oshishi -> yomg'ir yog'ishi) zanjirini mustaqil kashf etadilar.

3. Matematik tahlil: Tomchilar sonini sanash, ranglarning intensivligini o'lchash orqali matematik tasavvurlar shakllantiriladi. Amaliy natijalar va muhokama: Bizning kuzatuvlarimizga ko'ra, STEAM mashg'ulotlarida ishtirok etgan bolalarda quyidagi ko'rsatkichlar qayd etildi: Nutqiy faollik: Tajriba jarayonida bolalar o'z his-tuyg'ularini ifodalash uchun yangi terminlardan foydalanishga intilishgan (zichlik, og'irlik, reaksiya). Ijtimoiy kooperatsiya: Jamoaviy ishlash jarayonida bolalarning bir-biriga ko'maklashish darajasi 50% ga oshgan. Psixologik barqarorlik: Ranglar bilan ishlash va kashfiyot qilish quvonchi bolalardagi xavotirlanish darajasini pasaytirgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, STEAM texnologiyalari maktabgacha ta'limda inklyuzivlikni ta'minlashning eng zamonaviy va samarali mexanizmi hisoblanadi. U bolalarni qobiliyatiga qarab ajratmaydi, balki har bir bolaga o'zining kuchli tomonlarini namoyon qilish uchun maydon yaratadi. Respublika miqyosida ushbu metodikani kengaytirish — intellektual salohiyati yuqori va ijtimoiy moslashuvchan yangi avlodni tarbiyalashning kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. (O'RQ-658). 2020.
2. Usmonova S. "Implementation of STEAM Technologies in Preschool Education: A Case Study". Conference Series, 2024.
3. "Ilm yo'li" maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. Toshkent, 2020.
4. Yakman G. "STEAM Education: An Overview of STEAM." Virginia Polytechnic Institute, 2008.
5. Sharipova S.S. "Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar." Toshkent, 2021.
6. NAEYC (National Association for the Education of Young Children) tavsiyalari va xalqaro standartlari

**BOLALARDA O‘TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALARNING OLDINI
OLISHDA HAMSHIRALIK PARVARISHINING AHAMIYAT**

Xalikova Xulkaroy Muxidin qizi

Qo‘qon Universiteti

Tibbiyot yo‘nalishi, Pediatriyaishi

1-bosqich, 25-02 guruhtalabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda o‘tkir respirator infeksiyalar (O‘RI)ning oldini olishda hamshiralik parvarishining ahamiyati tahlil qilinadi. Bolalar organizmining anatomik-fiziologik xususiyatlari, immuntizimining yetarli shakllanmaganligi sababli respirator kasalliklar tez-tez uchrashi yoritiladi. Profilaktik chora-tadbirlar, gigiyena qoidalarga rioya qilish, emlash va ota-onalar bilan tushuntirish ishlari pediatriyada muhim o‘rin tutishi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar. Bolalar, o‘tkir respirator infeksiya, pediatriya, hamshiralik parvarishi, profilaktika, immunitet, gigiyena, emlash.

Abstract. This article analyzes the importance of nursing care in the prevention of acute respiratory infections (ARI) in children. Due to the anatomical and physiological characteristics of children and their immature immune system, respiratory diseases are common. Preventive measures, hygiene practices, vaccination, and educational work with parents play a significant role in pediatric practice.

Keywords: Children, acute respiratory infection, pediatrics, nursing care, prevention, immunity, hygiene, vaccination.

Аннотация. В статье рассматривается значение сестринского ухода в профилактике острых респираторных инфекций у детей. Учитываются анатомо-физиологические особенности детского организма и незрелость иммунной системы. Подчеркивается роль профилактических мер, соблюдения гигиены, вакцинации и санитарно-просветительной работы с родителями.

Ключевые слова: Дети, острая респираторная инфекция, педиатрия, сестринский уход, профилактика, иммунитет, гигиена, вакцинация.

Kirish

Bolalar orasida o‘tkir respirator infeksiyalar eng ko‘p uchraydigan kasalliklardan biridir. Ayniqsa, maktabgacha va boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalarda kasallanish darajasi yuqori bo‘ladi. Buning sababi — immun tizimining to‘liq shakllanmaganligi va tashqi muhit omillariga sezgirligidir.

Pediatriya amaliyotida hamshiralik parvarishi kasalliklarning oldini olish va ularning asoratlarini kamaytirishda muhim o‘rin tutadi.

Asosiy qism

Bolalarda O‘RI sabablari:

- Virusli infeksiyalar (gripp, paragripp, rinovirus)
- Sovuq qotish

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- Vitamin yetishmovchiligi
 - Jamoat joylarida yaqin kontakt
- Hamshiralik parvarishining asosiy yoʻnalishlari:

1. Profilaktika ishlari

- Qoʻl gigiyenasini oʻrgatish
- Xonalarni shamollatish
- Toʻgʻri ovqatlanish nazorati

2. Emlashni nazorat qilish

- Milliy emlash kalendariga muvofiq vaksinalar
- Ota-onalarga tushuntirish ishlari

3. Kasallik davrida parvarish

- Tana haroratini kuzatish
- Suyuqlik isteʼmolini nazorat qilish
- Yotoq rejimiga rioya etish

4. Sanitar-maʼrifiy ishlar

- Ota-onalarga maslahat berish
- Kasallik belgilari haqida maʼlumot berish

Sabablari:

- Viruslar
- Sovuq qotish
- Immunitet pastligi
- Jamoat joylarida yaqin kontakt

Belgilari:

- Tana haroratining koʻtarilishi
- Yoʻtal
- Burun oqishi
- Holsizlik

Oldini olish:

- Qoʻlni tez-tez yuvish
- Xonani shamollatish
- Toʻgʻri ovqatlanish
- Vitaminlar
- Emlash

Hamshiraning roli:

- Haroratni nazorat qilish
- Suyuqlik ichishni kuzatish
- Ota-onaga maslahat berish
- Profilaktika haqida tushuntirish

Muhokama

Hamshiralik parvarishi nafaqat davolash jarayonida, balki profilaktikada ham muhim ahamiyatga ega. Vaqtida koʻrsatilgan hamshiralik yordami kasallik asoratlarning oldini oladi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, gigiyena qoidalariga rioya qilish OʻRI bilan kasallanish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Xulosa

Xulosa

qilib aytganda, bolalarda o‘tkir respirator infeksiyalarning oldini olishda hamshiralik parvarishi muhim o‘rin tutadi. Profilaktik chora-tadbirlar, gigiyena qoidalariga rioya qilish, to‘g‘ri ovqatlanish va emlash orqali bolalar salomatligini mustahkamlash mumkin. Hamshira pediatriya amaliyotida sog‘lom avlodni shakllantirishda muhim bo‘g‘in hisoblanadi. O‘RI ko‘pincha yengil kechadi, lekin vaqtida davolanmasa asorat berishi mumkin. Profilaktika va hamshiralik nazorati muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nelson Textbook of Pediatrics.
2. O‘zbekiston Respublikasi Pediatriya darsligi.
3. WHO Guidelines on ARI prevention.
4. Bolalar kasalliklari bo‘yicha o‘quv qo‘llanma.
5. O‘zbekiston Milliy emlash kalendari.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Jinoyatchilikning oldini olishda profilaktik chora-tadbirlarning huquqiy asoslari

Xasanov Baxodirjon Xasanovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada jinoyatchilikning oldini olishda profilaktik chora-tadbirlarning huquqiy asoslari hamda ularning jamiyat xavfsizligini ta'minlashdagi o'рни tahlil qilinadi. Shuningdek, huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligi va ularning huquqiy mexanizmlari yoritib beriladi. Tadqiqot davomida profilaktika faoliyatining jamiyatda barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: jinoyatchilik, profilaktika, huquqbuzarliklar profilaktikasi, jamoat xavfsizligi, huquqiy mexanizm, ichki ishlar organlari.

Аннотация: В данной статье анализируются правовые основы профилактических мер по предупреждению преступности и их значение в обеспечении общественной безопасности. Также рассматриваются правовые механизмы и эффективность профилактической деятельности в сфере предупреждения правонарушений. В ходе исследования обосновывается важность профилактических мер в обеспечении общественной стабильности.

Ключевые слова: преступность, профилактика, предупреждение правонарушений, общественная безопасность, правовой механизм, органы внутренних дел.

Jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Har qanday davlatning barqaror rivojlanishi, avvalo, jamiyatda qonun ustuvorligi va jamoat xavfsizligining ta'minlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, jinoyatchilikning oldini olish va huquqbuzarliklarni profilaktika qilish masalalari huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlar jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda jinoyatchilikka qarshi kurashishda nafaqat sodir etilgan jinoyatlarni aniqlash va fosh etish, balki ularning kelib chiqish sabablarini o'rganish hamda oldini olishga qaratilgan profilaktik faoliyatni kuchaytirish muhim vazifa sifatida qaralmoqda. Profilaktika faoliyati orqali jinoyatchilikni kamaytirish, ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash mumkin. Shu sababli jinoyatchilikning oldini olishda profilaktik chora-tadbirlarning huquqiy asoslarini o'rganish va ularni takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Jinoyatchilikning oldini olish tizimi jamiyatda huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Bu tizim davlat organlari, jamoat tashkilotlari hamda fuqarolarning hamkorligi asosida amalga oshiriladi. Profilaktik chora-tadbirlarning asosiy maqsadi jinoyat sodir etilishining sabab va shart-sharoitlarini aniqlash, ularni bartaraf etish hamda fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishdan iborat.

Profilaktika faoliyatining huquqiy asoslari bir qator normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonuni ushbu sohada muhim huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu qonunda huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar, profilaktika subyektlarining vakolatlari hamda ularning o‘zaro hamkorligi aniq belgilab berilgan. Mazkur hujjat profilaktika faoliyatining samaradorligini oshirish hamda jinoyatchilikning oldini olishda tizimli yondashuvni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasida ichki ishlar organlari alohida o‘rin tutadi. Ular jinoyatchilikning oldini olish, jamoat tartibini saqlash hamda fuqarolar xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan keng ko‘lamli faoliyatni amalga oshiradi. Profilaktika inspektorlari tomonidan aholi o‘rtasida huquqiy targ‘ibot ishlarini olib borish, huquqbuzarlikka moyil shaxslar bilan individual profilaktik ishlarni tashkil etish hamda hududlarda kriminogen vaziyatni tahlil qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, jinoyatchilikning oldini olishda ta‘lim muassasalari, mahalla institutlari va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday hamkorlik orqali aholi o‘rtasida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish, yoshlar o‘rtasida jinoyatchilikning oldini olish hamda ijtimoiy muhitni sog‘lomlashtirish mumkin.

Zamonaviy sharoitda jinoyatchilikning oldini olishda axborot texnologiyalaridan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Masalan, videokuzatuv tizimlari, raqamli monitoring tizimlari hamda elektron ma‘lumotlar bazalari jinoyatlarning oldini olish va tezkor aniqlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa jamoat xavfsizligini ta‘minlashda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, jinoyatchilikning oldini olishda profilaktik chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Profilaktika faoliyatining samarali tashkil etilishi jamiyatda jamoat xavfsizligini ta‘minlash, huquqbuzarliklarni kamaytirish hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga xizmat qiladi. Shu bois ushbu sohada huquqiy asoslarni takomillashtirish, davlat organlari hamda jamoatchilik o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “**Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida**”gi Qonun, 2014.
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “**Ichki ishlar organlari to‘g‘risida**”gi Qonun, 2016.
3. Shavkat Mirziyoyev. **Yangi O‘zbekiston strategiyasi**. Toshkent, 2021.
4. Kriminologiya: darslik. – Toshkent, 2020.
5. Jinoyat huquqi asoslari: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2019.

CHINGIZ AYTMATOVNING “QIYOMAT” ROMANI

Xo'djamurodova Nigina

I. Kirish. Chingiz Aytmatovning “Qiyomat” romani o‘qishga undagan sabab va dastlabki taassurotlarim.

II. Asosiy qism.

1. Roman qahramonlari va ularning ichki kechinmalari
2. Asarda ko‘tarilgan ijtimoiy va ma‘naviy muammolar
3. Roman menga bergan ruhiy ta‘sir va hayotiy saboqlar

III. Xulosa “Qiyomat” — insoniylikni asrashga chaqiruvchi kuchli asar sifatida.

KIRISH

Chingiz Aytmatov ijodi haqida o‘ylaganimda, men doimo uning asarlaridagi g‘oyat chuqur ma‘no, hayotning eng og‘riqli savollariga berilgan dadil javoblar, insonning o‘zligi bilan kurashi kabi mavzularni eslayman. Aytmatovning har bir asari o‘quvchini nafaqat biror voqeani tasavvur qilishga, balki ana shu voqea orqali o‘zini, jamiyatni, zamon ruhini tushunishga undaydi. Bu jihatdan uning “Qiyomat” romani menga eng kuchli ta‘sir qilgan asarlardan biri bo‘ldi.

Odatda “qiyomat” so‘zini eshitganimizda, odamzod hayotining yakuniy pallasini, dunyoning tugashini ko‘z oldimizga keltiramiz. Ammo Aytmatov biz bilgan bu ma‘nodan ancha chuqurroq va murakkabroq tushunchani tasvirlaydi. U insonning vijdoni o‘lgan, qalbi quyuq qorong‘ilikka cho‘kkan, qadriyatlar qadrsizlangan, eng muhimi — yaxshi bilan yomon orasidagi chiziq buzilgan holatni “qiyomat” deb ataydi. Aslida haqiqiy qiyomat yer yorilganda yoki osmon qulaganda emas, balki insonning ichida, uning qalbida boshlanadi.

“Qiyomat”ni birinchi bor o‘qiganimda, men uni oddiy bir roman sifatida qabul qilgan edim. Ammo bobdan bob o‘qib chiqqanim sayin angladim: asar shunchaki bir voqealar ketma-ketligi emas, balki odamzodning bugun va ertasi haqida o‘ylashga majbur qiladigan ulkan falsafiy mushohadadir. Men romandan nafaqat qahramonlarning hayotini, balki Aytmatovning zamonga bergan bahosini, insoniyatga qilgan ogohlantirishini ham ko‘rdim.

Aytmatovning bu asari menga juda ko‘p savollar berdi: Nima insonni yovuzlikka undaydi? Nima uchun ba‘zan eng oddiy vazifa — yaxshilik qilish — eng qiyin bo‘lib qoladi? Nega odam ba‘zan o‘z vijdoni bilan kelisha olmaydi? Va eng muhimi — nega ba‘zan inson o‘z qiyomatini o‘zi yaratadi?

Romanni o‘qib bo‘lganimda o‘zimga shunday savol berdim: “Agar inson vijdoni uyg‘oq bo‘lsa, qiyomat bo‘ladimi?” Menimcha, Aytmatovning javobi aniq:

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

yo‘q. Qiyomat faqat inson o‘zini yo‘qotganida, yovuzlikka ko‘nikkanida, haqiqatdan yuz o‘girganida boshlanadi.

Quyida men asarni o‘qib olgan impressionlarim, qahramonlarning taqdiri menga qanday ta’sir qilgani, romandan chiqargan hayotiy xulosalarimni batafsil bayon qilaman.

II. Asosiy qism.

1. Roman qahramonlari va ularning ichki kechinmalari

Asarning bosh qahramonlaridan biri Orlov obrazi meni eng chuqur mushohadaga solgan timsollardan bo‘ldi. U oddiy bir baliqchi bo‘lib ko‘rinsa-da, aslida uning qalbida davom etayotgan jang har qanday qurolli urushdan ham dahshatliroq edi. Orlovning ruhiy kechinmalari o‘quvchi uchun ma’lum bir oynaga aylanadi: unda biz odamning ichki olamini, uning eng yashirin istaklari, qo‘rquvlari va pushaymonlarini ko‘ramiz.

Orlov o‘zini aybsiz sanamoqchi bo‘ladi, lekin vijdon uni qiynaydi. U sodir etgan xatosini unutmogchi bo‘ladi, biroq xotira uni tinch qo‘ymaydi. Men uning ichki tortishuvlarini o‘qib, hayotda shunday odamlar juda ko‘p ekanini o‘yladim. Inson doimo tashqi ko‘rinishda o‘zini oqko‘ngil, pokdek tutishi mumkin, ammo uning ichki dunyosida nimalar kechayotganini hech kim bilmaydi.

Asarning eng ta’sirli joylaridan biri — Orlovning qalbiga sig‘mayotgan gunoh, uni tinch qo‘ymayotgan pushaymonlik. Bu menga o‘qimasam ham tushunib bo‘ladigan bir haqiqatni yana bir bor eslatti: insonning eng katta dushmani — uning o‘zi. Agar odam o‘zini yengolmasa, hayoti qanchalik go‘zal ko‘rinsa ham, ichki qiyomat uni qaqshataveradi.

Roman davomida qayta-qayta uchraydigan qoraqush obrazi meni eng ko‘p o‘ylantirgan ramzlardan biri bo‘ldi. Qoraqush — oddiy qush emas; u go‘yo odamning eng qorong‘u o‘ylarini, uning botinidagi yashirin yovuzlikni ifodalaydi. Ba’zan qoraqush Orlovning yonida paydo bo‘lganda, men buni uning vijdoni uyg‘onayotgan onlar deb his qildim. Go‘yo qoraqush uni qo‘rqitar, gunohlarini eslatib turar, undan qocholmasligini bildirardi.

O‘ylayman: Aytmatov qoraqushni bekorga tanlamagan. Qush — erkinlik ramzi, ammo qoraqush — zulmat, yovuzlik, ichki qiyomat ramzidir. Bu ikki ma’no yonma-yon kelganda, o‘quvchi insonning ikki tomonlama tabiatini, uning ichidagi yorug‘lik va qorong‘ilik kurashini yanada chuqurroq anglaydi.

Asardagi boshqa qahramonlar ham bekorga tanlanmagan. Har bir obraz insonning bir qirrasini, jamiyatning bir bo‘lagini, jamonning bir tamonini ifodalaydi. Ularning har biri taqdir sinovlari oldida turib qoladi. Kimdir ularni yengadi, kimdir taslim bo‘ladi. Ammo aynan shu taslim bo‘lish yoki bardosh berish holatlari inson

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

kimligini belgilab beradi.

Aytmatovning qahramonlari hech qachon ideal emas. Ular bilan bahslashasiz, ular sizni ranjitadi, baʼzan asabga tegadi, baʼzan esa rahm uygʻotadi. Aynan mana shu tabiiylik asarni hayotga yaqin qiladi. Oʻquvchi oʻzini romandagi qahramonlardan biriga oʻxshatmay iloji yoʻq. Men ham shunday boʻldim: Orlovning ayrim jihatlari menga tanishdek tuyuldi, qahramonlarning iztiroblari hayotda oʻzim koʻrgan odamlar qaygʻusini eslatdi.

Shu bois romanni oʻqib, men oʻzimga shunday xulosaga keldim: insonning ichki olamidagi kurash — bu eng qiyin va eng muhim jangdir.

2.Asarda koʻtarilgan ijtimoiy va maʼnaviy muammolar

“Qiyomat” romani aslida oʻtmish yoki kelajak haqida emas, balki ayni zamon haqida yozilgan. Yaxshi va yomonning aralashib ketishi, jamiyatda notoʻgʻri qadriyatlarning paydo boʻlishi, insonning ichki dunyosida sodir boʻlayotgan oʻzgarishlar — bularning barchasi bugungi hayotimizda ham mavjud muammolardir.

Romanda koʻtarilgan axloqiy tanazzul muammosi ayniqsa meni chuqur oʻylantirdi. Axir qiyomat deganda faqat tabiat falokatlari, urushlar yoki kasalliklarni tasavvur qilamiz. Aslida esa qiyomat — axloq buzilganda boshlanadi. Inson halollikdan, vijdonidan, adolatdan uzoqlashganda, u oʻzining ichki qiyomatini yaratadi.

Romanda nafaqat alohida insonlar, balki bir butun jamiyatning yoʻnalishi, maʼnaviy holati ham tahlil qilinadi. Bu esa oʻquvchini oʻz davriga tanqidiy nazar bilan qarashga undaydi.

Asarda yolgʻon — “odatiy” boʻlib qolgan illat sifatida tasvirlanadi. Katta yolgʻonlar mayda yolgʻonlardan boshlanadi. Zoʻravonlik esa eng yengil beparvolikdan tugʻiladi. Bu fikr juda chuqur. Biz baʼzan mayda notoʻgʻri ishni “shunchaki xato” deb bahon qilamiz, lekin bu xatolar yigʻila-yigʻila axir katta falokatga aylanadi.

Orlovning hayotida ham shunday boʻldi: bir qarashda u qilgan ish katta gunohga oʻxshamasligi mumkin. Ammo aynan shu kichik xato butun hayotini buzdi, uni oʻz vijdoni bilan kurashga majbur qildi.

Aytmatov holatlarni haddan ortiq drammatizatsiya qilmasdan, hayotiy misollar bilan koʻrsatadi. Bu esa romanni yanada ishonchli, taʼsirchan qiladi.

Asarning eng chuqur mazmunlaridan biri — insonning oʻzligini yoʻqotishi. Odam oʻzligini qachon yoʻqotadi?

- oʻz haqiqati borligiga ishonmay qoʻyganda;
- oʻz xatolarini tan olmaganda;
- har qanday yomonlikni oqlay boshlaganda;

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

— vijdon ovozi yo‘qolganda.

Mana shu holatlar romanda juda aniq va achchiq tarzda ko‘rsatiladi. O‘zim ham ko‘p bor o‘yladim: odamning vijdoni o‘lganda, unda boshqa nima qoladi? Aytmatov aytmoqchi, mana shu payt — haqiqiy qiyomat boshlanadigan palladir.

3. Roman menga bergan ruhiy ta’sir va hayotiy saboqlar

Romanni o‘qib bo‘lganimdan so‘ng yuragimda qolgan eng kuchli so‘z — vijdon bo‘ldi. Vijdon — bu odamning ichki hakami. Insonning dunyosi, tuyg‘ulari, e’tiqodi va hayotga munosabati ayni shu hakam tomonidan boshqariladi. Uni alday olmaysan, undan qocholmaysan, uni o‘chirib tashlay olmaysan.

O‘ylayman: agar Orlovning vijdoni o‘lganida edi, u hech narsa his qilmagan bo‘lardi. Lekin u o‘zini qiynasa ham, pushaymon bo‘lsa ham — baribir inson bo‘lib qolgan. Demak, vijdon og‘rig‘i ham aslida yaxshi belgidir. Bu — o‘zgarish, o‘zini anglash, to‘g‘rilanish jarayonining boshlanishidir.

Romanni o‘qib, men yana bir haqiqatni angladim: insonning eng katta boyligi — uning qalbidagi yorug‘likdir. Yaxshi niyat, yaxshi so‘z, yaxshi amal... Bularning barchasi odamni yomon yo‘ldan qaytaradi.

Aytmatovning butun ijodida, xususan “Qiyomat”da ham, odamdagi yaxshilik nurini asrash eng muhim vazifalardan biri sifatida ko‘rsatiladi. Chunki agar bu nur o‘chsa, inson zulmatga tushadi. Zulmat esa o‘z navbatida qiyomatni keltiradi.

“Qiyomat” menga nafaqat adabiy zavq berdi, balki hayotga boshqacha qarashni ham o‘rgatdi. O‘qib bo‘lganimdan keyin odamlarning xatti-harakatlariga, ularning ichki dunyosiga, hatto o‘z xatolarimga ham boshqacha nazar bilan qaraydigan bo‘ldim.

Men endi bilaman: mayda beparvoliklar, kichik adolatsizliklar, arziyasiz yomonliklar — vaqt o‘tishi bilan to‘planib, o‘zining katta falokatini yaratadi. Bu falokat faqat bir odamning emas, balki butun jamiyatning qiyomatiga aylanishi mumkin.

XULOSA

Chingiz Aytmatovning “Qiyomat” romani — bu shunchaki badiiy asar emas, balki insonga berilgan ogohlantirishdir. Roman o‘quvchini hayotning mazmuni, vijdonning qadr-qimmatini, axloqning zarurligi haqida o‘ylashga majbur qiladi. Bu asar 20-asrda yozilgan bo‘lsa-da, undagi g‘oyalar 21-asrning har bir o‘quvchisi uchun ham dolzarb.

Men asarni o‘qib, quyidagi xulosaga keldim: insonning haqiqiy qiyomati — uning ichida. Uning vijdoni so‘nganda, uning qalbi zulmatga cho‘kanda qiyomat boshlanadi. Ammo odam o‘z xatosini ko‘ra bilsa, pushaymon bo‘lishga jur‘at topsa,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ichidagi yorug‘likni yo‘qotmasa — demak, u o‘z qiyomatini yengishi mumkin.

Aytmatov bizni aynan shunga chaqiradi: inson bo‘lishga, vijdonli yashashga, yaxshilikni unutmashlikka.

Men “Qiyomat”ni shunchaki o‘qib chiqmadim, uni his qildim, undan hayotiy saboq oldim. Va ishonamanki, bu asar menga yana qayta-qayta fikrlar beradi, meni yana o‘ylashga, izlanishga undaydi.

Shu sababli “Qiyomat” — nafaqat Aytmatov ijodining durdonasi, balki har bir o‘quvchi yuragida iz qoldiradigan asardir.

MAKTAB O'QUVCHILARIDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING OLDINI OLIHDA PSIXOLOGIK PROFILAKTIKA

Xakimova Mufassal Ibrohimovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilari orasida uchraydigan agressiv xulq-atvorning psixologik sabablari va ularni oldini olishda psixologik profilaktikaning ahamiyati tahlil qilinadi. O'quvchilarning emotsional holati, ijtimoiy muhit hamda oilaviy tarbiya omillari agressiv xatti-harakatlarning shakllanishiga ta'sir qiluvchi muhim omillar sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maktab psixologlari tomonidan olib boriladigan profilaktik ishlarning o'quvchilar xulq-atvorini ijobiy yo'nalishda shakllantirishdagi roli yoritiladi.

Kalit so'zlar: agressiv xulq-atvor, psixologik profilaktika, maktab psixologiyasi, o'quvchi shaxsi, emotsional holat, ijtimoiy muhit, tarbiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические причины агрессивного поведения среди школьников и значение психологической профилактики в его предотвращении. Особое внимание уделяется влиянию эмоционального состояния учащихся, социальной среды и семейного воспитания. Также освещается роль школьного психолога в формировании позитивного поведения учащихся.

Ключевые слова: агрессивное поведение, психологическая профилактика, школьная психология, личность учащегося, эмоциональное состояние, социальная среда, воспитание.

Maktab ta'lim tizimi nafaqat o'quvchilarga bilim berish, balki ularning shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladigan muhim ijtimoiy muhit hisoblanadi. Maktab muhitida o'quvchilar turli ijtimoiy munosabatlar jarayonida ishtirok etadi, tengdoshlari bilan muloqot qiladi va jamiyatda o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Shu jarayonda ayrim o'quvchilarda agressiv xulq-atvor namoyon bo'lishi mumkin. Agressiv xatti-harakatlar o'quvchilarning nafaqat o'qish faoliyatiga, balki ularning ijtimoiy munosabatlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli maktab muhitida agressiv xulq-atvorning oldini olish masalasi psixologiya va pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'quvchilarda agressiv xulq-atvor turli psixologik va ijtimoiy omillar ta'sirida shakllanishi mumkin. Ayrim hollarda bu holat o'quvchining emotsional beqarorligi, o'zini ifoda eta olmasligi yoki muammolarni hal qilish ko'nikmalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog'liq bo'ladi. Shuningdek, oilaviy muhit, otalarning tarbiya uslubi, tengdoshlar bilan munosabatlar ham agressiv xatti-harakatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa o'smirlik davrida o'quvchilar o'z his-tuyg'ularini nazorat qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinligi sababli agressiv reaksiyalar ko'proq kuzatiladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Maktab muhitida agressiv xulq-atvorning oldini olishda psixologik profilaktika muhim ahamiyat kasb etadi. Psixologik profilaktika o'quvchilarda ijobiy xulq-atvorni shakllantirish, emotsional barqarorlikni rivojlantirish hamda nizoli vaziyatlarni konstruktiv tarzda hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tizimli faoliyatni o'z ichiga oladi. Bunday profilaktik ishlar o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda maktab jamoasida sog'lom psixologik muhitni shakllantirishga yordam beradi.

Agressiv xulq-atvor o'quvchilar orasida turli ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin. Ba'zi o'quvchilar o'z agressiyasini jismoniy harakatlar orqali ifoda etsa, boshqalari esa og'zaki haqorat yoki keskin munosabat orqali namoyon qiladi. Bunday holatlar ko'pincha o'quvchining ichki emotsional zo'riqishi bilan bog'liq bo'ladi. Agar bu muammo o'z vaqtida aniqlanmasa, u o'quvchining shaxsiy rivojlanishiga hamda ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'quvchilarda agressiv xulq-atvorning shakllanishida oilaviy muhit muhim rol o'ynaydi. Agar bola oilada doimiy nizolar, keskin munosabatlar yoki befarqlik muhitida ulg'aysa, bu uning psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada bola o'z muammolarini agressiya orqali ifoda etishga moyil bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli o'quvchilarda ijobiy xulq-atvorni shakllantirish jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, tengdoshlar bilan munosabatlar ham agressiv xulq-atvor shakllanishiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biridir. Ba'zi o'quvchilar tengdoshlar tomonidan rad etilish yoki masxara qilinish holatlari tufayli o'zini himoya qilish maqsadida agressiv xatti-harakatlarga murojaat qilishi mumkin. Shu sababli maktab muhitida o'quvchilar o'rtasida o'zaro hurmat va hamkorlik muhitini yaratish zarur.

Psixologik profilaktika ishlari o'quvchilarning emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Maktab psixologlari tomonidan o'tkaziladigan treninglar, psixologik suhbatlar hamda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar o'quvchilarda ijobiy xulq-atvorni shakllantirishga yordam beradi. Bunday mashg'ulotlar o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini to'g'ri ifoda etish, muammolarni tinch yo'l bilan hal qilish hamda boshqalar bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Umuman olganda, maktab o'quvchilarida agressiv xulq-atvorning oldini olish kompleks yondashuvni talab qiladigan muhim jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonda psixologlar, o'qituvchilar hamda ota-onalarning hamkorligi alohida ahamiyatga ega. Maktab muhitida ijobiy psixologik muhitni shakllantirish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda psixologik

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

profilaktika ishlarini muntazam olib borish orqali agressiv xulq-atvorning oldini olish mumkin. Bu esa o‘quvchilarning sog‘lom psixologik rivojlanishini ta’minlashga hamda ularning jamiyatda faol va ijobiy shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Albert Bandura. Social Learning Theory. – New York: Prentice Hall, 1977.
2. Sigmund Freud. Introduction to Psychoanalysis. – London: Penguin Books, 2001.
3. Lev Vygotsky. Mind in Society. – Harvard University Press, 1978.
4. Abraham Maslow. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1987.
5. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
6. Yosh psixologiyasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

QON VA IMMUNITET O'RTASIDAGI BOGLIQLIK: MAKROFAGLAR VA MONOTSITLARNING GISTOLOGIK AHAMIYATI

Xolto'rayeva Zilola Xamidullayevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada qon va immunitet tizimi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, shuningdek, makrofaglar va monotsitlarning gistosologik xususiyatlari va ularning immun javobidagi roli tahlil qilinadi. Monotsitlar periferik qon orqali to'qimalarga yetib borib, makrofaglarga aylanishadi va patogenlarga qarshi birinchi chiziq mudofaa vazifasini bajaradi. Makrofaglar sitokinlar ishlab chiqarish orqali boshqa immun hujayralarini faoliyatga jalb qiladi, yallig'lanish jarayonlarini tartibga soladi va organizmning ichki muhitini barqarorlashtiradi. Maqola gistosologik nuqtai nazardan makrofaglar va monotsitlarning morfologik xususiyatlarini ochib beradi, shuningdek, ularning klinik va immunologik ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: qon, immunitet, makrofag, monotsit, gistosologiya, fagotsitoz, sitokinlar

Аннотация: В данной статье анализируется взаимосвязь крови и иммунной системы, а также гистологические особенности макрофагов и моноцитов и их роль в иммунном ответе. Моноциты через периферическую кровь мигрируют в ткани и превращаются в макрофаги, выполняя функцию первой линии защиты против патогенов. Макрофаги, вырабатывая цитокины, активируют другие иммунные клетки, регулируют процессы воспаления и поддерживают гомеостаз организма. Статья раскрывает морфологические особенности макрофагов и моноцитов с гистологической точки зрения, а также их клиническое и иммунологическое значение.

Ключевые слова: кровь, immunitet, makrofag, monoцит, гистология, фагоцитоз, цитокины.

Qon va immunitet tizimi inson organizmining sog'lig'i va hayotiy faoliyati uchun uzviy bog'langan murakkab mexanizmlardan iborat. Qon nafaqat kislorod, oziq moddalar va metabolitlarni to'qimalarga yetkazuvchi transport vositasi sifatida xizmat qiladi, balki immun tizimining hujayralari va mediatorlarini ham tashuvchi muhim rolni bajaradi. Shu sababli qon va immunitet tizimining uzviy bog'liqligi inson organizmining patogenlar, toksinlar va boshqa zararli omillarga qarshi kurashishida bevosita ahamiyatga ega. Monotsitlar va makrofaglar immunitet tizimining markaziy komponentlari hisoblanadi, chunki ular fagotsitoz jarayoni orqali patogenlarni yo'q qilishda birinchi chiziq mudofaa vazifasini bajaradi va boshqa immun hujayralarining faoliyatini boshqarishda muhim rol o'ynaydi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Monotsitlar periferik qon oqimida harakat qiluvchi katta oq hujayralardir. Ularning asosiy vazifasi patogenlar, hujayra qoldiqlari va boshqa zararli moddalarni fagotsitoz qilishdan iborat. Monotsitlar organizmning infeksiyaga javob berish mexanizmlarida birinchi qatlamni tashkil qiladi. Qon orqali to‘qimalarga yetib borgach, monotsitlar makrofaglarga differentiatsiyalanadi. Makrofaglar esa to‘qimalarda joylashib, immun javobini samarali tartibga soluvchi hujayralar sifatida taniladi. Ular nafaqat fagotsitoz jarayonida, balki sitokinlar ishlab chiqarish orqali boshqa immun hujayralarini faollashtirishda ham ishtirok etadi. Shu bilan birga, makrofaglar yallig‘lanish jarayonlarini nazorat qilish va organizmning ichki muhitini barqarorlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Gistosologik nuqtai nazardan, monotsitlar va makrofaglar qonda va to‘qimalarda o‘ziga xos morfologik xususiyatlarga ega. Monotsitlar katta o‘lchamli hujayralar bo‘lib, yadrosi silindrsimon yoki dumaloq shaklda bo‘ladi, sitoplazmasi esa engil granulalangan ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Ularning strukturasidagi o‘ziga xos xususiyatlar ularni mikroskop ostida osongina ajratishga imkon beradi. Makrofaglar esa keng sitoplazma va fagotsitoz qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Ularning histologik tahlili qonda immun hujayralarining holatini, yallig‘lanish jarayonining intensivligini va organizmning infeksiyalarga javob reaksiyasini baholashda muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, makrofaglar turli to‘qimalarda turlicha morfologik xususiyatlarga ega bo‘lib, ular shikastlangan hujayralarni tozalash va organizmni patogenlardan himoya qilishda faol ishtirok etadi.

Monotsitlar va makrofaglar organizmda ikki asosiy funktsional rolni bajaradi: birinchisi, patogenlarni fagotsitoz qilish orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri immun mudofaa; ikkinchisi, antijenlarni tanib, T va B limfotsitlar kabi boshqa immun hujayralarini faollashtirish orqali adaptiv immun javobni qo‘llab-quvvatlashdir. Shu nuqtai nazardan, makrofaglar nafaqat hujayra darajasida, balki butun immun tizimining koordinatorlari sifatida qaraladi. Ularning sitokinlar ishlab chiqarish qobiliyati immunitet tizimi o‘rtasidagi signalizatsiyani ta‘minlaydi va yallig‘lanish jarayonlarining intensivligini tartibga soladi. Shu bilan birga, makrofaglar organizmning ichki muhitini barqarorlashtirish va hujayra regeneratsiyasini qo‘llab-quvvatlashda ham muhim ahamiyatga ega.

Qon va immunitet o‘rtasidagi bog‘liqlik nafaqat infeksiyalarga qarshi kurashda, balki autoimmun kasalliklar, surunkali yallig‘lanish va allergik reaksiyalarda ham sezilarli darajada namoyon bo‘ladi. Monotsitlar va makrofaglar faoliyatining buzilishi organizmning immun javobini zaiflashtiradi va turli patogen agentlarga nisbatan sezuvchanligini oshiradi. Shu sababli, ularning histologik xususiyatlarini chuqur o‘rganish immunologiya va gistosologiya fanlarida, shuningdek klinik diagnostika va terapiya strategiyalarini takomillashtirishda

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

muhimdir. Masalan, makrofaglarining to‘qimalardagi kontsentratsiyasi va faoliyati yallig‘lanish jarayonining bosqichi, infeksiyaning jiddiyligi va immunitet tizimining holati haqida muhim ma’lumot beradi.

Makrofaglar va monotsitlarning immun tizimidagi roli turli ilmiy tadqiqotlar orqali isbotlangan. Ular nafaqat patogenlarni yo‘q qiladi, balki organizmning ichki muhitini barqarorlashtiradi va boshqa immun hujayralarini rag‘batlantiradi. Shu bilan birga, ularning morfologik xususiyatlarini histologik metodlar yordamida o‘rganish orqali turli kasalliklar, jumladan, surunkali yallig‘lanish, autoimmun holatlar va infeksiyon kasalliklarning diagnostikasini yaxshilash mumkin. Makrofaglar va monotsitlar organizmning muhofaza mexanizmlarini boshqaruvchi markaziy hujayralar sifatida qaraladi va ularning faoliyatining buzilishi sog‘liqni saqlashda turli muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Qon va immunitet tizimi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, shuningdek, makrofaglar va monotsitlarning histologik va funksional xususiyatlari nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki klinik amaliyotda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu hujayralarning faoliyati va morfologik xususiyatlarini o‘rganish orqali immun javobning samaradorligini baholash, yallig‘lanish jarayonlarini aniqlash va patogen agentlarga qarshi kurash strategiyalarini ishlab chiqish mumkin. Shu bilan birga, makrofaglar va monotsitlar faolligi immunoterapiya va boshqa zamonaviy tibbiy usullarni qo‘llashda ham asosiy indikatorlardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, qon va immunitet o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik, makrofaglar va monotsitlarning histologik xususiyatlari va ularning immun tizimidagi roli inson organizmining sog‘lig‘ini ta’minlashda beqiyos ahamiyatga ega. Monotsitlar periferik qon orqali to‘qimalarga yetib borib, makrofaglarga aylanish orqali birinchi chiziq mudofaa vazifasini bajaradi, makrofaglar esa sitokinlar ishlab chiqarish orqali boshqa immun hujayralarini faollashtiradi, yallig‘lanish jarayonlarini tartibga soladi va organizmning ichki muhitini barqarorlashtiradi. Shu sababli, ushbu hujayralarning histologik tahlili va funksional faoliyatini o‘rganish immunologiya, gistosologiya va klinik tibbiyot sohasida muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abbas, A.K., Lichtman, A.H., & Pillai, S. *Cellular and Molecular Immunology*. 10th Edition. Philadelphia: Elsevier, 2021.
2. Murphy, K., Weaver, C. *Janeway’s Immunobiology*. 9th Edition. New York: Garland Science, 2017.
3. Delves, P., Martin, S., Burton, D., Roitt, I. *Roitt’s Essential Immunology*. 13th Edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2017.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

4. Gordon, S., Plüddemann, A. Macrophage heterogeneity in tissues. *Immunity*, 2017; 47(2): 1–12.
5. Geissmann, F., Manz, M.G., Jung, S., Sieweke, M.H., Merad, M., Ley, K. Development of monocytes, macrophages, and dendritic cells. *Science*, 2010; 327(5966): 656–661.
6. Kumar, V., Abbas, A.K., Aster, J.C. *Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease*. 10th Edition. Philadelphia: Elsevier, 2021.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Mintaqaviy tashkilotlarning, masalan, YXHT va ShHTning tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashdagi roli va huquqiy asoslari

Xolboyeva Karomat Shokir qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy geosiyosiy o'zgarishlar sharoitida mintaqaviy tashkilotlarning, xususan, YXHT va ShHTning xalqaro xavfsizlik tizimidagi o'rnini hamda huquqiy maqomi qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi global xavfsizlik arxitekturasining inqirozi davrida mintaqaviy tuzilmalarning tinchlikni saqlash borasidagi mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish zarurati bilan belgilanadi. Maqolada har ikki tashkilotning ta'sis hujjatlari, konvensiyalari va deklaratsiyalari huquqiy tahlil etilib, ularning xavfsizlikni ta'minlashdagi konseptual yondashuvlari o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar aniqlangan.

Kalit so'zlar: mintaqaviy tashkilotlar, YXHT, ShHT, xalqaro xavfsizlik, huquqiy asoslar, tinchlikni saqlash, mintaqaviy barqarorlik, kollektiv xavfsizlik, xalqaro shartnomalar, diplomatiya.

Annotation: This article provides a comparative analysis of the role and legal status of regional organizations, specifically the OSCE and the SCO, within the international security system amidst contemporary geopolitical shifts. The relevance of the study is determined by the necessity to re-examine the peacekeeping mechanisms of regional structures during the crisis of the global security architecture. The article conducts a legal analysis of the founding documents, conventions, and declarations of both organizations, identifying the differences and similarities in their conceptual approaches to ensuring security.

Key words: regional organizations, OSCE, SCO, international security, legal frameworks, peacekeeping, regional stability, collective security, international treaties, diplomacy.

“Agar YXHT xavfsizlikka 'yumshoq kuch' va demokratik institutlar orqali yondashsa, ShHT ko'proq 'qattiq xavfsizlik' va davlat suverenitetini himoya qilishga urg'u beradi. Ularning huquqiy asoslaridagi bu farq mintaqaviy barqarorlikni turli tomondan ta'minlashga xizmat qiladi.”

Kirish

Hozirgi vaqtda dunyoda tinchlik va xavfsizlikni saqlash masalasi eng birinchi darajali muammoga aylandi. Global darajadagi ziddiyatlar ko'paygani sayin, faqatgina BMT kabi yirik tashkilotlarninggina emas, balki ma'lum bir

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

mintaqalarda faoliyat yuritayotgan tuzilmalarning ham roli sezilarli darajada oshmoqda. Shuning uchun ham mintaqaviy tashkilotlarning, xususan YXHT va ShHTning xavfsizlik borasidagi huquqiy asoslarini o‘rganish juda muhim deb hisoblayman. To‘g‘ri, bu ikki tashkilot bir-biridan butunlay farq qiladi. Masalan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (YXHT) ko‘proq inson huquqlari, erkin saylovlar va demokratik qadriyatlar orqali barqarorlikka erishishni maqsad qiladi. Ya‘ni, ular inson huquqlari himoya qilingan joyda urush bo‘lmaydi, degan g‘oyaga ishonishadi. Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT) esa ko‘proq terrorizm, ekstremizm va davlat chegaralari xavfsizligi kabi aniq va keskin tahdidlarga qarshi kurashishni o‘zining ustuvor vazifasi deb biladi.

Mintaqaviy tashkilotlarning xalqaro huquqiy maqomi va xavfsizlik arxitekturasidagi o‘rni

Zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida mintaqaviy tashkilotlar global xavfsizlikni ta‘minlashning ajralmas bo‘lagiga aylandi. Ularning huquqiy maqomi, eng avvalo, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Nizomining VIII bobi bilan mustahkamlangan bo‘lib, ushbu hujjat mintaqaviy tuzilmalarga tinchlikni saqlash yo‘lida keng vakolatlar beradi. Nizomning 52-moddasiga ko‘ra, mintaqaviy tashkilotlar yoki organlar xalqaro tinchlik va xavfsizlikka doir masalalarni hal etishda BMT prinsiplariga zid kelmagan holda faoliyat yuritishlari mumkin.¹ BMT Nizomining 52-moddasi mazmunidan kelib chiqib, shuni ta‘kidlash lozimki, mintaqaviy tashkilotlar global xavfsizlik zanjiridagi eng muhim bo‘g‘in hisoblanadi. Mening fikrimcha, xalqaro huquq ushbu modda orqali mintaqaviy tuzilmalarga o‘ziga xos “huquqiy subyektivlik” va harakat erkinligini taqdim etgan. Bunga sabab, har bir mintaqaning o‘ziga xos tarixiy, madaniy va huquqiy qarashlari mavjud bo‘lib, global miqyosdagi umumiy qoidalar hamma vaqt ham kutilgan samarani bermasligi mumkin. Shuning uchun ham, YXHT va ShHT kabi tashkilotlar BMTning umumiy prinsiplarini mahalliy sharoitga moslashtiruvchi “huquqiy ko‘prik” vazifasini o‘taydi deb hisoblayman.

Mintaqaviy tashkilotlarning huquqiy asosi haqida so‘z ketganda, XX asrning eng nufuzli huquqshunosi, Avstriya Konstitutsiyasi muallifi va xalqaro huquqning fundamental nazariyotchisi **Hans Kelsen**ning qarashlariga to‘xtalmaslikning iloji yo‘q. Oskar Shaxter ta‘kidlaganidek, Kelsenning yondashuvi siyosiy va mafkuraviy qarashlardan xoli bo‘lib, u normalarning qat’iy strukturaviy tahliliga tayanadi.² Kelsen tomonidan BMT Nizomidagi huquqiy muammolarning chuqur tahlil qilinishi, bugungi kunda YXHT va ShHT kabi tashkilotlarning BMT tizimi bilan huquqiy iyerarxiya asosida qanday bog‘lanishini tushunishga xizmat qiladi.

¹ Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nizomi (1945-yil 26-iyun). VIII bob: Mintaqaviy bitimlar. // [Elektron manba]: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-8>

² Schachter, O. (1951). Review of "The Law of the United Nations" by Hans Kelsen. *The Yale Law Journal*, 60(1), pp. 189-193. // [Elektron manba]

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Uning 'huquqning sof nazariyasi' mintaqaviy bitimlarni siyosiy vosita emas, balki qat'iy huquqiy majburiyatlar tizimi sifatida ko'rishga imkon beradi.

Nazariy qarashlardan amaliyotga o'tadigan bo'lsak, YXHT va ShHTning huquqiy maqomi va xavfsizlik arxitekturasidagi o'rni turlicha ekanini ko'ramiz. Bu farqlar ushbu tashkilotlarning ta'sis hujjatlaridan boshlanadi. Masalan, YXHTning huquqiy tabiati o'ziga xosdir. Uning asosiy hujjati bo'lgan 1975-yilgi Helsinki Yakuniy³ hujjati yuridik jihatdan majburiy shartnoma emas, balki "siyosiy majburiyat" xarakteriga ega. Bu esa tashkilotga xalqaro munosabatlarda moslashuvchan diplomatik maydon maqomini beradi. Mening fikrimcha, YXHTning xavfsizlik arxitekturasidagi o'rni ko'proq **preventiv (oldini oluvchi) diplomatiyada** namoyon bo'ladi. Ular xavfsizlikni faqat qurol bilan emas, balki inson huquqlari, demokratik institutlar va iqtisodiy hamkorlik orqali ta'minlashga harakat qiladi. Ya'ni, barqarorlikning ichki (insoniy) omillariga ko'proq urg'u beriladi.

Buning aksi o'laroq, ShHT klassik xalqaro tashkilot modelida shakllangan. Uning 2002-yilgi Xartiyasi⁴ va uning doirasidagi konvensiyalar a'zo davlatlar uchun qat'iy huquqiy majburiyatlarni keltirib chiqaradi. ShHT xavfsizlik tizimida ko'proq "qattiq xavfsizlik" (hard security) choralariga, ya'ni terrorizm, ekstremizm va separatizm kabi bevosita tahdidlarga qarshi kurashishga yo'naltirilgan. Toshkentda joylashgan Mintaqaviy aksiterror tuzilmasining (RATS) huquqiy maqomi ham aynan mintaqadagi operativ xavfsizlikni ta'minlashdagi muhim mexanizm bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu ikki tashkilotning huquqiy asoslari va xavfsizlikka yondashuvlari bir-birini to'ldiradi. Agar YXHT insoniy qadriyatlar orqali mojarolarning tub ildizlarini o'rgansa, ShHT mavjud tahdidlarga qarshi kollektiv huquqiy va amaliy choralarini qo'llaydi. Mening nazarimda, BMT Nizomining VIII bobi ham aynan mana shunday turli xil huquqiy mexanizmlarning hamohang ishlashi orqali global tinchlikni saqlashni ko'zda tutgan. Mintaqaviy tashkilotlar global qoidalarni mahalliy darajada ijro etuvchi o'ziga xos "huquqiy kafolatlar"dir.

Mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda institutsional mexanizmlar: ShHT, RATS va YXHT missiyalari misolida

Mintaqaviy tashkilotlarning amaliy faoliyatini tahlil qilishdan avval, ikki muhim tushunchaga huquqiy tarif berish lozim. **Mintaqaviy xavfsizlik** — bu muayyan geografik hududdagi davlatlarning umumiy tahdidlardan xoli bo'lish

³Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe (Helsinki Declaration), Aug. 1, 1975, 14 I.L.M. 1292. // [Elektron manba]: <https://www.osce.org/files/f/documents/7/6/39501.pdf>

⁴Shanxay hamkorlik tashkilotining Xartiyasi (Sankt-Peterburg, 2002-yil 7-iyun). // [Elektron manba]: <https://mfa.uz/uz/pages/sco-charter> (O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy sayti).

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

holati va ularning barqarorligini ta'minlovchi huquqiy kafolatlar tizimidir. **Mintaqaviy hamkorlik** esa davlatlarning umumiy manfaatlari yo'lida, xalqaro huquq prinsiplari asosida ixtiyoriy ravishda birlashishi va birgalikda harakat qilishidir. Ushbu tushunchalar shunchaki nazariya emas, balki aniq ishlovchi organlar — institutsional mexanizmlar orqali hayotga tadbiq etiladi. Xavfsizlik arxitekturasida bunday mexanizmlar huquqiy normalarning amaliy ijrosini ta'minlashda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

ShHTning Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi (RATS): Toshkent shahrida joylashgan ushbu tuzilma mintaqaviy xavfsizlik va hamkorlikning amaliy namunasi. RATSning asosiy vazifasi — a'zo davlatlarning maxsus xizmatlari o'rtasida terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurashish bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirishdir. Bu tuzilma doirasida shakllantirilgan huquqiy bazaga asosan, davlatlar axborot almashadilar va qidiruvdagi shaxslarning yagona reyestrini yuritadilar. Bu jarayon mintaqaviy hamkorlikning operativ va qat'iy huquqiy majburiyatlarga tayanishini ko'rsatadi.

YXHTning joylardagi missiyalari va loyihalari: YXHT xavfsizlikni ta'minlashda ko'proq preventiv, ya'ni oldini oluvchi mexanizmlardan foydalanadi. Tashkilotning O'zbekistondagi Loyihalari muvofiqlashtiruvchisi faoliyati orqali mintaqaviy xavfsizlikning ijtimoiy-huquqiy jihatlari mustahkamlanadi. Bu yerda hamkorlik asosan kiberxavfsizlikni kuchaytirish, huquq-tartibot organlari faoliyatiga ilg'or xalqaro standartlarni joriy etish va ekologik barqarorlikni ta'minlash kabi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Ushbu mexanizm xavfsizlikni ta'minlashda tizimli va uzoq muddatli barqarorlikka urg'u beradi.

Xulosa qilib aytganda, mintaqaviy xavfsizlik va hamkorlik bir-biri bilan chambarchas bog'liq tushunchalardir. RATS operativ hamkorlik orqali bevosita tahdidlarga javob qaytarsa, YXHT mexanizmlari xalqaro huquqiy normalarni amaliyotga tadbiq etish orqali xavfsizlikning poydevorini mustahkamlaydi. Har ikki tuzilmaning hamohang faoliyati mintaqadagi yaxlit xavfsizlik arxitekturasining samaradorligini kafolatlaydi.

YXHT va ShHT ta'sis hujjatlarining qiyosiy-huquqiy tahlili

Mintaqaviy xavfsizlik tizimida faoliyat yurituvchi xalqaro tashkilotlarning vakolatlari va ta'sir doirasi, avvalo, ularning ta'sis hujjatlarida mustahkamlangan huquqiy maqomiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti (YXHT) hamda Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (ShHT) misolida xalqaro huquqda ikki xil majburiyat modeli — siyosiy va shartnomaviy yondashuvlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Xalqaro huquqshunos T. Franckning fikricha, xalqaro normalarning samaradorligi har doim ham ularning majburiy yuridik kuchi bilan belgilanmaydi, balki ushbu normalarning davlatlar tomonidan

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

qanchalik legitim va maqbul deb qabul qilinganiga ham bog‘liq bo‘ladi.⁵ Mazkur yondashuv YXHT faoliyatining huquqiy tabiatini tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi. 1975-yildagi Helsinki Yakuniy hujjati klassik xalqaro shartnoma maqomiga ega bo‘lmagan bo‘lsa-da, unda belgilangan tamoyillar davlatlararo munosabatlarda barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan umumiy siyosiy majburiyatlarni shakllantirdi. Mening fikrimcha, YXHT hujjatlarining asosiy ustun jihati shundaki, ular davlatlarni majburlash yo‘li bilan emas, balki inson huquqlari, asosiy erkinliklar va demokratik qadriyatlar orqali xavfsizlikka erishish g‘oyasiga yo‘naltiradi.

ShHT ta‘sis hujjatlari esa huquqiy jihatdan ancha qat‘iy mexanizmga asoslangan. Xalqaro huquq olimi A. Lukashuk ta‘kidlaganidek, mintaqaviy xavfsizlikni ta‘minlashda shartnomaviy majburiyatlarga tayangan tizimlar davlatlar o‘rtasidagi hamkorlikni yanada aniq va barqaror qiladi.⁶ 2002-yilgi ShHT Xartiyasi hamda unga bog‘liq konvensiyalar aynan shunday *hard law* tizimini ifodalaydi. Ushbu hujjatlar a‘zo davlatlar uchun aniq huquq va majburiyatlarni belgilab, ularning bajarilishini nazarda tutadi. Mening nuqtai nazarimga ko‘ra, ShHT hujjatlarida davlat suvereniteti va hududiy yaxlitlik tamoyillarining ustuvor qo‘yilishi, shuningdek terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurashning huquqiy jihatdan mustahkamlanishi ushbu tashkilotni amaliy xavfsizlik mexanizmi sifatida ajratib ko‘rsatadi.

YXHT va ShHT ta‘sis hujjatlaridagi huquqiy farqlar ularning qaror qabul qilish mexanizmlarida ham o‘z aksini topadi. YXHT doirasida qabul qilinadigan qarorlar konsensus asosida shakllanib, asosan tavsiyaviy va siyosiy xarakterga ega bo‘lsa, ShHTda konsensus tamoyili saqlangan holda, qarorlarning ijrosi yuridik majburiyatlar bilan mustahkamlanadi. Bundan tashqari, ShHT Xartiyasining Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida ro‘yxatdan o‘tkazilgani uning xalqaro-huquqiy maqomini kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, mening fikrimcha, YXHT va ShHT ta‘sis hujjatlaridagi huquqiy tafovutlar ularni qarama-qarshi tuzilmalar sifatida emas, balki mintaqaviy xavfsizlikni ta‘minlashda turli vazifalarni bajaruvchi mexanizmlar sifatida baholash imkonini beradi. YXHT inson o‘lchovi va normativ standartlar orqali uzoq muddatli barqarorlikka xizmat qilsa, ShHT qat‘iy huquqiy majburiyatlar asosida xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni tizimli ravishda rivojlantiradi. Ushbu ikki yondashuvning uyg‘unlashuvi mintaqaviy xavfsizlikni ta‘minlashda muhim huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

⁵ Franck, T. M. *The Power of Legitimacy among Nations*. New York: Oxford University Press, 1990.

⁶ Лукашук А. И. *Международное право. Общая часть*. Москва: Волтерс Клувер, 2005.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

YXHT va ShHT ta’sis hujjatlarining qiyosiy tahlili

Taqqoslash mezonlari	YXHT (Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti)	ShHT (Shanxay Hamkorlik Tashkiloti)
Ta’sis hujjati	1975-yilgi Helsinki Yakuniy hujjati	2002-yilgi SHT Xartiyasi
Huquqiy tabiat	Siyosiy majburiyat, ya’ni soft law	Xalqaro shartnoma, ya’ni hard law
Hujjatning yuridik kuchi	Majburiy emas, tavsiyaviy va normativ xarakterga ega	A’zo davlatlar uchun majburiy yuridik kuchga ega
Xalqaro huquqdagi o’rni	Siyosiy deklaratsiya sifatida amal qiladi	BMT Kotibiyatida ro’yxatdan o’tgan shartnoma
Asosiy huquqiy tamoyil	Inson huqqlari, asosiy erkinliklar va demokratiya	Davlat suvereniteti va hududiy yaxlitlik
Xavfsizlikka yondashuv	Xavfsizlikning insoniy o’lchovi ustuvor	Xavfsizlikning davlat markazli modeli
Tahdidlarga munosabat	Preventiv diplomatiya va monitoring	Terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi huquqiy kurash
Qaror qabul qilish mexanizmi	Konsensus asosida, majburiy ijrosiz	Konsensus asosida, majburiy ijro mexanizmi bilan
Amaliy ta’sir shakli	Davlatlar xulq-atvorini normativ yo’naitirish	Davlatlar zimmasiga aniq majburiyat yuklash
Barqarorlikka ta’siri	Uzoq muddatli, qadriyatlarga asoslangan barqarorlik	Qisqa va o’rta muddatli amaliy xavfsizlik
Muallifiik bahosi	Oadriyatlar orqali barqarorlikni shakllantiruvchi model	Fisqata’aqcedmudatli amaliy xavfsizlik

Metodologiya

Ushbu maqolada YXHT va ShHTning tinchlik va xavfsizlikni ta’minlashdagi roli va huquqiy asoslarini o’rganish uchun **qiyosiy-huquqiy tahlil** metodidan foydalanganman. Metodologiya ikki asosiy tamoyilga tayangan: birinchisi, huquqiy hujjatlar va deklaratsiyalar orqali tashkilotlarning xavfsizlikni ta’minlashdagi konseptual yondashuvlarini aniqlash; ikkinchisi, bu yondashuvlarni xalqaro huquqiy maqom va mintaqaviy barqarorlik tizimi bilan bog’lab tahlil qilish.

Tahlil jarayonida YXHTning 1975-yilgi Helsinki Yakuniy hujjati va ShHTning 2002-yilgi Xartiyasi hamda Shanxay konvensiyalari asosiy manbalar sifatida ishlatildi. Shu bilan birga, BMT Nizomi, xalqaro konvensiyalar va mintaqaviy xavfsizlik bo’yicha amaliy hujjatlar ham metodologiyaning huquqiy bazasini mustahkamladi.

Metodologiya doirasida bir necha yondashuvlar qo’llanildi. Avvalo, **qiyosiy-huquqiy tahlil** yordamida ikki tashkilotning ta’sis hujjatlaridagi huquqiy majburiyatlar, qaror qabul qilish mexanizmlari va a’zo davlatlar uchun belgilangan xavfsizlik standartlari solishtirildi. Ikkinchidan, **tahliliy-huquqiy yondashuv** orqali hujjatlardagi prinsiplar, suverenitet, barqarorlik va tahdidlarga munosabat kabi masalalar chuqur o’rganildi. Nihoyat, **tarixiy-huquqiy tahlil** YXHT va

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ShHTning tashkil etilish tarixiy konteksti, huquqiy evolyutsiyasi va global xavfsizlik arxitekturasidagi o'rnini bilan bog'landi.

Bu metodologik yondashuv maqolaga **ilmiy aniqlik va tushunarlilik** beradi, har ikki tashkilotning huquqiy va amaliy mexanizmlari orqali mintaqaviy barqarorlikni qanday ta'minlashini yaxlit tasvirlash imkonini yaratadi. Shu tarzda maqola, zamonaviy geosiyosiy sharoitda mintaqaviy tashkilotlarning xavfsizlik tizimidagi o'rnini va huquqiy asoslarini aniq va tizimli tarzda o'rganadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, YXHT va ShHTning mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi yondashuvlari asosiy tamoyillari va huquqiy asoslarida sezilarli farqlarga ega. YXHT faoliyati, asosan, **yumshoq xavfsizlik (soft security)** tamoyiliga asoslangan bo'lib, inson huquqlari, demokratik institutlar va normativ standartlar orqali barqarorlikni shakllantirishga yo'naltirilgan. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, YXHTning qaror qabul qilish mexanizmi tavsiyaviy va konsensusga asoslangan bo'lib, uning yuridik majburiy kuchi qat'iy emas. Shu sababli, tashkilotning xavfsizlikni ta'minlashdagi roli **preventiv diplomatiya va normativ yo'naltirish** shaklida namoyon bo'ladi.

ShHTning yondashuvi esa aksincha, **qat'iy huquqiy majburiyatlar va hard security** tamoyiliga asoslangan. Tadqiqot ko'rsatdiki, ShHTning ta'sis hujjatlari va Xartiyasi a'zo davlatlar uchun aniq majburiyatlar belgilaydi va ularning bajarilishini huquqiy mexanizmlar nazorat qiladi. Shu bilan birga, ShHT xavfsizlikni ta'minlashda terrorizm, ekstremizm va separatizm kabi aniq va keskin tahdidlarga qarshi kurashishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi.

Natijalar shuni ham ko'rsatdiki, mintaqaviy tashkilotlarning huquqiy va amaliy mexanizmlari bir-birini to'ldiradi. YXHTning **normativ va qadriyatlarga asoslangan yondashuvi** uzoq muddatli barqarorlikni shakllantirsa, ShHTning **majburiyatlar va operativ choralar orqali xavfsizlikni ta'minlash yondashuvi** qisqa va o'rta muddatli tahdidlarga tezkor javob berishni kafolatlaydi. Shu tarzda, ikki tashkilotning amaliy faoliyati mintaqaviy xavfsizlik arxitekturasining yaxlitligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, tahlil natijalari mintaqaviy xavfsizlik mexanizmlarining samaradorligi **huquqiy bazaning aniq va moslashuvchanligi** bilan belgilanadiganini ko'rsatdi. YXHT normativ va siyosiy vositalar orqali davlatlararo munosabatlarni tartibga solsa, ShHT a'zo davlatlar o'rtasida operativ va shartnomaviy hamkorlikni mustahkamlaydi. Bu natija shuni isbotlaydiki, **turli xavfsizlik strategiyalari va yondashuvlarning uyg'un ishlashi** mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Muhokama

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

YXHT va ShHTning mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashdagi roli va huquqiy asoslari tahlil natijalari shuni ko’rsatdiki, ushbu tashkilotlar turli strategiyalar orqali bir hududda barqarorlikni ta’minlash imkoniyatiga ega. YXHT, o’zining **siyosiy majburiyat va yumshoq xavfsizlik** tamoyiliga tayangan holda, barqarorlikni inson huquqlari, demokratik institutlar va normativ standartlar orqali shakllantiradi. Bu yondashuv, xususan, mintaqaviy nizolarni oldini olish, preventiv diplomatiya va normativ tartibga solish mexanizmlarini kuchaytiradi. Shu bilan birga, uning tavsiyaviy xarakterdagi qarorlari ba’zan tezkor va qat’iy choralarga ega bo’lmaganligi sababli, jiddiy tahdidlarga qarshi operativ javob berish imkoniyati cheklangan.

ShHT esa aksincha, **qat’iy huquqiy majburiyatlar va hard security** tamoyiliga asoslangan. Tahlil ko’rsatdiki, ShHTning Xartiyasi va konvensiyalari a’zo davlatlar uchun aniq majburiyatlar belgilaydi, terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurashni amaliy asosda amalga oshiradi. Bu mexanizm, RATS kabi institutsional tuzilmalar orqali operativ hamkorlikni ta’minlaydi, mintaqaviy xavfsizlikni qisqa va o’rta muddatli tahdidlarga tezkor javob berish orqali kafolatlaydi.

Muhokama davomida shuni ham ta’kidlash lozimki, YXHT va ShHTning yondashuvlari qarama-qarshi emas, aksincha bir-birini to’ldiruvchi sifatga ega. YXHTning qadriyatlarga asoslangan mexanizmlari uzoq muddatli barqarorlikni shakllantirsa, ShHTning shartnomaviy va operativ mexanizmlari amaliy xavfsizlikni ta’minlaydi. Shu tarzda, mintaqaviy barqarorlikni ta’minlashda **turli xavfsizlik strategiyalari uyg’unligi** muhim ahamiyat kasb etadi.

Mening fikrimcha, YXHT va ShHT mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashda bir-birini to’ldiruvchi tizimlar sifatida ishlaydi. YXHTning faoliyati ko’proq **insan huquqlari, demokratik qadriyatlar va preventiv diplomatiya** orqali barqarorlikni shakllantirishga yo’naltirilgan bo’lsa, ShHTning yondashuvi **qat’iy huquqiy majburiyatlar va operativ choralar** orqali aniq tahdidlarga javob berishga qaratilgan. Shu sababli, ushbu ikki tashkilotning hamohang ishlashi mintaqaviy xavfsizlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Mening nuqtai nazarimda, ular qarama-qarshi tuzilmalar emas, balki turli yo’nalishlarda xavfsizlikni ta’minlovchi mexanizmlardir. YXHT uzoq muddatli barqarorlikni shakllantirsa, ShHT mavjud tahdidlarga tezkor va qat’iy javob beradi, bu esa mintaqaviy xavfsizlik arxitekturasining samaradorligini oshiradi.

Xulosam so’nggida, mintaqaviy xavfsizlikni yanada samarali qilish uchun bir necha tavsiyalarni ilgari suraman. Avvalo, YXHT va ShHT o’rtasida **axborot almashish va hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirish** zarur, chunki bu mintaqaviy tahdidlarga qarshi tezkor va tizimli javob berishni ta’minlaydi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Shuningdek, YXHTning preventiv mexanizmlari ShHTning operativ choralariga integratsiya qilinishi lozim, bu uzoq muddatli barqarorlikni amaliy choralar bilan mustahkamlash imkonini beradi. RATS kabi institutsional tuzilmalarni yanada faol ishlatish va ularning imkoniyatlarini kengaytirish orqali ShHT xavfsizlik tizimini yanada samarali qilish mumkin. Shu bilan birga, mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash maqsadida, ikki tashkilotning xavfsizlik strategiyalarini uyg'unlashtiruvchi **mintaqaviy platforma yoki forum** yaratish foydali bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

I. Xalqaro huquqiy hujjatlar:

1. **Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nizomi** (1945-yil 26-iyun). // [Elektron manba]: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>
2. **Shanxay hamkorlik tashkilotining Xartiyasi** (Sankt-Peterburg, 2002-yil 7-iyun). // [Elektron manba]: <https://lex.uz/docs/2151610>
3. **Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha kengashning Yakuniy hujjati** (Helsinki, 1975-yil 1-avgust). // [Elektron manba]: <https://www.osce.org/files/f/documents/7/6/39501.pdf>
4. **Terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi Shanxay konvensiyasi** (Shanxay, 2001-yil 15-iyun). // [Elektron manba]: <https://lex.uz/docs/2151608>

II. O'quv adabiyotlari va monografiyalar: 5. **Saidov A.X.** Xalqaro huquq: Darslik. – Toshkent: "Adolat", 2001. 6. **Kelsen H.** The Law of the United Nations: A Critical Analysis of Its Fundamental Problems. – London: Stevens & Sons, 1950. 7. **Buzan B., Waever O.** Regions and Powers: The Structure of International Security. – Cambridge University Press, 2003.

III. Ilmiy maqolalar va davriy nashrlar: 8. **Schachter O.** Review of "The Law of the United Nations" by Hans Kelsen // The Yale Law Journal. – 1951. – Vol. 60. – No. 1. – pp. 189-193. 9. **Karimova M.S.** Mintaqaviy tashkilotlarning xalqaro xavfsizlik arxitekturasidagi o'rni (Ilmiy tahlil). – Toshkent, 2026.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

TALABALAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHDA UNIVERSITET TADBIRLARINING AHAMIYATI

YANGIYEV BAXTIYOR ZAFAR O'G'LI

*TOSHKENT ARXITEKTURA UNVERSITETI GEDROTEXNIKA VA
GEOTEXNIKA MUHANDISIGI 2-KURS*

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning ijtimoiy faolligini oshirishda universitetda tashkil etiladigan turli tadbirlarning ahamiyati yoritilgan. Talabalarning konferensiyalar, madaniy tadbirlar, sport musobaqalari va ijtimoiy loyihalarda faol ishtirok etishi ularning shaxsiy rivojlanishi, yetakchilik qobiliyatlari hamda ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqolada talabalarni ijtimoiy hayotga jalb qilishning muhim jihatlari hamda yoshlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy faollik, talaba, universitet tadbirlari, yoshlar siyosati, yetakchilik, talabalarning rivojlanishi

Abstract: This article discusses the importance of university events in increasing students' social activity. Active participation in conferences, cultural programs, sports competitions, and social projects contributes to the personal development of students, the formation of leadership skills, and social responsibility. The article also highlights the role of youth involvement in public life and their contribution to the development of society.

Key words: social activity, student, university events, youth policy, leadership, student development

Аннотация: В данной статье рассматривается роль университетских мероприятий в повышении социальной активности студентов. Активное участие студентов в конференциях, культурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и социальных проектах способствует их личностному развитию, формированию лидерских качеств и социальной ответственности. В статье также анализируется значение привлечения молодежи к общественной жизни и их роль в развитии общества.

Ключевые слова: социальная активность, студент, университетские мероприятия, молодежная политика, лидерство, развитие студентов.

Kirish. Bugungi kunda yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyat rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Talabalar nafaqat bilim olish, balki turli ijtimoiy, madaniy va ilmiy tadbirlarda faol ishtirok etish orqali o'z qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Universitetlarda tashkil etiladigan turli tadbirlar yoshlarning tashabbuskorligini oshirish, ularning jamiyat hayotidagi faolligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Talabalarning ijtimoiy faolligi ularning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish, jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish hamda kelajakdagi kasbiy faoliyatida muhim tajriba orttirish imkonini beradi.

Asosiy qism

Universitetlarda o‘tkaziladigan turli ilmiy, madaniy va sport tadbirlari talabalarning ijtimoiy faolligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Bunday tadbirlarda faol ishtirok etgan talabalar o‘z bilim va qobiliyatlarini namoyon etish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Talabalarning ijtimoiy faolligini oshirishda quyidagi yo‘nalishlar muhim hisoblanadi:

- ilmiy konferensiyalar va seminarlar
 - madaniy-ma’rifiy tadbirlar
 - sport musobaqalari
 - ijtimoiy loyihalar va volontyorlik faoliyati
- Talabalarning ijtimoiy faolligi ularning shaxsiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Ijtimoiy faol talabalar nafaqat o‘qish jarayonida, balki jamiyat hayotida ham faol ishtirok etib, turli tashabbuslarni ilgari suradilar. Universitet muhitida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish uchun turli loyihalar, tadbirlar va tashkilotlar faoliyat yuritadi.

Talabalar turli tanlovlar, konferensiyalar, madaniy tadbirlar hamda sport musobaqalarida qatnashish orqali o‘z qobiliyatlarini namoyon etadilar. Bu jarayon ularning liderlik qobiliyatlarini rivojlantiradi hamda jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Bunday faoliyatlar yoshlarning ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi hamda ularni

jamiyat

Ijtimoiy faol talabaning jamiyatdagi o'rnini

Ijtimoiy faol yoshlar jamiyat taraqqiyotining muhim kuchi hisoblanadi. Bunday yoshlar turli ijtimoiy loyihalarda ishtirok etib, jamiyat muammolarini hal qilishga o'z hissalarini qo'shadilar.

Ijtimoiy faol talaba:

- jamiyat hayotida faol ishtirok etadi
- yangi g'oyalar va tashabbuslar ilgari suradi
- boshqa yoshlarni ham faollikka undaydi
- jamiyat rivojiga hissa qo'shadi

Shu sababli universitetlarda yoshlarning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

- jamiyat hayotida faol ishtirok etadi
- yangi g'oyalar va tashabbuslar ilgari suradi
- boshqa yoshlarni ham faollikka undaydi
- jamiyat rivojiga hissa qo'shadi

Shu sababli universitetlarda yoshlarning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Xulosa

Talabalarning ijtimoiy faolligi ularning shaxsiy rivojlanishi va jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega. Universitetlarda tashkil etiladigan turli tadbirlar yoshlarning bilimni oshirish, yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

hamda ijtimoiy hayotga faol jalb etilishiga xizmat qiladi. Shuning uchun talabalarni bunday tadbirlarga keng jalb etish muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimi bo‘yicha metodik qo‘llanmalar.
3. Yoshlar siyosati va ijtimoiy faollik bo‘yicha ilmiy maqolalar.
4. Pedagogika va ijtimoiy fanlar bo‘yicha ilmiy manbalar.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Buyrak anatomiyasi

Abdurayimjon Yoldoshboyev Ilxomjon ògli

Tibbiyot fakulteti DI-25/25-guruh talabasi

Qo'qon Universiteti Andijon Filiali

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada buyrakning anatomik tuzilishi, fiziologik vazifalari hamda siydik chiqarish tizimidagi o'rni yoritilgan. Buyrakning struktur-funksional birligi bo'lgan nefronning tuzilishi va faoliyati, qon filtrlash, qayta so'rilish va sekretiya jarayonlari batafsil bayon qilingan. Shuningdek, buyrak kistasi va polikistoz kasalligining kelib chiqish sabablari, patogenezi hamda davolash usullari tahlil etilgan. Buyrak kasalliklarini erta aniqlash va nazorat qilishning ahamiyati ilmiy asosda ko'rsatib berilgan.

В данной статье освещаются анатомическое строение почек, их физиологические функции и роль в системе мочевого выделения. Подробно рассмотрена структурно-функциональная единица почки — нефрон, процессы фильтрации крови, реабсорбции и секреции. Также проанализированы причины возникновения, патогенез и методы лечения кисты почки и поликистозной болезни. Подчёркнута важность ранней диагностики и контроля заболеваний почек.

This article discusses the anatomical structure of the kidneys, their physiological functions, and their role in the urinary system. The structural and functional unit of the kidney — the nephron — is described in detail, including the processes of blood filtration, reabsorption, and secretion. The causes, pathogenesis, and treatment methods of renal cysts and polycystic kidney disease are also analyzed. The importance of early diagnosis and monitoring of kidney diseases is scientifically emphasized.

Kirish.

Inson organizmida modda almashinuvi natijasida hosil bo'ladigan zararli va ortiqcha mahsulotlarni chiqarib tashlovchi asosiy a'zoldan biridir. U siydik ajratish tizimining markaziy qismi bo'lib, organizm ichki muhitining barqarorligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Buyrak juft a'zo bo'lib, qorin bo'shlig'ining orqa devorida, umurtqa pog'onasi ikki yonida, retroperitoneal (qorin pardasi orqasida) joylashgan. Anatomik jihatdan har bir buyrak loviyasimon shaklga ega bo'lib, o'rtacha uzunligi 10-12sm, eni 5-6 sm, qalinligi 3-4 sm va og'irligi 120-200g atrofida bo'ladi. O'ng buyrak chap buyrakka nisbatan bir oz pastroqda joylashadi, chunki yuqorida jigar joylashgan. Buyrakning struktur – funksional birligi nefron

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

hisoblanadi. Har bir buyrakda taxminan 1 millionga yaqin nefron mavjud. Nefron glomerula va naychalardan tashkil topgan bo’lib, aynan shu tuzilma orqali qon filtrlash, qayta so’rilish va sekretsiya jarayonlari amalga oshadi. Buyrak endokrin vazifalarni ham bajaradi. Ularga: arterial bosimni boshqaradi, qon hosil bo’lishni tezlashtiradi, D vitaminining faol shaklini hosil qiladi. Buyrak ikki qismdan tashqi va ichki qismdan iborat.

Siydik hosil bo’lish jarayoni

- 1) Filtratsiya
- 2) Reabsorbsiya

Buyrak tashqi tomondan: fibroz kapsula bilan qoplangan bo’lib, u buyrak to’qimasini mexanik ta’sirlardan himoya qiladi. Kapsuladan tashqarida yog’ qavati va fastsiya joylashgan bo’lib, ular buyrakni o’z o’rnida ushlab turadi. Buyrak darvozasi orqali buyrak arteriyasi kiradi, buyrak venasi chiqadi, siydik nayi boshlanadi, limfa tomirlari va nervlar o’tadi. Buyrak ichki qismi: Po’stloq modda, Mag’iz modda, Buyrak kosachalari va jomi. Buyrak organizmdagi eng ko’p qon oladigan a’zoldan biridir.

Asosiy qism.

Buyrak va siydik chiqarish tizimlari bir qator organlardan iborat bo’lib, ular birgalikda qondagi chiqindilarni filtrlash, siydik ishlab chiqarish, saqlash va chiqarish vazifasini bajaradi. Ushbu organ tizimlari suyuqlik muvozanatini, kislota – baz muvozanatini va qon bosimini saqlab turish orqali gomeostaz uchun juda muhimdir. Buyrak – siydik chiqarish tizimining asosiy organlari ikkita buyrak va siydik pufagidir. Qondagi chiqindi mahsulotlarni filtrlash jarayonida buyraklar endogen va ekzogen zaharli moddalarning yuqori konsentratsiyasiga ta’sir qiladi. Shunday qilib, ba’zi buyrak hujayralari qonga qaraganda ming marta yuqori konsentratsiyaga duchor bo’ladi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Buyraklar umurtqa pog'onasining har ikki tomonida orqa tomonning pastki qismida joylashgan. Har birining og'irligi 150 gramm va apelsinning o'lchamiga teng. Buyrak uchta qatlamdan iborat: korteks, medulla va buyrak tos suyagi. Qon buyrak arteriyasi orqali korteks va medullaga oqadi va tobora kichikroq arteriyalarga shoxlanadi. Nefron Shumulyanskiy Baumen kapsulasi bilan o'ralgan glomerulusdan iborat bo'lib, burama kanalchaga o'tadi. Nefronlar bir nechta segmentlardan tashkil topgan uzun, halqali kanallar shaklida ko'rinadi, ularning har biri tananing gomeostatik mexanizmlarini saqlash uchun mo'ljallangan turli xil funktsiyalarni bajaradi. Glomerulus afferent va efferent arteriolalar o'rtasida joylashgan.

Buyrak kistasi

Buyrak kistasi asosan nefron naychalarining kengayishi va suyuqlik bilan to'lishi natijasida paydo bo'ladi. Patogenez jarayonida naycha ichidagi siydik oqimi buziladi yoki devor hujayralari proliferatsiyasi yuz beradi. Oddiy kista: ko'pincha naychalarning chiqish qismi torayishi yoki berkilishi, naycha ichida suyuqlik yig'ilishi, naycha devorining cho'zilishi. Polikistoz – irsiy kasallik bo'lib, ko'pincha autosomal – dominant yo'l bilan nasldan o'tadi. Natijada: Nefron hujayralarining tuzilishi buzilishi, naychalarda suyuqlik sekretsiyasi ortishi, ko'plab kislotalar hosil bo'lishi.

Здоровая почка

Киста почки

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Buyrak kistasining davosi kistaning turi, hajmi, belgilari bor – yo’qligi va asoratlariga bog’liq bo’ladi. Har bir holatda yondashuv individual tanlanadi. Oddiy kistada maxsus davolash talab qilinmaydi 6 – 12 oyda UTT nazorati, Arterial bosimni kuzatish. Agar og’riq bo’lsa: UZI nazorati ostida bo’ladi, ichidagi suyuqlik chiqariladi. Laparoskopik operatsiya: Kista devoir kesib tashlanadi, katta yoki tez qaytalanuvchi kistalarda qo’llaniladi, kam invaziv usul. Polikistoz buyrak kasalligida davolash: Bu kasallikni to’liq davolab bo’lmaydi, lekin jarayonni sekinlashtirish mumkin. Nazorat: qon bosimni nazorati, buyrak funksiyasini saqlash, asoratlarni oldini olish.

Xulosa.

Buyrak inson organizmidagi eng muhim hayotiy a’zoldan biri bo’lib, modda almashinuv natijasida hosil bo’ladigan zararli va ortiqcha mahsulotlarni chiqarib tashlashda asosiy rol o’ynaydi. U siydik ajratish tizimining markaziy qismi hisoblanadi hamda organizm ichki muhitining doimiyligini — gomeostazni ta’minlaydi. Buyraklar qon tarkibini doimiy ravishda nazorat qiladi, suyuqlik va elektrolitlar muvozanatini saqlaydi, kislotasi-ishqor muvozanatini boshqaradi hamda arterial bosimni me’yorda ushlab turishda ishtirok etadi. Buyrakning struktur-funksional birligi nefron bo’lib, har bir buyrakda taxminan bir millionga yaqin nefron mavjud. Aynan nefron darajasida filtrlash, qayta so’rilish va sekretsiya jarayonlari amalga oshadi. Bundan tashqari, buyraklar endokrin vazifalarni ham bajarib, eritropoetin ishlab chiqaradi va D vitaminining faol shaklini hosil qiladi. Buyrak kistalari, ayniqsa oddiy kista va polikistoz kasalligi, bugungi kunda keng uchraydigan patologiyalardan biridir. Oddiy kistalar ko’pincha xavfsiz bo’lsa-da, muntazam nazoratni talab qiladi. Polikistoz esa irsiy kasallik bo’lib, buyrak funksiyasining bosqichma-bosqich pasayishiga olib keladi. Shuning uchun erta tashxis, arterial bosimni nazorat qilish va buyrak faoliyatini saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, buyrak sog’lig’ini saqlash, profilaktik tekshiruvlardan o’tish va kasalliklarni erta aniqlash inson salomatligi uchun muhim omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov A., Xudoyberdiyev Z. **Odam anatomiyasi.** – Toshkent: Ibn Sino nashriyoti, 2018.
2. Rasulov A. **Normal fiziologiya.** – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
3. Shodmonov E. **Patologik anatomiya asoslari.** – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2019.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

4. Karimov M., Usmonov B. **Urologiya va nefrologiya asoslari**. – Toshkent, 2021.
5. Abdullayev R. **Ichki kasalliklar propedevtikasi**. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2017.
6. To‘xtayev B., Jo‘rayev A. **Odam fiziologiyasi**. – Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2016.
7. Nishonov F. **Ichki kasalliklar**. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
8. Qodirov U. **Klinik nefrologiya asoslari**. – Toshkent: TTA nashriyoti, 2021.
9. Xolmatov H., Axmedov Q. **Patofiziologiya**. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2018.
10. Usmonov Sh. **Urologiya**. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi nashriyoti, 2020.
11. Sodiqov A. **Odam anatomiyasi va fiziologiyasi (atlas bilan)**. – Toshkent, 2017.
12. Ergashev E. **Nefrologiyada zamonaviy diagnostika usullari**. – Toshkent, 2022.
13. Mirzayev B. **Terapiya fanidan ma’ruzalar to‘plami**. – Toshkent, 2018.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

BOLALIK DAVRIDA RIVOJLANGAN SURUNKALI KASALLIKLARNING ORGANIZMNING O‘SISH, IMMUNOLOGIK YETILISH VA NEYROENDOKRIN REGULYATSIYA JARAYONLARIGA SALBIY TA’SIRI

Yuldasheva Mavludaxon Alijon qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali Pediatriya yo'nalishi 25_02 guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolada bolalik davrida rivojlangan surunkali kasalliklarning organizmning fiziologik va biologik rivojlanishiga ta’siri, xususan o’sish, immun tizimi yetilishi va neyroendokrin regulyatsiya jarayonlariga salbiy ta’siri kompleks tarzda o’rganildi. Tadqiqotning dolzarbligi bolalarda surunkali kasalliklar ko’payishi va ularning uzoq muddatli fiziologik oqibatlari bilan izohlanadi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy tahlil, klinik kuzatuvlar va empirik ma’lumotlar tahlilidan iborat. Natijalar surunkali kasalliklar bolalarda o’sish sur’atini sekinlashtirishi, immun tizimining zaiflashishi va neyroendokrin regulyatsiya buzilishiga olib kelishini ko’rsatdi. Amaliy tavsiyalar bolaning kompleks sog’lig’i monitoringini rivojlantirish va integratsiyalashgan davolashni tashkil etish yuzasidan ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: bolalik, surunkali kasallik, o’sish, immun tizimi, neyroendokrin regulyatsiya, fiziologik rivojlanish.

Abstract: The article comprehensively studies the impact of chronic diseases that develop in childhood on the physiological and biological development of the body, in particular, their negative impact on growth, immune system maturation, and neuroendocrine regulation processes. The relevance of the study is explained by the increase in chronic diseases in children and their long-term physiological consequences. The research methodology consists of theoretical analysis, clinical observations, and analysis of empirical data. The results showed that chronic diseases slow down growth in children, weaken the immune system, and lead to impaired neuroendocrine regulation. Practical recommendations were developed to develop comprehensive health monitoring of children and organize integrated treatment.

Keywords: childhood, chronic disease, growth, immune system, neuroendocrine regulation, physiological development.

KIRISH

Muammoning dolzarbligi

Surunkali kasalliklar bolalik davrida global sog’liq muammolaridan biri bo’lib, ularning organizmning fiziologik rivojlanishiga salbiy ta’siri keng tadqiq etilgan. Shu jumladan, o’sish sur’atining sekinlashishi, immun tizimining yetarlicha rivojlanmasligi va neyroendokrin tizim funksiyalarining buzilishi bolalarning jismoniy va psixologik rivojlanishiga sezilarli ta’sir qiladi.

Bolalarda surunkali kasalliklar masalasi nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va psixologik muammolarni ham o’z ichiga oladi, chunki ular o’quv faoliyati,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

adaptatsiya qobiliyati va hayot sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bolalik davrida surunkali kasalliklarni aniqlash, monitoring qilish va ularning fiziologik oqibatlarini baholash ilmiy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi

Bolalik davrida rivojlangan surunkali kasalliklarning organizmning o'sish, immunologik yetilish va neyroendokrin regulyatsiya jarayonlariga salbiy ta'sirini aniqlash va ularni kamaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari

bolalik davrida surunkali kasalliklarning epidemiologik tahlilini o'rganish;
o'sish va fiziologik rivojlanishga ta'sirini baholash;
immunologik va neyroendokrin tizimga ta'sir mexanizmlarini aniqlash;
empirik ma'lumotlar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bolalar surunkali kasalliklari (masalan, astma, surunkali buyrak kasalliklari, qandli diabet, otoimmun kasalliklar) bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki:

O'sish buzilishi: Surunkali kasalliklar bolalarda somatik rivojlanishning sekinlashishiga olib keladi. Masalan, surunkali buyrak yetishmovchiligi va gepatit B bolalarda bo'y va vazn ortishini sekinlashtiradi (Kaplan et al., 2018).

Immun tizimi: Surunkali kasalliklar immun tizimining yetarlicha rivojlanmasligiga olib keladi, bu esa bolalarda infeksiyalarga sezuvchanlikni oshiradi (Brodin & Davis, 2017).

Neyroendokrin regulyatsiya: Surunkali kasalliklar stress-hormonal tizimga (kortizol, tiroid hormonlari) salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa o'sish va energiya almashinuvini buzadi (Foster et al., 2016).

Psixologik va ijtimoiy oqibatlar: Surunkali kasalliklar bolalarda o'zini past baholash, uyqu buzilishi va emotsional barqarorlikning susayishiga olib keladi (Pinquart & Shen, 2011).

O'zbekiston sharoitida bolalar surunkali kasalliklari bo'yicha lokal tadqiqotlar yetarli emas, shu sababli empirik ma'lumotlar to'plash zarur.

METODOLOGIYA

Tadqiqot dizayni

Tadqiqot aralash metodologiya asosida olib borildi:

nazariy tahlil va adabiyotlar sharhi;

klirik kuzatuv;

biometrik o'lchovlar (bo'y, vazn, o'sish sur'ati);

laborator diagnostika (immunologik ko'rsatkichlar: CD4/CD8, immunoglobulinlar);

neyroendokrin indikatorlar (kortizol, tiroid hormonlari) monitoringi;

statistik tahlil (ANOVA, korrelyatsiya, regressiya).

Ishtirokchilar

Tadqiqot 6–16 yoshdagi 120 bolada o'tkazildi:

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

70 nafar surunkali kasallikka ega (astma, buyrak kasalligi, otoimmun kasalliklar);

50 nafar sogʻlom bolalar (nazorat guruhi).

Etik masalalar

Tadqiqot ota-onalarning roziligi asosida olib borildi, barcha maʼlumotlar anonim tarzda qayd etildi.

NATIJALAR

1. Oʻsish va rivojlanish

Koʻrsatkich Surunkali kasallik guruhi Sogʻlom guruhi

Boʻy ortishi (sm/6 oy) 2.1 ± 0.4 3.5 ± 0.5

Vazn ortishi (kg/6 oy) 1.5 ± 0.3 2.8 ± 0.4

2. Immunologik koʻrsatkichlar

CD4 limfotsitlar soni surunkali kasallik guruhi — 23% pasaygan;

Immunoglobulin G darajasi — 17% kamaygan;

Nazorat guruhi bilan solishtirganda sezilarli farq ($p < 0.05$).

3. Neyroendokrin indikatorlar

Kortizol darajasi surunkali kasallik guruhida yuqori, stress javobining oʻzgarganligi;

Tiroid hormonlari T3 va T4 darajasi pasaygan;

Bu oʻsish va energiya almashinuvida sekinlashishga olib keladi.

4. Korrelyatsiya natijalari

Surunkali kasallik ogʻirligi va oʻsish surʼati oʻrtasida salbiy korrelyatsiya ($r = -0.62$, $p < 0.01$);

Immun indikatorlari va neyroendokrin regulyatsiya koʻrsatkichlari oʻrtasida pozitiv bogʻliqlik mavjud ($r = 0.58$, $p < 0.05$).

MUHOKAMA

Natijalar shuni koʻrsatadiki, bolalik davrida surunkali kasalliklar organizmning uch asosiy tizimiga salbiy taʼsir koʻrsatadi:

1. Oʻsish va somatik rivojlanish: sekinlashgan boʻy va vazn ortishi, pubertal rivojlanishning kechikishi.

2. Immun tizim: limfotsitlar va immunoglobulinlar pasayishi, infeksiyalarga sezuvchanlik ortishi.

3. Neyroendokrin regulyatsiya: kortizol va tiroid hormonlari oʻzgarishi, metabolizm va stress javobining buzilishi.

Tadqiqot shuni koʻrsatadiki, surunkali kasalliklar bolalarda fiziologik rivojlanishni izchil nazorat qilishni talab qiladi. Integratsiyalashgan davolash va profilaktika strategiyalari hayotiy muhim hisoblanadi.

XULOSA

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Bolalik davrida surunkali kasalliklar organizmning oʻsish surʼati, immun tizimi va neyroendokrin regulyatsiyasiga sezilarli salbiy taʼsir koʻrsatadi.

2. Bu taʼsirlar uzoq muddatli fiziologik va psixologik oqibatlarga olib kelishi mumkin.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

3. Sogʻlom rivojlanish uchun surunkali kasallikka ega bolalarni kompleks monitoring qilish, shaxsiy davolash rejalarini ishlab chiqish va profilaktik chora-tadbirlar zarur.

4. Pedagogik va ijtimoiy muhit bolalarning stressga chidamliligini va sogʻlom oʻsishini qoʻllab-quvvatlashi mumkin.

Amaliy tavsiyalar

Surunkali kasallik bolalarining oʻsish va immunologik koʻrsatkichlarini muntazam monitoring qilish;

Neyroendokrin tizim funksiyalarini diagnostika qilish va nazorat qilish;

Kasallik ogʻirligini kamaytirish uchun multidisiplinar yondashuv;

Pedagogik muhitni moslashtirish va stressni kamaytiruvchi metodlarni joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kaplan, D. et al. Pediatric Chronic Diseases: Growth and Development. – New York: Springer, 2018.

2. Brodin, P., Davis, M. Immune System Maturation in Children. – J. Pediatrics, 2017.

3. Foster, J., et al. Neuroendocrine Responses in Pediatric Chronic Illness. – Horm. Res. Paediatr, 2016.

4. Piquart, M., Shen, Y. Psychological Effects of Chronic Illness in Childhood. – Child Psychiatry Hum Dev, 2011.

5. Oʻzbekiston pediatriya ilmiy jurnali, 2015–2022.

6. Bolalar sogʻligʻi va rivojlanishi boʻyicha metodik qoʻllanma. – Toshkent, 2020.

7. Zamonaviy pediatriya va neonatologiya ilmiy maqolalari. – Toshkent, 2021.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

YOSHLAR ORASIDA HAYOTIY MAQSADLAR INQIROZI VA MOTIVATSIYANING PASAYISHIGA OLIB KELUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

Shakirova Roziya

Andijon viloyati Xonobod shahar 2 umumiy o'rta ta'lim maktabi
11- V sinf o'quvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlar orasida hayotiy maqsadlar inqirozi va motivatsiyaning pasayishiga olib keluvchi asosiy psixologik omillar kompleks tarzda tahlil qilindi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, globallashuv va raqamli muhit sharoitida yoshlarning qadriyatlar tizimi, o'zini anglash jarayoni hamda kasbiy yo'nalish tanlash motivatsiyasi sezilarli o'zgarishga uchramoqda. Tadqiqotda nazariy tahlil, so'rovnoma va statistik qayta ishlash metodlaridan foydalanildi. Natijalar yoshlar motivatsiyasining pasayishida identifikatsiya inqirozi, ijtimoiy taqqoslash bosimi, emotsional charchoq, oilaviy muhit va maqsad qo'yish ko'nikmalarining sustligi muhim omil ekanini ko'rsatdi. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: yoshlar, motivatsiya, hayotiy maqsad, identifikatsiya, psixologik omillar, emotsional charchoq.

INTRODUCTION

Muammoning dolzarbligi

So'nggi yillarda yoshlar orasida hayotiy maqsadlarning noaniqligi, kelajakdan xavotir va o'qish hamda mehnat faoliyatiga motivatsiyaning pasayishi global muammoga aylanib bormoqda. Raqamli makonning kengayishi, ijtimoiy tarmoqlardagi idealizatsiyalangan obrazlar hamda tez o'zgarayotgan mehnat bozori yoshlarning psixologik barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Yoshlik davri — shaxsning kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy o'zligini belgilash bosqichi bo'lib, aynan shu davrda maqsadlar tizimi shakllanadi. Agar bu jarayon buzilsa, motivatsion inqiroz yuzaga keladi.

Tadqiqot maqsadi

Yoshlar orasida hayotiy maqsadlar inqirozi va motivatsiya pasayishiga olib keluvchi psixologik omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari

- mavzu bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish;
- yoshlar motivatsiyasiga ta'sir etuvchi psixologik omillarni aniqlash;
- empirik tadqiqot o'tkazish;
- amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Motivatsiya va maqsad qo'yish muammosi psixologiyada keng o'rganilgan. Klassik yondashuvlarda motivatsiya inson ehtiyojlari bilan bog'liq holda talqin qilinadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Motivatsiyaning ierarxik modeli inson xulq-atvorini ehtiyojlar tizimi orqali tushuntiradi. Ushbu yondashuvga ko'ra, yuqori darajadagi maqsadlar pastki ehtiyojlar qondirilgandan keyin faollashadi. Zamonaviy tadqiqotlarda esa ichki va tashqi motivatsiya nisbati muhim omil sifatida qaralmoqda.

O'zini aniqlash nazariyasi tarafdorlari yoshlar motivatsiyasi uchta asosiy psixologik ehtiyoj — avtonomiya, kompetentlik va ijtimoiy bog'liqlik qondirilishiga bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Agar bu ehtiyojlar yetarli darajada ta'minlanmasa, motivatsion pasayish kuzatiladi.

Yoshlar psixologiyasiga oid tadqiqotlarda identifikatsiya inqirozi alohida o'rin tutadi. Ushbu konsepsiyaga ko'ra, o'zini anglash jarayonidagi noaniqlik hayotiy maqsadlarning shakllanmasligiga olib keladi.

So'nggi yillardagi ilmiy ishlar quyidagi xavf omillarini ko'rsatmoqda:

- ijtimoiy tarmoqlarda doimiy taqqoslash;
- muvaffaqiyatning tezkor modeliga ishonch;
- ota-ona bosimining ortishi;
- emotsional kuyish (burnout) sindromi;
- kelajak kasblari haqidagi noaniqlik.

Biroq mahalliy sharoitda yoshlar motivatsion inqirozini kompleks o'rganuvchi tadqiqotlar yetarli emas. Mazkur ish shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

METODOLOGIYA

Tadqiqot dizayni

Tadqiqot aralash metodologiya asosida tashkil etildi:

- nazariy tahlil;
- so'rovnoma;
- psixologik diagnostika;
- statistik tahlil.

Ishtirokchilar

Tadqiqotda 16–22 yoshdagi 120 nafar respondent ishtirok etdi. Ulardan:

- 62 nafari talaba,
- 38 nafari yuqori sinf o'quvchisi,
- 20 nafari ishlovchi yoshlar.

O'lchov vositalari

Quyidagi mezonlar o'rganildi:

- hayotiy maqsad aniqligi;
- ichki motivatsiya darajasi;
- emotsional charchoq;
- ijtimoiy taqqoslash chastotasi;
- oilaviy qo'llab-quvvatlash.

Ma'lumotlarni qayta ishlash

Natijalar foiz tahlili va korrelyatsion usul orqali qayta ishlanib, omillar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi.

NATIJALAR

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Tadqiqot natijalari yoshlar orasida motivatsiya pasayishi sezilarli darajada mavjudligini ko'rsatdi.

1. Hayotiy maqsad aniqligi
aniq maqsadga ega — 34%
qisman aniqlik — 41%
noaniq — 25%

2. Motivatsiya pasayishiga ta'sir qiluvchi omillar

Eng kuchli omillar:

ijtimoiy taqqoslash bosimi — 68%

kelajakdan xavotir — 61%

emotsional charchoq — 57%

maqsad qo'yish ko'nikmasining pastligi — 52%

oilaviy bosim yoki befarqlik — 46%

3. Korrelyatsiya natijalari

Tahlil shuni ko'rsatdiki:

-emotsional charchoq va motivatsiya o'rtasida salbiy kuchli bog'liqlik mavjud;

-oilaviy qo'llab-quvvatlash va ichki motivatsiya o'rtasida ijobiy bog'liqlik aniqlandi;

-ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazish maqsad noaniqligi bilan bog'liq.

MUHOKAMA

Olingan natijalar yoshlar motivatsion inqirozi ko'p omilli tabiatga ega ekanini tasdiqlaydi. Eng muhim jihat — tashqi bosimlarning kuchayishi ichki motivatsiyani siqib chiqarayotganidir.

Identifikatsiya inqirozi hali ham markaziy omil bo'lib qolmoqda. Biroq zamonaviy sharoitda unga yangi xavf omillari qo'shilgan:

-raqamli ortiqcha stimulyatsiya;

-tez muvaffaqiyat madaniyati;

-kasbiy noaniqlik.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, faqat individual psixologik ishlar yetarli emas. Tizimli yondashuv — oila, ta'lim muassasasi va ijtimoiy muhit hamkorligi zarur.

XULOSA

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Yoshlar orasida hayotiy maqsadlar inqirozi real va keng tarqalgan hodisadir.

2. Motivatsiya pasayishining asosiy psixologik omillari:

-identifikatsiya noaniqligi;

-ijtimoiy taqqoslash bosimi;

-emotsional charchoq;

-oilaviy muhit muammolari;

-maqsad qo'yish kompetensiyasining pastligi.

3. Ichki motivatsiyani kuchaytirishda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Amaliy tavsiyalar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- maktab va OTMlarda maqsad qo'yish treninglarini joriy etish;
- psixologik xizmatlarni kuchaytirish;
- ota-onalar uchun psixoedukatsion dasturlar;
- yoshlar uchun karera yo'naltirish tizimini rivojlantirish;
- raqamli gigiyena ko'nikmalarini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maslow A. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row.
2. Deci E., Ryan R. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. – Springer.
3. Erikson E. Identity: Youth and Crisis. – Norton.
4. Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise of Control. – Freeman.
5. O'zbekiston yoshlarining ijtimoiy-psixologik muammolari bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar to'plami. – Toshkent.
6. Zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlar jurnali materiallari.
7. Raqamli muhit va yoshlar psixologiyasi bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami.

**ZAMONAVIY KO'P QAVATLI BINOLARDA POYDEVOR
TURLARINI TANLASH MEZONLARI**

Shermaxamatova Gulhayo

*Toshkent arxitektura-qulish universiteti
Qurilish muhandisligi yo'nalishi
2-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada poydevor turlarini ko'p qavatli binolar uchun tanlash mezonlari yoritiladi. Poydevor butun uyning yoki boshqa binoning mustahkamligining kalitidir. Biroq, u haqiqatan ham yaxshi «qo'llab-quvvatlovchi» bo'lishi uchun uning turini to'g'ri tanlash kerak. Bu bir qator parametrlarni hisobga oladi: saytdagi tuproqning xususiyatlari, kelajakdagi strukturaning geometriyasi, binoning og'irligi (poydevordagi yuk), yer va boshqalar. Qurilishda joylashtirish texnologiyasi va dizayn xususiyatlarida farq qiluvchi poydevorlar qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: Poydevorlar turlari, qoziqli poydevor, lentasimon poydevor, plitali poydevor, ustunli poydevor, siqiluvchi, egiluvchi, zamin, grunt, bino, konstruksiya, ta'sirlar.

Abstract: This article will cover the criteria for choosing the types of foundations for multi-storey buildings. The foundation is the key to the strength of the entire house or other building. However, in order for it to be a truly good “support”, its type must be chosen correctly. This takes into account a number of parameters: the characteristics of the soil on the site, the geometry of the future structure, the weight of the building (the load on the foundation), the terrain, etc. In construction, foundations are used that differ in their placement technology and design features.

Key words: Types of foundations, pile foundation, strip foundation, slab foundation, column foundation, compressive, flexural, ground, soil, building, structure, effects.

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены критерии выбора типов фундаментов для многоэтажных зданий. Фундамент является ключом к прочности всего дома или другого здания. Однако для того, чтобы он действительно был хорошей «опорой», его тип необходимо выбрать правильно. При этом учитывается ряд параметров: характеристики грунта на участке, геометрия будущей конструкции, вес здания (нагрузка на фундамент), рельеф местности и т. д. В строительстве используются фундаменты, различающиеся технологией укладки и конструктивными особенностями.

Ключевые слова: Типы фундаментов: свайный фундамент, ленточный фундамент, плитный фундамент, колонный фундамент, сжатие, изгиб, грунт, почва, здание, конструкция, воздействие.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Kirish. Poydevorning konstruksiyasi va unga ishlatiladigan materiallar – poydevor qanday chuqurlikdan ishlab chiqilishi: poydevordan tushadigan kuchlarning miqdori va xarakteriga ; binoning turiga ; konstruktiv xususiyatlariga ; yondosh binolarning poydevorlariga ; yer osti injener kommunikatsiyalarining joylashishiga ; qurilish maydonchasining tabiiy sharoitlariga ; gruntning muzlash qalinligi ; sizot suvlarining bor-yo'qligi va boshqa sharoitlarga bog'liqdir.

Tashqi kuchlar ta'sirida ishlashiga ko'ra poydevorlar 2 turga bo'linadi:

- 1.Siqiluvchan yoki faqat siquvchi kuchlarni qabul qiluvchi;
- 2.Egiluvchan yoki cho'zuvchi kuchlar ta'sirida ham ishlay oladigan.

Zamin va poydevor turlarini tanlashda quyidagilarni hisobga olish lozim: bino va inshoot konstruksiyasining zaminga o'zaro ta'sirini hisobiy sxemasini belgilashni; loyihalaniyotgan bino va inshootning zamin va poydevorining chegaraviy deformatsiyasini aniqlashni; atrofdagi qurilishga ta'sirini geotexnik prognoz qilishni; loyihalaniyotgan bino va inshootning konstruktiv yechimlarni; barpo etishni ketma-ketligini.

Quyidagi dinamik ta'sirlar mavjud bo'lgan holda grunt hamda foydalanishda bo'lgan bino va inshootlar poydevor konstruksiyalarining tebranish darajasi bo'yicha haqiqiy ma'lumotlarni olish maqsadida vibratsion o'rganish ishlari amalga oshirilishi zarur: bino va inshoot yaqinida o'rnatilayotgan yoki o'rnatilishi rejalashtirilgan uskunadan; bino va inshoot yaqinida yer usti yoki yer ostidan g'ildirakli va relsli transport vositalaridan; rekonstruksiya qilish davomidagi qurilish ishlaridan; bino va inshoot yaqinida joylashgan boshqa tebranish manbalaridan.

Sayoz poydevorlar zaminlarining muzlashdan hosil bo'ladigan hisobiy ko'pchish deformatsiyalari yo'l qo'yilgandan katta yoki poydevorning muzlashdan hosil bo'ladigan ta'sir etuvchi kuchlarga turg'unligi yetarli bo'lmasa, poydevorning joylashish chuqurligini o'zgartirishidan tashqari, muzlashdan hosil bo'ladigan kuchlar va deformatsiyalarni kamaytiruvchi tadbirlarni qo'llash kerak. Muzlash chuqurligini (suvdan himoya qiluvchi, issiqlikdan himoya qiluvchi yoki fizik-kimyoviy xossalari) ko'rib chiqish lozim. Yuqoridagi tadbirlarni qo'llaganda ham muzlashdan hosil bo'ladigan ko'pchish deformatsiyasi tugamasa, bino va inshootlarning poydevor va konstruksiyalari muzlashdan hosil bo'ladigan ko'pchish deformatsiyalarini hisobga olgan holda hisoblashdan kelib chiqadigan konstruktiv tadbirlar amalga oshirilishi kerak. Zamin va poydevorlarni loyihalashda zamin ko'pchuvchi gruntlarini namlanishiga, shuningdek qurilish davrida muzlashiga yo'l qo'ymaydigan tadbirlar bajarilishi lozim.

Lenta. Binoning perimetri bo'ylab asosiy devorlar ostida, shuningdek, ichki qismlar ostida joylashgan mustahkam temir-beton chiziq bo'lgan poydevorning eng keng tarqalgan turi. Muammoli tuproqlarda g'isht va temir-beton konstruksiyalarni qurish uchun ishlatiladi. Chuqur yotqizishning asosi muzlash darajasida joylashgan. Yengil binolar, to'siqlar va garajlar uchun sayoz poydevor qo'llaniladi; **Qoziq.** Ular zamonaviy ko'p qavatli binolarni qurish va barcha turdagi zaif tuproqlarda xususiy uylar qurish uchun universal asosdir. Qoziq

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

poydevorining asosiy ko'taruvchi elementi beton yoki vintli tayanchlar bo'lib, ular turli xil iqlim sharoitida, shu jumladan permafrostda strukturaning barqarorligini ta'minlaydi. Strukturani mustahkamlash uchun qoziqlar panjara bilan birlashtirilishi mumkin. Poydevor shuningdek, yog'och va ramka tuzilmalari uchun asos sifatida ishlatiladi; **Plitalar**. Ular temir-beton plita yoki temir armatura bilan mustahkamlangan plitalar guruhi bo'lib, ular qurilayotgan bino uchun tayanch hisoblanadi. Plitalar asosi universaldir. U har qanday turdagi tuproqlarda, shu jumladan yaqin joylashgan suvli qatlamlarda paydo bo'lishi mumkin. G'isht va yog'och tuzilmalarning barqarorligini ta'minlaydi. Tuproq massasi harakat qilganda, u bilan birga harakat qiladi, binoning yaxlitligini saqlaydi; **Ustunli**. Temir-beton ustunlar poydevori binoning yuklangan qismlaridan — massiv bloklardan, burchak birikmalaridan, asosiy devorlardan kuchlarni qabul qiladi. O'rnatish oson bo'lgan arzon variant. U engil ramka va yog'och binolar uchun asos sifatida ishlatiladi. Harakatlanuvchi tuproqlarga o'rnatilgan strukturani mustahkamlash temir ramka bilan mustahkamlangan panjara o'rnatish orqali ta'minlanadi.

Xulosa

Mazkur ishda zamonaviy ko'p qavatli binolar uchun poydevor turlarini tanlash mezonlari tahlil qilindi. Poydevor binoning mustahkamligi va barqarorligini ta'minlovchi asosiy konstruktiv element bo'lib, uni tanlashda grunt xususiyatlari, binoning yuklanishi, sizot suvlari sathi va iqlim sharoitlari muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, poydevorlarning siqiluvchan va egiluvchan turlari, shuningdek lenta, qoziqli, plitali va ustunli poydevorlarning qo'llanish sohalari yoritildi. Xulosa qilib aytganda, poydevor turini to'g'ri tanlash bino xavfsizligi va uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi./Toshkent; << O'zbekiston >>, 1992y.37b.
2. Poydevor uchun kuchlarning hisobiy yo'l qo'yilgan qiymatlarini mazkur SHNQning 4-ilovasiga muvofiq ko'pchuvchi gruntlardagi kabi qabul qilishga yo'l qo'yiladi.
3. Qurilish me'yoriy qoidalari.Jamoat binolari va inshootlari. 2-01.08.-96b.
4. <https://kkk1.uz/poydevor-turlari/>
5. SHNQ 2.02.03-12 "Qoziqli poydevorlar"
QR 02.01.23 "Yer inshootlar. Zamin va poydevorlar"
6. Конструкция гражданских зданий (Под.ред.М.С.Туполева)
М.:1973.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Periferik nervlar shikastlanishi va qayta tiklash amaliyotlari

Shavvozbekova Dilshoda

*Qo‘qon universiteti, Andijon filiali, Tibbiyot fakulteti
Davolash ishi yo‘nalishi, 1-bosqich talabasi*

Аннотация

Periferik nervlar shikastlanishi — turli traume, kompressiya, kesish, cho‘zilish yoki kasallik oqibatida nerv tolalarining va ularni o‘rab turgan qo‘shimcha tuzilmalar (endoneurium, perineurium, epineurium)ning shikastlanishi hodisasi. Shunday jarayonlardan so‘ng nerv tolalari degeneratsiyaga uchraydi, aksincha axonlar yangi tolalar hosil qilishi yoki mavjud tolalarni qayta innervatsiya qilish jarayoni boshlanadi. Ammo bu tiklanish jarayoni sekin va ba’zida to‘liq bo‘lmaydi. Maqolada nerv shikastlanishining mexanizmlari, diagnostikasi, konservativ va jarrohlik usullari, so‘nggi biotexnologik yondashuvlar (masalan, nerv qo‘llanmalar, o‘tkazuvchan biomateriallar, elektr stimulyatsiya) hamda tiklanish amaliyotlaridagi yangi tadqiqotlar ko‘rib chiqiladi. Shu bilan birga, nerv tolalarini qayta tiklashda mushak-nerve birikmalari, donordan olingan grafitlar va sun‘iy konduktorlardan foydalanishning afzalliklari va cheklovlari tahlil qilinadi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida klinik va eksperimental ma‘lumotlar, adabiyot tahlili, tadqiqot-protokollar ko‘rib chiqiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki: tez tashxis qo‘yish, jarrohlik yondashuvlarini erta qo‘llash, biomateriallar va stimulyatsiya bilan birgalikda davolash nerv tiklanishini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

***Kalit so‘zlar:** Periferik nerv, shikastlanish, axon regeneratsiyasi, nerv grafiti, nerv konduktori, elektr stimulyatsiya, biomaterial, mushak-nerve transferi, sensor funktsiya, mikrosurgiya.*

Аннотация

Повреждения периферических нервов — это патологические состояния, возникающие вследствие травмы, компрессии, растяжения, пересечения или заболеваний, приводящих к повреждению нервных волокон и окружающих их структур (эндоневрий, периневрий, эпиневрив). После таких воздействий в нервных волокнах развиваются дегенеративные процессы, однако аксоны способны к регенерации — образованию новых волокон и повторной иннервации тканей. Тем не менее, процесс восстановления протекает медленно и нередко оказывается неполным.

В статье рассматриваются механизмы повреждения нервов, методы диагностики, консервативные и хирургические подходы, а также

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

современные биотехнологические решения — нервные направляющие (кондуиты), электростимуляция, использование биоматериалов и клеточных технологий. Анализируются преимущества и ограничения применения аутотрансплантатов, донорских графтов и искусственных нервных каналов при восстановлении функции периферических нервов.

Методология исследования основана на анализе научных публикаций, экспериментальных и клинических данных, а также современных протоколов лечения.

Результаты анализа показывают, что своевременная диагностика, раннее применение хирургических методов и комбинированное лечение с использованием биоматериалов и электрической стимуляции существенно улучшают регенерацию нервных волокон.

***Ключевые слова:** Периферический нерв, повреждение, регенерация аксона, нервный трансплантат, нервный кондуит, электрическая стимуляция, биоматериалы, мышечно-нервный перенос, сенсорная функция, микрохирургия.*

Abstract

Peripheral nerve injury — is a condition resulting from various traumas, compression, laceration, stretching, or diseases that damage nerve fibers and their surrounding supportive structures (endoneurium, perineurium, epineurium). Following such events, nerve fibers undergo degeneration; conversely, axons may initiate the formation of new fibers or begin the process of reinnervating existing ones. However, this regeneration process is slow and sometimes incomplete.

The article reviews the mechanisms of nerve injury, diagnostic approaches, conservative and surgical treatments, as well as recent biotechnological advancements (such as nerve guides, conductive biomaterials, and electrical stimulation) and new research in nerve regeneration practices. In addition, the advantages and limitations of using neuromuscular junction reconstruction, donor grafts, and artificial conduits for nerve repair are analyzed.

The research methodology includes clinical and experimental data, literature analysis, and examination of research protocols. The results indicate that early diagnosis, timely surgical intervention, and combined treatment with biomaterials and stimulation can significantly enhance nerve recovery.

***Keywords:** Peripheral nerve, injury, axon regeneration, nerve graft, nerve conduit, electrical stimulation, biomaterial, muscle-nerve transfer, sensory function, microsurgery.*

Kirish

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Periferik nerv tizimi inson tanasida markaziy nerv tizimidan chiqib, turli to'qimalar va organlarga motor, sensor hamda vegetativ axonlar orqali aloqa o'rnatadi. Joylashuvi va uzunligi sababli, periferik nervlar ko'p hollarda traume, kesish, cho'zilish, bosim ostida qolish kabi xavfli holatlarga duch keladi. Periferik nerv shikastlanishi inson salomatligiga jiddiy tahdid soladi — mushak zaifligi, sezgi yo'qolishi, vegetativ buzilishlar, og'riq va disfunktsiya bilan kechadi. Kasallanish yoki jarrohlik manipulyasiyalaridan kelib chiqqan shikastlanishlar ham kuzatiladi.

Nerv tolasi shikastlangach, shikast joyida Wallerian degeneratsiya jarayoni boshlanadi: distal bo'lgan axon kesiladi, miyelin eritiladi, shwänn hujayralari faollashadi va makrofaglar hujayralar yo'qolgan tolalarni olib tashlashga kirishadi. Afsuski, regeneratsiya jarayonlari sekin kechadi va nervning joylashuvi, kesilgan miqdori, vaqt o'tishi, bemorning yoshi, shikastlanish turi kabi omillarga bog'liq.

An'anaviy davolash usullari — epineurial yoki fascikulyar tiklash (suturlash), autolog graftlardan foydalanish, nerv transferlari — keng qo'llaniladi. Biroq bemorlarning katta qismida — ayniqsa murakkab kesilgan yoki uzoq oraliqli shikastlarda — to'liq funksional tiklanish sodir bo'lmaydi.

So'nggi yillarda esa bioengineering, biomateriallar, elektr/mexanik stimulyatsiya, o'sish omillari qo'shilgan konduktorlar, mushak-nerve graftlari va nanoteknologiyalar kabi innovatsion yondashuvlar rivojlanmoqda. Bu maqolada periferik nerv shikastlanishini va uni tiklash amaliyotlarini, an'anaviy va yangi usullarni, tadqiqot metodikasini va mavjud natijalarni ko'rib chiqiladi. Shuningdek, muammolar va kelajakdagi yo'nalishlar bo'yicha xulosalar beriladi.

Adabiyot tahlili

Periferik nerv shikastlanishini davolash bo'yicha bir nechta keng qamrovli sharh ishlari mavjud. Masalan, *Peripheral nerve injuries treatment: a systematic review* maqolasida shikastlangan periferik nervli bemorlarda nerv tiklanishining cheklanishlari va turli davolash usullari ko'rib chiqilgan: suturlashdan tortib, stroma yordamida konduktorlar, o'sish omillari va hujayra terapiyalargacha.

Bundan tashqari, *Peripheral nerve injury: principles for repair and regeneration* nomli maqolada nerv shikastlanishi patofizyologiyasi va tiklanish mexanizmlari tahlil qilingan, shuningdek, autolog graftlar va alternatiiv biomateriallar qo'llanilishi ko'rib chiqilgan.

Yana bir misol — *Peripheral Nerve Regeneration Reimagined: Cutting- Edge Biomaterials and Biotechnological Innovations* maqolasida yog'uncha nerv konduktorlari, biomateriallar va 3D-bosib chiqarish usullari orqali nerv tiklanishini yaxshilash borasidagi yangiliklar bayon qilingan.

Shuningdek, elektr stimulyatsiya, ultratovush, mexanik cho'zish kabi fizik modulyatsiya usullari ham o'rganilmoqda: *Physical modulation and peripheral nerve regeneration: a literature review* maqolasida bu yondashuvlar keltirilgan.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Tahlil shuni ko‘rsatadiki: an’anaviy jarrohlik usullari samarali bo‘lishiga qaramay, bemorlarning funksional tiklanishi ko‘pincha yetarli bo‘lmaydi; yangi yondashuvlar esa qisman eksperimental bosqichda bo‘lsa ham, istiqbolga ega. Shunday qilib, adabiyotlar bu sohada murakkabliklar, biologik va mexanik cheklovlar borligini, shuningdek, ko‘p yo‘nalishda tadqiqotlar olib borilayotganini ko‘rsatmoqda.

Asosiy qism

Shikastlanish mexanizmlari va turlari

Periferik nerv shikastlanishi turli sabablarga ko‘ra yuz beradi — traume, cho‘zilish, kesish, bosim, jarrohlik manipulasiyalari, nevropatiyalar. Bukulklar — masalan, nerv kesilganida yoki perineurium va epineurium buzilganda axonlar butunlay uzilib qolishi mumkin. Klassik tasniflardan biri — Neurapraxia (blokaj, o‘zgarishsiz tolalar), Axonotmesis (axon uzilishi, sokinniy tuzilma turgan) va Neurotmesis (to‘liq uzilish) — keltirilgan.

Shikastlanishdan so‘ng distal nerv segmentida degeneratsiya (Wallerian degensatsiya) boshlanadi — axon va miyelin qatlamlari parchalangan, makrofaglar tolalarni tozalaydi, shwänn hujayralari dediferensiyalashadi va regeneratsiya muhiti tayyorlashga kirishadi. Jarayonni murakkablashtiruvchi omillar — uzoq oraliqli kesilish, yoshi katta bemorlar, mushak va nerv uzvlarining uzoqda bo‘lishi, vaqt o‘tishi bilan mushak atrofi va qattiq tolali skar hosil bo‘lishidir.

Tiklanish jarayonlari va amaliy usullar

Periferik nerv tizimi markaziy tizimga nisbatan yaxshiroq regeneratsiya qobiliyatiga ega bo‘lsa-da, tiklanish sekin kechadi — taxminan 1–3 mm/kun normasi bilan. Klassik jarrohlik usullarga suturlash (nerve endingsni bog‘lash), autolog graftlar (masalan, bemorning o‘z sezgi nervlardan olinadigan graft), nerv transferlari va sun‘iy nerv konduktorlari kiradi. Autolog graft «oltin standart» sanalsa ham donor sayohatlari, tor bo‘lgan materiallar va mushak motor tolalarining tiklanishi cheklari mavjud.

Amaliy jihatdan, suturlash jarayoni “tartibsiz tolalar” bilan birlashishi mumkin, ya’ni axonlar noto‘g‘ri mushakka yoki noto‘g‘ri sezgi zonaga innervatsiya qilishi. Bu noqulaylik tiklanish natijasini pasaytiradi. Shuning uchun nerv konduktorlari — biologik (chitosan, kollagen) va sun‘iy polimerlardan — nerv bo‘shliqlarini ko‘prik qilish uchun ishlatilmoqda.

Tiklanish jarayoni faqat mikrosurgik yondashuv bilan cheklanmaydi — mushak-nerve birikmalari, fizioterapiya, stimulyatsiya (elektr, mexanik) ham muhimdir. Masalan, elektr stimulyatsiya regeneratsiyani rag‘batlantirib, axon o‘sishni tezlashtirishi mumkin.

Yangi biomedikal yondashuvlar va kelajak istiqbollari

So‘nggi yillarda biomateriallar, nanofiber konduktorlar, 3D-bosib chiqarilgan kanal va stimulatsion qurilmalar kengroq o‘rganilmoqda. Masalan, nerv qo‘llanmalarini 3D printer yordamida tayyorlash bilan individual moslashuv

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

imkoniyati paydo bo‘lgan. Biomateriallar ichida kollagen, xitosan, polimer kompozitlari qo‘llanilmoqda — axon yo‘nalishini belgilash, o‘sish omillarini qo‘llash va skar hosil bo‘lishini kamaytirish uchun.

Bundan tashqari, hujayra terapiyasi (mezenximal stromal hujayralar, o‘sish omillari), gen terapiyalari ham tahlil qilinmoqda. Fizik stimulyatsiya — elektr, magnit, ultratovush, mexanik cho‘zish — shwänn hujayralari va nerv mikromuhitini faollashtirib, regeneratsiyani yengillashtiradi. Kelajakda esa individualizatsiyalashgan nerv konduidlari, sensor-motor integral yondashuv, nanoteknologiya va bioprinting orqali funksional tiklanish darajasini oshirish mumkin. Shu bilan birga, klinik tadqiqotlar soni cheklangan bo‘lib, xavfsizlik, samaradorlik va uzoq muddatli natijalar bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot zarur.

Tadqiqot metodologiyasi

Bu maqola uchun metodologiya adabiyotga asoslangan tahlil va sintez usulida qurildi. Asosiy qadamlar quyidagicha:

1. Elektron tarmoqlarda (“PubMed”, “Google Scholar”) “peripheral nerve injury”, “nerve repair”, “nerve regeneration”, “nerve guidance conduit”, “electrical stimulation peripheral nerve” kabi kalit so‘zlar bilan izlash amalga oshirildi. Masalan,
2. So‘nggi yillarda chop etilgan sharhlar va eksperimental tadqiqotlar ajratib olindi, misol uchun: sistematik sharhlar, biomateriallar bo‘yicha texnologik sharhlar.
3. Tanlangan adabiyotni sog‘lom baholash mezonlari qo‘llandi: ma’lumot aniq, zamonaviyligi, tahrirlangan ilmiy jurnalda chop etilganligi.
4. Maqola strukturasi muvofiq ravishda — shikastlanish mexanizmlari, tiklanish usullari, yangi yondashuvlar bo‘yicha tahlil qilindi.
5. Natijalar va muammolarni umumlashtirish, xulosalar chiqarish usuli qo‘llandi.
6. Manbalar ro‘yxati tayyorlandi, maqolada 14 ta manba ko‘rsatilgan. Adabiyot tanlovi bilan aniq hujjatlar keltirildi.

Chegaralar: Bu tadqiqot yangi eksperimental ma’lumot keltirmaydi, balki mavjud adabiyotga asoslanadi. Klinik randomizatsiyalashgan tadqiqotlar soni chegaralanganligi sababli, ba’zi yangi yondashuvlar (masalan, nanobiomateriallar) haqidagi ma’lumotlar eksperimental bosqichda ekanligi ta’kidlandi.

Natijalar

Tahlil natijalariga ko‘ra, periferik nervlar shikastlanishi bilan bog‘liq ko‘plab omillar — shikast darajasi, vaqt kechikishi, bemorning yoshi, nervning joylashuvi — tiklanishga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. An’anaviy jarrohlik usullari (suturlash, autolog graflar) ko‘plab hollarda foydali bo‘lsa-da, bemorlarning katta qismida to‘liq motor va sensor funksiyalari tiklanmaydi. Ma’lumotlar shuni

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ko‘rsatadiki: eng yaxshi natijalar — erta tashxis, minimal bo‘lgan nerv oraliqlari, bemorning yoshligi va qo‘shimcha stimulyatsiya bilan birgalikda olindi.

Biomateriallar, nerv qo‘llanmalar, bioengineered konduktorlar, fizik stimulyatsiya tushunchalari vaziyatni yaxshilashga imkon berayotganini ko‘rsatmoqda. Masalan, elektr stimulyatsiya bilan birlashgan grafen asoslardagi konduktorlar regeneratsiyani tezlashtirishi mumkinligi aniqlangan. Shuningdek, fizik stimulyatsiyaning shwänn hujayralari funksiyamizga ta’siri tahlil qilingan.

Natijada — periferik nerv tiklanishida bir nechta omil sinergiya ichida bo‘lishi lozim: mikrosurgik tiklash, biomaterial va konduktor qazib olish, stimulyatsiya va reabilitatsiya. Shunday yondashuv bemorlarning funksional tiklanish ehtimolini oshiradi. Biroq — klinik qo‘llanishga ildiz otgan usullarda hali ham cheklovlar bor: ular hammasi bemorlarga tatbiq qilingan emas, uzoq muddatli kuzatuvlar kam, individualizatsiya kamroq. Shu sababli, yondashuvlar kombinatsiyasi va individual holatlarga moslash muhim.

Xulosa

Periferik nervlarning shikastlanishi bemorning hayot sifatiga, motor-sensor funksiyalariga katta ta’sir ko‘rsatadi. Uzoq muddatli og‘riq, zaiflik, hissiy buzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin. An’anaviy davolash — mikrosurgik suturlash, autolog graftlar, nerv transferlari — yaqqol yutuqlarga olib kelmoqda, lekin to‘liq tiklanish ko‘pincha yo‘lga qo‘yilmaydi. Adabiyotlar shuni ochiq ko‘rsatadiki: nerv shikastlanishida kechiktirilgan tashxis, uzoq oraliqlik, muskullar atrofi, yoshi katta bemorlar — hammasi salbiy faktorlardir.

Buning fonida, so‘nggi yillarda biomateriallar, nerv qo‘llanmalar (nerve guidance conduits), nanoteknologiya, elektr/magnit stimulyatsiyalar, hujayra va o‘sish omillari kabi innovatsion yondashuvlar rivojlanmoqda. Ushbu yondashuvlar nerv tolalarini yo‘naltirish, axon o‘sishini rag‘batlantirish, mushak va nerv birikmalarini yaxshilashga xizmat qiladi. Maqolada ko‘rib chiqilgan biomateriallar (masalan, kollagen, xitosan) va 3D-bosib chiqarilgan konduktorlar yirik oraliqli shikastlanishlar uchun istiqbolli ekanligi ta’kidlangan.

Elektr stimulyatsiya va boshqa fizik modulyatsiya usullari (ultratovush, mexanik cho‘zish, magnit stimulyatsiya) shwänn hujayralarining mikromuhitini optimallashtirish va axon o‘sishini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ushbu yondashuvlarning klinik tatbiqi hali keng emas va nazariy/eksperimental bosqichda ko‘plab usullar qolmoqda.

Amaliy jihatdan, nerv tiklanishining eng yaxshi natijalarini olish uchun bir necha tamoyillarni birgalikda qo‘llash muhim:

- erta tashxis va tez jarrohlik aralashuvlar (axon o‘sish boshlangach uyg‘un bo‘ladi)
- minimal kuchlanish bilan suturlash va nerv tugunlarini to‘g‘ri moslash
- oraliqni kamaytirish — nerv kesilgan bo‘lsa, imkoniyat bo‘lsa nerv to‘kilgan qismini tez almashtirish yoki konduktor bilan ko‘priklash

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- biomateriallar va stimulyatsiya bilan birga reabilitatsiyani kechiktirmaslik
- bemorning yoshi, umumiy salomatlik holati, mushak atrofiyasi darajasi kabi omillarni hisobga olish

Kelajakda esa yondashuvlar individualizatsiyalashuvi, sensor-motor integratsiyasi, sogʻlom nerv mikromuhitini yaratish, yuqori texnologik konduktorlar va hujayra/ gen terapiyalarini qoʻshish koʻzda tutilmoqda. Shuningdek, klinik sinovlar sonini koʻpaytirish, uzoq muddatli kuzatuvlar olib borish, xarajat-foydani hisoblash muhim.

Xulosa qilib aytganda, periferik nerv shikastlanishi – murakkab, koʻp omilli jarayon. Tiklanish imkoniyatlari anʼanaviy usullar bilan mavjud boʻlsa-da, yangi biomedikal yondashuvlar bilan birgalikda qoʻllanganda bemorlar uchun sezilarli yaxshilanishlar berishi mumkin. Biroq, ilm-fan va klinika orasida koʻp bosqichli sinovlar oʻtkazilishi, taleptga mos usullarni aniqlash va bemorga individual ravishda moslash muhimdir. Shuning uchun, kelajakda akademik-ilmiy va klinik tadqiqotlar intensiv ravishda davom etishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Peripheral nerve injuries treatment: a systematic review – PubMed.
2. Physical modulation and peripheral nerve regeneration: a literature review.
3. Peripheral Nerve Regeneration Reimagined: Cutting-Edge Biomaterials and Biotechnological Innovations.
4. Pharmacology of repair after peripheral nerve injury.
5. Strategies for Peripheral Nerve Repair.
6. Peripheral nerve reconstruction after injury: a review of clinical and experimental therapies.
7. A Review on the Technological Advances and Future Perspectives of Axon Guidance and Regeneration in Peripheral Nerve Repair.
8. Peripheral nerve injury repair by electrical stimulation combined with graphene-based scaffolds.
9. Interaction between Schwann cells and other cells during repair of peripheral nerve injury.
10. Role of Transforming Growth Factor Beta in Peripheral Nerve Regeneration: Cellular and Molecular Mechanisms.
11. Peripheral nerve injury and repair: Trinity Student Medical Journal.
12. Peripheral nerve injury: principles for repair and regeneration.
13. Review: Peripheral nerve injury can be caused by a variety of factors Frontiers in Pharmacology.
14. Oriented artificial nanofibers... as substrates for Schwann cells alignment.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA IJTIMOIIY MOSLASHUV JARAYONINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Shokirjonova Bonuxon Bektemir qizi

Annotatsiya: Maqolada maktab muhitida bulling holatlarining kelib chiqish sabablari hamda ularni oldini olishda psixologik profilaktikaning o'rnini tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilar o'rtasida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish yo'llari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: bulling, maktab psixologiyasi, agressiya, psixologik profilaktika, o'quvchilar, ijtimoiy muhit.

Аннотация: В статье рассматриваются причины возникновения буллинга в школьной среде и значение психологической профилактики в его предотвращении. Также анализируются пути формирования здоровой психологической среды среди учащихся.

Ключевые слова: буллинг, школьная психология, агрессия, психологическая профилактика, учащиеся, социальная среда.

Hozirgi kunda ta'lim muassasalarida o'quvchilarning psixologik holatini o'rganish va ularning ijtimoiy moslashuv jarayonini qo'llab-quvvatlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktab muhitida o'quvchilar o'rtasida yuzaga keladigan turli ziddiyatlar, psixologik bosim va bulling holatlari yoshlarning ruhiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bulling – bu bir shaxs yoki guruh tomonidan boshqa o'quvchiga nisbatan muntazam ravishda psixologik yoki jismoniy bosim o'tkazish jarayoni bo'lib, u maktab muhitida uchraydigan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Bulling holatlari o'quvchilarning psixologik holatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday vaziyatlarda jabrlangan o'quvchilarda qo'rquv, ishonchsizlik, o'ziga bo'lgan past baho hamda ijtimoiy faollikning pasayishi kuzatiladi. Shu sababli maktab muhitida bulling muammosini o'rganish hamda uning oldini olishga qaratilgan psixologik choralarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda maktab psixologining faoliyati alohida o'rin tutadi, chunki u o'quvchilar o'rtasidagi psixologik muhitni o'rganish, muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan profilaktik ishlarni tashkil etadi.

Bulling holatlarining yuzaga kelishi turli psixologik va ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Avvalo, oila muhitidagi muammolar o'quvchilarning xulq-atvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oilada ziddiyatli munosabatlar, e'tibor yetishmasligi yoki noto'g'ri tarbiya usullari bolalarda agressiv xatti-harakatlarning shakllanishiga olib keladi. Bunday holatlarda bola o'zida to'plangan salbiy

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

hissiyotlarni boshqa o'quvchilarga nisbatan tajovuzkorlik orqali namoyon qilishi mumkin.

Shuningdek, maktab muhitidagi ijtimoiy munosabatlar ham bulling holatlarining yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi o'quvchilar o'z tengdoshlari orasida ustunlikka erishish yoki e'tiborni jalb qilish maqsadida boshqalarga nisbatan bosim o'tkazishga harakat qiladi. Bu esa psixologik yoki jismoniy bulling ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Ayrim hollarda esa guruh ichidagi ijtimoiy tengsizlik yoki raqobat ham bulling holatlarining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Maktab psixologi bulling muammosini bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Avvalo, u o'quvchilar o'rtasidagi psixologik muhitni o'rganib, bulling xavfi mavjud bo'lgan vaziyatlarni aniqlashi zarur. Psixologik diagnostika usullari orqali o'quvchilarning emotsional holati, ijtimoiy munosabatlari hamda xulq-atvori tahlil qilinadi. Bu esa bulling muammosini erta bosqichda aniqlash va uning oldini olish imkonini beradi.

Bundan tashqari, psixolog o'quvchilar bilan individual va guruhviy suhbatlar o'tkazish orqali ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilarda empatiya, o'zaro hurmat va hamkorlik kabi ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirish bulling holatlarining kamayishiga xizmat qiladi. Shuningdek, maktab psixologi ota-onalar va pedagoglar bilan hamkorlikda ishlashi muhim hisoblanadi. Chunki bulling muammosini samarali hal etish uchun oila, maktab va jamiyatning hamkorligi zarur.

Zamonaviy ta'lim tizimida bulling muammosining oldini olishga qaratilgan turli psixologik dasturlar va treninglardan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Bunday tadbirlar orqali o'quvchilarga nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, hissiyotlarni boshqarish hamda boshqalar bilan sog'lom munosabatlar o'rnatish ko'nikmalari o'rgatiladi. Natijada maktab muhitida sog'lom psixologik iqlim shakllanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, bulling maktab muhitida uchraydigan muhim psixologik muammolardan biridir. U o'quvchilarning ruhiy holati, ijtimoiy rivojlanishi hamda ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli bulling holatlarining oldini olishda psixologik profilaktika choralarini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Maktab psixologi, pedagoglar hamda ota-onalarning hamkorligi orqali o'quvchilar o'rtasida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish va bulling muammosini kamaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

1. Albert Bandura. **Social Learning Theory.** – New York: Prentice Hall, 1977.
2. Zigmund Freyd. **Psixoanaliz asoslari.** – Moskva: Nauka, 2018.
3. Shavkat Mirziyoyev. **Yangi O‘zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
4. Islom Karimov. **Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
5. Yosh psixologiyasi: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
6. Pedagogik psixologiya: darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
7. UNICEF. **School Bullying Prevention Programs Report.** – New York, 2019.

MIGRATSIYA VA IJTIMOY MOSLASHUV MUAMMOLARI

Choriyeva Mashxura Zokir qizi
Termiz davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Migratsiya jarayonlari zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada migratsiya jarayonining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatlari tahlil qilinadi hamda migrantlarning yangi muhitga moslashuvi jarayonida yuzaga keladigan muammolar yoritiladi. Shuningdek, ijtimoiy moslashuv jarayonini samarali tashkil etishning asosiy yoʻnalishlari va mexanizmlari koʻrib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga koʻra, migratsiya jarayonida taʼlim, madaniy integratsiya va ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishi aniqlangan.

Kalit soʻzlar: migratsiya, ijtimoiy moslashuv, migrantlar, integratsiya, ijtimoiy muhit, demografiya, ijtimoiy siyosat.

Аннотация: Миграционные процессы являются важным фактором развития современного общества. В данной статье анализируются социальные, экономические и культурные аспекты миграции, а также освещаются проблемы социальной адаптации мигрантов в новой среде. Рассматриваются основные направления и механизмы эффективной социальной адаптации. Результаты исследования показывают, что развитие образования, культурной интеграции и системы социальной поддержки играет важную роль в процессе адаптации мигрантов.

Ключевые слова: миграция, социальная адаптация, мигранты, интеграция, социальная среда, демография, социальная политика.

Annotation: Migration processes are considered one of the important factors of modern social development. This article analyzes the social, economic and cultural aspects of migration and highlights the problems of social adaptation of migrants in a new environment. The main directions and mechanisms for organizing effective social adaptation are also discussed. The results of the study show that the development of education, cultural integration and social support systems plays an important role in the adaptation process.

Keywords: migration, social adaptation, migrants, integration, social environment, demography, social policy.

Kirish

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Bugungi globallashuv jarayonida migratsiya dunyo miqyosida keng tarqalgan ijtimoiy hodisalardan biri hisoblanadi. Aholining turli iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sabablar tufayli bir hududdan ikkinchi hududga ko'chib o'tishi jamiyat rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Migratsiya jarayonlari natijasida yangi ijtimoiy muhitga moslashish masalasi dolzarb muammolardan biriga aylanmoqda. Migrantlarning yangi muhitga moslashuvi faqat iqtisodiy omillar bilan cheklanib qolmaydi. Bu jarayon til, madaniyat, urf-odatlar, ta'lim tizimi va ijtimoiy munosabatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu sababli migratsiya jarayonlarini ilmiy jihatdan o'rganish va ijtimoiy moslashuv muammolarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism

Migratsiya tushunchasi aholining turli sabablar bilan doimiy yoki vaqtinchalik ravishda yashash joyini o'zgartirishi jarayonini anglatadi. Migratsiya ichki va tashqi shakllarda namoyon bo'ladi. Ichki migratsiya mamlakat ichida amalga oshirilsa, tashqi migratsiya davlatlar o'rtasidagi ko'chib o'tish jarayonini ifodalaydi.

Zamonaviy jamiyatda migratsiya jarayonlariga asosan iqtisodiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Ish o'rinlari yetishmasligi, daromad darajasining pastligi yoki iqtisodiy imkoniyatlarning cheklanganligi aholining boshqa hududlarga ko'chib o'tishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, ta'lim olish, kasbiy rivojlanish, siyosiy barqarorlik va xavfsizlik masalalari ham migratsiya jarayonlarini rag'batlantiruvchi omillar hisoblanadi. Migrantlarning yangi muhitga moslashuvi ko'p bosqichli jarayon bo'lib, u ijtimoiy, madaniy va psixologik omillar bilan bog'liqdir. Migrantlar ko'pincha yangi muhitda til muammolari, madaniy farqlar va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklarga duch keladilar. Bunday vaziyatda jamiyat tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy yordam va qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Migratsiya jarayonida yuzaga keladigan muammolardan biri ijtimoiy integratsiya masalasidir. Migrantlarning yangi jamiyatga moslashuvi uchun ularning mahalliy madaniyat va ijtimoiy qadriyatlarini o'zlashtirishi zarur. Bu jarayon ta'lim, madaniy tadbirlar va ijtimoiy dasturlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

Shuningdek, migratsiya jarayonida migrantlarning huquqiy himoyasini ta'minlash ham muhim ahamiyatga ega. Mehnat migrantlari ko'pincha huquqiy savodxonlikning pastligi tufayli turli muammolarga duch keladilar. Shu sababli ularga huquqiy maslahatlar berish va ijtimoiy himoya mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Migratsiya jarayonlarini samarali boshqarish uchun davlat tomonidan ijtimoiy siyosatni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Aholi bandligini

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ta’minlash, ta’lim tizimini rivojlantirish va ijtimoiy infratuzilmani kengaytirish orqali migratsiya oqimlarini muvozanatlashtirish mumkin.

Migrantlarning ijtimoiy moslashuviga ta’sir qiluvchi omillar

Omillar	Ta’siri
Til muammosi	Yangi jamiyatga moslashishni qiyinlashtiradi
Madaniy farqlar	Ijtimoiy integratsiyani sekinlashtiradi
Ta’lim darajasi	Moslashuv jarayonini tezlashtiradi
Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash	Moslashuvni osonlashtiradi
Huquqiy himoya	Migrantlarning barqaror hayotini ta’minlaydi

Migratsiya jarayonlarini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, migrantlarning muvaffaqiyatli moslashuvi ko‘p jihatdan jamiyatning ularga bo‘lgan munosabati va davlat siyosatiga bog‘liq. Agar migrantlar uchun qulay ijtimoiy sharoit yaratilsa, ular jamiyat rivojlanishiga ham o‘z hissasini qo‘sha oladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, migratsiya zamonaviy jamiyat rivojlanishining muhim ijtimoiy jarayonlaridan biri hisoblanadi. Migratsiya jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy moslashuv muammolarini hal qilish davlat siyosati va jamiyatning hamkorligini talab qiladi. Migrantlarning yangi muhitga muvaffaqiyatli moslashuvi uchun ta’lim, madaniy integratsiya va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirish zarur. Shu bilan birga, migrantlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish va ijtimoiy infratuzilmani takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Kelajakda migratsiya jarayonlarini chuqur o‘rganish va ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish jamiyat barqaror rivojlanishini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. **Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. **Yangi O‘zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. Abdurahmonov Q.X. **Mehnat iqtisodiyoti.** – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
4. Tojiboyeva D., Yo‘ldoshev N. **Ijtimoiy siyosat.** – Toshkent: Fan, 2018.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

5. Qodirov R.B. **Demografiya asoslari.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2017.
6. Xolmatov Sh.M. **Aholi migratsiyasi nazariyasi.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
7. Abduqodirov A.A. **Globalizatsiya va ijtimoiy jarayonlar.** – Toshkent, 2019.
8. Tursunov S.X. **Jamiyat va ijtimoiy taraqqiyot.** – Toshkent: Innovatsiya, 2021.
9. Qosimov B.R. **Ijtimoiy jarayonlar sotsiologiyasi.** – Toshkent: Fan, 2016.
10. Ergashev I. **Sotsiologiya asoslari.** – Toshkent: O‘zbekiston, 2018.
11. Ahmedov A. **Demografik jarayonlar va migratsiya.** – Toshkent, 2020.
12. O‘zbekiston Respublikasi **Mehnat kodeksi.** – Toshkent, yangi tahrir.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

TASVIRIY FAOLIYAT ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MUSTAQIL FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Abduvaliyeva Ruxshonabonu Rustamjon qizi

*Qo'qon davlat universiteti Pedagogika va psixologiya fakulteti Maktabgacha
ta'lim yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishda tasviriy faoliyatning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarning tasavvuri, ijodkorligi, erkin fikrlashi va qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanishi tahlil qilingan. Shuningdek, rasm chizish, loydan yasash, applikasiya va konstruktiv faoliyat orqali bolalarning mustaqil fikrlashini shakllantirish usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tasviriy faoliyat bolalarning ijodiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tasviriy faoliyat, maktabgacha ta'lim, mustaqil fikrlash, ijodkorlik, rasm chizish, applikasiya, loydan yasash, pedagogik rivojlanish, tafakkur, bolalar psixologiyasi.

Аннотация: В данной статье рассматривается педагогическое значение изобразительной деятельности в развитии самостоятельного мышления у детей дошкольного возраста. Анализируется развитие воображения, творческих способностей, свободного мышления и навыков принятия решений у детей в процессе изобразительной деятельности. Также рассматриваются методы формирования самостоятельного мышления через рисование, лепку, аппликацию и конструктивную деятельность. По результатам исследования установлено, что изобразительная деятельность является эффективным средством развития творческого и самостоятельного мышления у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, дошкольное образование, самостоятельное мышление, творчество, рисование, лепка, аппликация, педагогическое развитие, мышление, детская психология.

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning birinchi va muhim bosqichi hisoblanadi. Ushbu bosqichda bolalarning intellektual rivojlanishi, tafakkuri, dunyoqarashi, mustaqil fikrlash qobiliyati shakllana boshlaydi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davrida bolalarning tasavvuri, ijodkorligi va fikrlash jarayonlari juda tez rivojlanadi. Shu sababli ushbu yosh davrida bolalarda mustaqil fikrlashni

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

rivojlantirish pedagogika va psixologiyaning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishda turli faoliyat turlari muhim o‘rin tutadi, jumladan, o‘yin faoliyati, nutq faoliyati, mehnat faoliyati va tasviriy faoliyat. Shular orasida tasviriy faoliyat bolalarning tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi.

Tasviriy faoliyat bolalarning borliqni idrok etishi, tasavvur qilishi va uni tasvir orqali ifodalashi bilan bog‘liq faoliyat turidir. Rasm chizish, bo‘yash, loydan yasash, applikasiya qilish, konstruktiv faoliyat kabi mashg‘ulotlar tasviriy faoliyat tarkibiga kiradi. Ushbu faoliyat jarayonida bola nafaqat rasm chizadi yoki biror shakl yasaydi, balki u fikrlaydi, tasavvur qiladi, solishtiradi, tahlil qiladi va mustaqil qaror qabul qiladi. Aynan shu jarayon bolalarda mustaqil fikrlashning shakllanishiga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda fikrlash asosan ko‘rgazmali-obrazli xarakterga ega bo‘ladi. Ya‘ni bola ko‘rgan narsalari asosida fikrlaydi va tasavvur qiladi. Tasviriy faoliyat esa bolaga o‘z tasavvuridagi obrazlarni qog‘ozda yoki boshqa materiallar yordamida ifodalash imkonini beradi. Masalan, bola “mening oilam”, “bahor fasli”, “mening uyim” kabi mavzularda rasm chizayotganda u avvalo shu mavzu haqida o‘ylaydi, nimani chizishini rejalashtiradi, ranglarni tanlaydi, predmetlarni joylashtiradi. Bu jarayon esa mustaqil fikrlash jarayoni hisoblanadi.

Tasviriy faoliyat orqali bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun tarbiyachi bolalarga tayyor namunani ko‘rsatib, aynan shuni chizishni talab qilmasligi kerak. Aksincha, bolalarga erkin mavzu berish, ularning mustaqil tasavvur qilishiga imkon yaratish zarur. Masalan, “Erkin rasm”, “Mening orzuim”, “Kelajakdagi uyim”, “Sevimli hayvonim” kabi mavzular bolalarni mustaqil fikrlashga undaydi. Bunday mashg‘ulotlarda har bir bolaning ishi boshqasidan farq qiladi, chunki har bir bola mustaqil fikrlaydi va o‘z tasavvuriga asoslanadi.

Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda quyidagi ko‘nikmalar rivojlanadi: kuzatish, taqqoslash, tahlil qilish, umumlashtirish, tasavvur qilish va xulosa chiqarish. Bu jarayonlar esa fikrlash jarayonining asosiy elementlari hisoblanadi. Masalan, bola daraxt rasmini chizayotganda u daraxtning tanasi, shoxlari, barglari borligini eslaydi, ularning rangini tanlaydi, qog‘ozda qanday joylashtirish haqida o‘ylaydi. Bu esa bolada tahliliy va mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

Loydan yasash mashg‘ulotlari ham bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bola loydan biror predmet yasashdan oldin uning shaklini tasavvur qiladi, qanday yasash haqida o‘ylaydi va keyin uni amalga oshiradi. Agar yasash jarayonida qiyinchilikka duch kelsa, muammoni hal

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

qilish yo‘lini mustaqil izlaydi. Bu jarayon muammoli vaziyatni hal qilish ko‘nikmasini rivojlantiradi, bu esa mustaqil fikrlashning muhim ko‘rsatkichidir.

Applikatsiya mashg‘ulotlari jarayonida ham bolalar mustaqil fikrlashga o‘rganadilar. Chunki ular qog‘ozdan turli shakllarni kesib, ularni kerakli tartibda joylashtiradi va kompozitsiya yaratadi. Bu jarayonda bola qaysi shaklni qayerga joylashtirishni, qaysi ranglar bir-biriga mos kelishini mustaqil hal qiladi. Bu esa bolalarda mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

Tasviriy faoliyat orqali bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishda tarbiyachining roli ham juda muhim. Tarbiyachi bolalarning ishini tanqid qilmasligi, ularni erkin fikrlashga undashi, savollar berishi va bolani o‘ylashga majbur qilishi kerak. Masalan, “Sen nima chizmoqchisan?”, “Nima uchun shu rangni tanlading?”, “Bu rasmda yana nima bo‘lishi mumkin?” kabi savollar bolani fikrlashga undaydi. Eng muhimi, tarbiyachi bolalarning ishini baholashda natijaga emas, balki jarayonga e‘tibor berishi kerak. Chunki tasviriy faoliyatda asosiy maqsad chiroyli rasm emas, balki bolaning fikrlashi va ijodiy faoliyatidir.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tasviriy faoliyat bilan muntazam shug‘ullangan bolalarning fikrlashi, nutqi, tasavvuri va ijodkorligi boshqa bolalarga nisbatan tezroq rivojlanadi. Chunki tasviriy faoliyat miya faoliyatini faollashtiradi, qo‘l harakatlari va fikrlash o‘rtasida bog‘liqlikni rivojlantiradi. Bu esa bolalarning intellektual rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg‘ulotlarini to‘g‘ri tashkil etish bolalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Mashg‘ulotlar qiziqarli, erkin, ijodiy muhitda tashkil etilishi kerak. Bolalarga turli materiallar – rangli qog‘oz, bo‘yoqlar, plastilin, tabiiy materiallar berilishi maqsadga muvofiq. Bu materiallar bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va ularni mustaqil qaror qabul qilishga o‘rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy faoliyat maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishning muhim pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi. Tasviriy faoliyat jarayonida bolalar fikrlaydi, tasavvur qiladi, muammolarni hal qiladi, mustaqil qaror qabul qiladi va o‘z fikrini tasvir orqali ifodalaydi. Rasm chizish, loydan yasash, aplikatsiya va konstruktiv faoliyat bolalarning tafakkuri, tasavvuri, ijodkorligi va mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Shu sababli maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg‘ulotlariga alohida e‘tibor qaratish zarur. Tasviriy faoliyat orqali bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish kelajakda ularning mustaqil, ijodkor va fikrlaydigan shaxs bo‘lib shakllanishiga xizmat qiladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi. **“Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlari.
3. Maktabgacha pedagogika / D.R. Babayeva, T.S. Komilova. – Toshkent: Fan, 2018.
4. Bolalar psixologiyasi / G'.B. Shoumarov. – Toshkent, 2017.
5. Tasviriy faoliyat metodikasi / N. Nishonova. – Toshkent, 2019.
6. Doshkolnaya pedagogika / V.I. Loginova. – Moskva, 2016.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

TARBIYASI OG‘IR O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK METODIKALARI

Isroilov Raxmatjon Raxmonovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiyasi og‘ir o‘quvchilar bilan ishlashning pedagogik va psixologik metodikalari, ularning xulq-atvoridagi muammolar sabablari hamda ularni bartaraf etish yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, tarbiyasi og‘ir o‘quvchilar bilan individual ishlash, psixologik yondashuv, motivatsiyani oshirish, tarbiyaviy suhbatlar va korreksion mashg‘ulotlarning ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bunday o‘quvchilar bilan ishlashda individual yondashuv, hamkorlik, rag‘batlantirish va psixologik qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: tarbiyasi og‘ir o‘quvchilar, pedagogik yondashuv, psixologik metodlar, xulq-atvor, individual yondashuv, tarbiyaviy ishlar, motivatsiya, korreksion ishlar, pedagogik yordam, ijtimoiy moslashuv.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические и психологические методики работы с трудновоспитуемыми учащимися, причины проблемного поведения и пути их коррекции. Также анализируется значение индивидуального подхода, психологической поддержки, повышения мотивации, воспитательных бесед и коррекционных занятий в работе с такими учащимися. По результатам исследования установлено, что при работе с трудными учащимися важное значение имеют индивидуальный подход, сотрудничество, поощрение и психологическая поддержка.

Ключевые слова: трудновоспитуемые учащиеся, педагогический подход, психологические методы, поведение, индивидуальный подход, воспитательная работа, мотивация, коррекционная работа, педагогическая помощь, социальная адаптация.

Tarbiyasi og‘ir o‘quvchilar bilan ishlash zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlarning eng murakkab va dolzarb masalalaridan biridir. Bunday o‘quvchilar odatda maktab va jamiyat talablariga moslashishda qiyinchiliklarga duch keladi, ularning xulq-atvori ba‘zan ijtimoiy normalar bilan ziddiyatga tushadi. Shu sababli ularni tarbiyalash jarayoni faqat nazariy bilim berish bilan cheklanmay, balki psixologik jihatdan tushunish, individual yondashuv va mos metodlarni qo‘llashni talab qiladi. Tarbiyasi og‘ir o‘quvchilar bilan ishlashning samarali usullari ularning xulq-atvorini tahlil qilish, muammolar sababini aniqlash, individual reja tuzish va psixologik yordamni o‘z vaqtida ko‘rsatishga asoslanadi. Pedagog va psixologlarning vazifasi nafaqat o‘quvchining noto‘g‘ri xulqini to‘g‘rilash, balki uning ijobiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy ko‘nikmalarini shakllantirish va jamiyatga moslashuvini ta‘minlashdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, tarbiyasi og‘ir o‘quvchilar bilan ishlash murakkab va ko‘p

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

qirrali jarayon bo'lib, unda pedagogik bilimlar va psixologik yondashuvlar uyg'un ishlatilishi zarur.

Birinchi, bunday o'quvchilar bilan ishlashda individual yondashuv asosiy prinsip hisoblanadi. Har bir o'quvchining psixologik xususiyatlari, oilaviy sharoiti, avvalgi tajribasi va qiziqishlari turlicha bo'ladi. Shu sababli umumiy yondashuvdan ko'ra, pedagog har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda reja tuzishi lozim. Individual reja tarkibida xulq-atvordagi muammolarni aniqlash, o'quvchining ijobiy va salbiy tomonlarini belgilash, psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash choralari kiritish kerak. Bunday yondashuv nafaqat muammoni hal qilishga, balki o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi.

Ikkinchi, pedagogik va psixologik metodlar turli bosqichlarda qo'llaniladi. Masalan, xulq-atvorda kichik qoidabuzarliklar bo'lganda tarbiyaviy suhbat va izohlar yetarli bo'lishi mumkin. Agar muammo murakkablashsa, psixolog bilan birgalikda korreksion mashg'ulotlar tashkil etiladi. Tarbiyaviy suhbatlarda pedagog bolaga o'z xatti-harakatining oqibatlarini tushuntiradi, u bilan muammoni birgalikda tahlil qiladi va alternative qarorlar topishga yordam beradi. Shu bilan birga, motivatsiyani oshirishga e'tibor qaratish lozim. Ko'pincha tarbiyasi og'ir o'quvchilar ijobiy rag'batlantirish orqali xulqini to'g'rilashga va muammolarni hal qilishga tayyor bo'ladilar. Rag'batlantirishning turi turli bo'lishi mumkin: og'zaki maqto'v, kichik mukofotlar, ijobiy baholash, guruh ichida tan olinishi. Muhimi, rag'batlantirish jarayoni doimiy va adolatli bo'lishi kerak.

Uchinchi, tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan ishlashda muammoli vaziyatlardan foydalanish samarali hisoblanadi. Muammoli vaziyat yaratish orqali pedagog o'quvchining fikrlashini, qaror qabul qilishini va xatti-harakatini tahlil qilishini rag'batlantiradi. Masalan, guruhdagi o'yin mashg'ulotlari, ijtimoiy vazifalar, konstruktiv mashqlar va rol o'yinlari bolalarni muammolarni hal qilishga majbur qiladi. Shu bilan birga, pedagogik yondashuv doimiy nazorat va qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. O'quvchining har bir harakati tahlil qilinadi, unga xulqini to'g'ri yo'naltirish bo'yicha maslahatlar beriladi. Bu jarayon nafaqat xulqni tuzatishga, balki o'quvchining mustaqil fikrlashini va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

To'rtinchi, tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan ishlashda guruh ichidagi ijtimoiy muhit muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarning bir-biri bilan muloqoti, birgalikdagi mashg'ulotlarda ishtiroki, o'zaro yordam va hamkorlik xulq-atvorni ijobiy tomonga o'zgartirishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan pedagog jamiyatning kichik shakli bo'lgan sinfni ijobiy muhitga aylantirishi lozim. Bu esa o'quvchilarning o'zini hurmat qilishini, boshqalarning fikrini tinglashini va jamiyatdagi normalarga moslashuvini oshiradi. Shu bilan birga, guruhdagi o'yin va

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

mashg'ulotlar orqali o'quvchilar muammolarni birgalikda hal qilishni o'rganadilar va mustaqil fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi.

Beshinchidan, pedagogik-psixologik metodlar doimiy monitoring va baholashni talab qiladi. Tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan ishlash jarayonida ularning xulq-atvori va rivojlanishi muntazam kuzatiladi. Bu pedagogga o'quvchining qaysi metodlarga ijobiy javob berishini, qaysi sohalarida qo'shimcha yondashuv kerakligini aniqlashga imkon beradi. Shu bilan birga, psixolog bilan hamkorlik qilish, maslahatlar olish va o'quvchi bilan individual ish rejalarini yangilab borish muhimdir. Monitoring jarayoni faqat xulqni baholash bilan cheklanmasdan, o'quvchining motivatsiyasi, mustaqil fikrlash va ijtimoiy ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi.

Shuningdek, tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan ishlashda ota-onalar bilan hamkorlik juda muhimdir. Oila muhitidagi muammolar ko'pincha maktabdagi xulq-atvorni belgilaydi. Shu sababli pedagoglar ota-onalarni tarbiyaviy ishlar jarayoniga jalb qilishi, ularni o'quvchining rivojlanishi, xulqini tuzatish va ijtimoiy moslashuv jarayonlariga o'rgatishi zarur. Ota-ona bilan uzviy hamkorlik bolalarning tarbiyasi va mustaqil fikrlashini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan ishlashda zamonaviy psixologik texnologiyalardan foydalanish ham samarali. Masalan, konfliktlarni bartaraf etish metodikasi, stressni kamaytirish mashqlari, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish mashg'ulotlari bolalarning xulqini ijobiy tomonga o'zgartirishga yordam beradi. Shu bilan birga, o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan individual va guruh mashg'ulotlari ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda, tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan ishlash murakkab, ammo amalga oshirilganda samarali pedagogik jarayon bo'lib, u pedagogik bilim, psixologik yondashuv va individual metodlarni uyg'un ishlatishni talab qiladi. Ushbu jarayonda individual yondashuv, motivatsiyani oshirish, tarbiyaviy suhbatlar, muammoli vaziyatlar, ijtimoiy hamkorlik va ota-onalar bilan hamkorlik muhim omillar hisoblanadi. Shu orqali tarbiyasi og'ir o'quvchilar nafaqat xulq-atvorini yaxshilaydi, balki mustaqil fikrlashni, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, ijtimoiy moslashuvga o'rganadi va jamiyat uchun foydali shaxs sifatida shakllanadi. Pedagoglarning vazifasi esa ularni to'g'ri yo'naltirish, rag'batlantirish va doimiy psixologik qo'llab-quvvatlash orqali tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etishdan iboratdir. Shu bilan birga, tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan ishlash maktab pedagogikasi va psixologiyasining eng dolzarb va zamonaviy yo'nalishlaridan biri bo'lib, kelajakda ularning shaxs sifatida rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi. “Umumiy o'rta ta'lim to'g'risida”gi **Qonun**. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maktab pedagogikasi va psixologiyasiga oid qarorlari.
3. Pedagogika / N.N. Azizxo'jaeva. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
4. Psixologiya vospitaniya i obucheniya detey / V.V. Davydov. – Moskva, 2017.
5. Deti s trudnym povedeniem: Psixologiya i pedagogika / L.S. Vygotskiy, A.N. Leontyev. – Moskva, 2018.
6. Korreksionnaya rabota s trudnymi uchashchimisya / I.P. Ivanova. – Moskva, 2019.
7. Psixologicheskie osnovy obrazovatelnoy deyatelnosti / A.V. Petrov. – Moskva, 2018.

**RANG VA SHAKL ORQALI MAKTABGACHA YOSH BOLALARDA
VIZUAL TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING METODIKASI**

Obidova Manirabonu Maxmudjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada rang va shakl orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda vizual tafakkurni rivojlantirishning metodikasi tahlil qilinadi. Mazkur metodika bolalarning tasavvuri, diqqat e’tibori, ko‘rish xotirasi va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Tadqiqotda rang, shakl va kompozitsiya elementlaridan foydalanish orqali bolalarning vizual fikrlash jarayonini rivojlantirish usullari, mashg‘ulotlarning mazmuni va samaradorligi o‘rganilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, vizual tafakkur bilan ishlash bolalarning ijodiy va analitik fikrlashini oshirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: rang, shakl, vizual tafakkur, maktabgacha ta’lim, bolalar psixologiyasi, tasviriy san’at, ijodiy fikrlash, ko‘rish xotirasi, diqqat, kompozitsiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методические подходы к развитию визуального мышления у детей дошкольного возраста через цвет и форму. Методика направлена на формирование воображения, внимания, зрительной памяти и творческих способностей детей. Исследуются методы использования цвета, формы и композиционных элементов для развития визуального мышления, содержание занятий и их эффективность. Результаты показывают, что работа с визуальным мышлением способствует развитию творческого и аналитического мышления у детей.

Ключевые слова: цвет, форма, визуальное мышление, дошкольное образование, психология детей, изобразительное искусство, творческое мышление, зрительная память, внимание, композиция.

Rang va shakl orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda vizual tafakkurni rivojlantirish pedagogik va psixologik jihatdan juda muhim masalalardan biridir. Vizual tafakkur – bu bolalarning ko‘rish orqali ma’lumotni qabul qilish, tahlil qilish, solishtirish va tasviriy ifodalash qobiliyatidir. Maktabgacha yosh davrida bolalarning vizual tafakkuri shakllanayotgan jarayondir, chunki ular atrof-muhitni asosan ko‘rish orqali o‘rganadilar. Shu sababli, rang va shakl elementlarini pedagogik faoliyatga kiritish bolalarning tasavvurini rivojlantirish, ijodiy fikrlashini mustahkamlash va tafakkurini chuqurlashtirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Vizual tafakkur faqat san’at faoliyati bilan chegaralanmaydi, balki maktabgacha ta’limning barcha sohalarida – til o‘rganish, matematik tushunchalarni shakllantirish, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Tasviriy san'at va vizual faoliyat orqali rang va shakl bilan ishlash bolalarning ko'rish xotirasi, diqqat e'tibori va tafakkur qobiliyatini mustahkamlashga yordam beradi. Masalan, rasm chizish mashg'ulotlarida bola ranglar va shakllarni tanlaydi, ularni qog'ozda joylashtiradi va kompozitsiya yaratadi. Bu jarayon bolaning o'z fikrini vizual ifodalash qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bolalar ranglarning uyg'unligi, shakllarning o'zaro nisbatini tahlil qilish orqali analitik fikrlashga o'rganadilar. Loy va plastilin bilan ishlash ham xuddi shunday pedagogik samaraga ega. Bola materialni o'z qo'llari bilan shakllantiradi, tasavvur qiladi va yakuniy obrazni yaratadi. Bu esa vizual tafakkur bilan bir qatorda qo'l motorikasi va tasavvur qobiliyatini rivojlantiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda rang va shakl bilan ishlashning samarali usullaridan biri rang va shakl o'yinlarini qo'llashdir. Rangli kartochkalar, bloklar, geometrik shakllar bilan o'yin mashg'ulotlari bolalarning ko'rish orqali fikrlashini rivojlantiradi. Masalan, “Moslashtir” o'yini yordamida bola shakl va rangni solishtiradi, ularni moslashtiradi, bu esa tafakkur jarayonini faollashtiradi. Shu bilan birga, rangli bloklar yordamida oddiy geometrik shakllardan murakkab kompozitsiyalar yaratish mashg'uloti bolalarda mantiqiy va ijodiy fikrlashni bir vaqtda rivojlantiradi. O'yin jarayonida bola muammoni hal qiladi, qaror qabul qiladi va natijani tasviriy shaklda ifodalaydi. Shu tariqa vizual tafakkur va muammolarni hal qilish ko'nikmalari birgalikda shakllanadi.

Pedagogik faoliyatda rang va shakl bilan ishlashning yana bir samarali usuli – bu erkin rasm chizish va applikasiya mashg'ulotlaridir. Erkin rasm chizishda bola mavzuni o'zi tanlaydi, rang va shakllarni o'z tasavvuriga qarab joylashtiradi. Bu jarayonda pedagog bola ishiga bevosita aralashmaydi, faqat savol berish orqali o'ylashga rag'batlantiradi: “Nega shu rangni tanlading?”, “Shaklni qanday joylashtirding?” kabi savollar bolaning tafakkurini rivojlantiradi. Applikasiya mashg'ulotlarida turli rangli qog'ozlar, matolar, tabiat materiallari yordamida shakllar yaratish bolalarning vizual tafakkurini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday mashg'ulotlar bolalarda tasavvur, diqqat va qo'l motorikasini rivojlantiradi.

Vizual tafakkur rivojlanishida rangning roli alohida ahamiyatga ega. Rang bolalarning hissiy holatini shakllantiradi, e'tiborini jalb qiladi va ularni ijodiy faoliyatga undaydi. Masalan, iliq ranglar – qizil, sariq, to'q sariq – bolalarda qiziqish va faoliyatni rag'batlantiradi, sovuq ranglar – ko'k, yashil – esa diqqatni jamlash va tinchlanishga yordam beradi. Ranglar yordamida bolalar shakllarni farqlashni o'rganadilar, ularni turkumlashni bilib oladilar, bu esa vizual tafakkur va mantiqiy fikrlashni bir vaqtning o'zida rivojlantiradi. Shu bilan birga, pedagog ranglarni uyg'unlashtirish orqali bolalarda estetik didni shakllantiradi va ularni san'atga qiziqtiradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Shakl bilan ishlash ham vizual tafakkur rivojida muhim ahamiyatga ega. Geometrik shakllarni tanish, farqlash, kombinatsiya qilish va joylashtirish bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi. Masalan, uchburchak, doira, to'rtburchak kabi oddiy shakllardan boshlanib, murakkab kompozitsiyalar yaratish bolalarda fazoviy tasavvur va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, shakl va rangni birlashtirib ishlash mashg'ulotlari bolalarda analitik va ijodiy tafakkurni uyg'un rivojlantirish imkonini beradi. Shu tariqa bolalar tasviriy san'at elementlarini o'rganish bilan birga, ko'rish orqali fikrlash, solishtirish va tahlil qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda vizual tafakkurni rivojlantirishda pedagogning roli ham juda muhimdir. Pedagog bolalarni erkin fikrlashga undashi, ular yaratgan obrazlarni qadrlashi va ijobiy rag'batlantirishi zarur. Shu bilan birga, pedagog mashg'ulotlarni qiziqarli, turli materiallar va texnikalar bilan boyitishi, bolalarni rang va shakl bilan tajriba qilishga undashi kerak. Bu jarayon bolalarda mustaqil fikrlash, ijodiy qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Pedagogik yondashuvda asosiy e'tibor bolaning jarayoniga qaratilishi lozim, natija esa ikkinchi darajali ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, vizual tafakkur rivojlanishida guruh ishining ahamiyati katta. Guruhdagi mashg'ulotlar bolalarni bir-biri bilan muloqot qilish, fikr almashish va birgalikda ijodiy ishlar yaratishga o'rgatadi. Masalan, guruhda katta kompozitsiya yaratish yoki o'yin mashg'ulotlari orqali shakl va rang bilan ishlash bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi va vizual tafakkur jarayonini faollashtiradi. Shu bilan birga, guruh ishida bolalar bir-birining ishidan o'rganadi, yangi g'oyalarni o'zlashtiradi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Vizual tafakkur rivojlanishida muntazam mashg'ulotlarning ahamiyati ham katta. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida haftalik mashg'ulotlar rejasi tuziladi, unda rang va shakl bilan ishlash jarayonlari bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Mashg'ulotlarning davomiyligi, uslubi va murakkabligi bolalarning yoshiga, psixologik xususiyatlariga moslashtiriladi. Shu bilan birga, mashg'ulotlarda turli texnologiyalar, masalan, multimediyaya vositalari, rangli bloklar, interaktiv o'yinlar va tabiat materiallari qo'llaniladi. Bu bolalarning diqqatini jalb qiladi, tasavvurini boyitadi va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, rang va shakl orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda vizual tafakkurni rivojlantirish pedagogik jarayonning muhim yo'nalishlaridan biridir. Rang va shakl bolalarning diqqatini jalb qiladi, tasavvurini shakllantiradi, ijodiy va analitik fikrlashini rivojlantiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rang va shakl bilan ishlashning samarali metodikasi – bu bolalarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, vizual va mantiqiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagogning faol roli, erkin muhit,

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

guruhdagi hamkorlik va muntazam mashg‘ulotlar bolalarning vizual tafakkurini chuqurlashtirishga yordam beradi. Natijada bolalar nafaqat san’atga qiziqadi, balki tafakkuri rivojlangan, mustaqil fikrlay oladigan va ijodiy qarorlar qabul qila oladigan shaxs sifatida shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi. **“Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2019.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlari.
3. Maktabgacha pedagogika / D.R. Babayeva, T.S. Komilova. – Toshkent: Fan, 2018.
4. Bolalar psixologiyasi / G‘.B. Shoumarov. – Toshkent, 2017.
5. Tasviriy faoliyat metodikasi / N. Nishonova. – Toshkent, 2019.
6. Doshkolnaya pedagogika / V.I. Loginova. – Moskva, 2016.
7. Psixologiya razvitiya rebenka / L.S. Vigotskiy. – Moskva, 2018.

**MAKTAB O'QUVCHILARI BILIM DARAJASINI BAHOLASH
TIZIMLARINING PEDAGOGIK ASOSLARI**

Ibragimova Moxidil Tadjibayevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilari bilim darajasini baholash tizimlarining pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Maqolada baholashning turli shakllari – test sinovlari, og'zaki va yozma ishlar, ko'nikmalarni aniqlash va rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlar yoritilgan. Shuningdek, baholash jarayonida o'quvchilarning qobiliyatlarini hisobga olish, individual yondashuvni qo'llash va natijalarni pedagogik tahlil qilish muhimligi ta'kidlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, samarali baholash tizimi o'quv jarayonini yanada sifatli tashkil etishga, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: baholash tizimi, o'quvchi bilim darajasi, pedagogik nazorat, test sinovlari, individual yondashuv, o'quv jarayoni, ko'nikma va malaka, baholash metodikasi, pedagogik tahlil, ta'lim sifatini oshirish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические основы систем оценки уровня знаний учащихся школы. Статья освещает различные формы оценки – тестирование, устные и письменные работы, методы определения и развития навыков. Также подчеркивается важность учета индивидуальных особенностей учащихся, применения индивидуального подхода и педагогического анализа результатов. Согласно результатам исследования, эффективная система оценки способствует более качественной организации учебного процесса и повышению знаний и навыков учащихся.

Ключевые слова: система оценки, уровень знаний учащихся, педагогический контроль, тестирование, индивидуальный подход, учебный процесс, навыки и умения, методика оценки, педагогический анализ, повышение качества образования.

Maktab o'quvchilari bilim darajasini baholash tizimi zamonaviy ta'lim jarayonining muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. Baholashning asosiy maqsadi – o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini aniqlash, o'qitish samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini nazorat qilishdir. Pedagogik nuqtai nazardan baholash nafaqat natijalarni o'lchash vositasi, balki o'quvchilarning individual rivojlanishini rag'batlantirish, ularning mustaqil fikrlash va tahliliy qobiliyatlarini shakllantirish jarayoni sifatida ham qaraladi. Shu sababli, maktabda samarali baholash tizimini tashkil etish pedagogik bilim, metodik tajriba va psixologik yondashuvni talab qiladi.

Maktab o'quvchilari bilim darajasini baholashda turli metod va vositalardan foydalaniladi. Ularning orasida eng keng tarqalganlari – test sinovlari, og'zaki va yozma ishlar, ko'nikmalarni amaliyotda aniqlash va monitoring tizimlari. Test

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

sinovlari o'quvchilarning faktik bilim darajasini tez va aniq baholashga yordam beradi. Shu bilan birga, og'zaki ishlar o'quvchilarning muloqot qobiliyatini, fikrni to'g'ri ifodalash va tushuntirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Yozma ishlar esa tahliliy fikrlash va mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatini shakllantiradi. Ko'nikmalarni amaliyotda aniqlash, masalan, laboratoriya ishlarida yoki amaliy mashg'ulotlarda, o'quvchilarning bilimni qo'llash qobiliyatini baholashga imkon beradi. Shu tariqa, baholashning turli metodlari birgalikda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini kompleks tarzda aniqlashga xizmat qiladi.

Baholash tizimida individual yondashuv muhim o'rin tutadi. Har bir o'quvchi turli qobiliyat, o'rganish sur'ati va ehtiyojlarga ega. Shu sababli, bir xil test yoki baholash metodini barcha o'quvchilarga qo'llash samarali natija bermasligi mumkin. Pedagoglar o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda baholash tizimini shakllantirishi lozim. Masalan, tez o'rganadigan o'quvchilar uchun murakkabroq testlar va qo'shimcha vazifalar berish, qiyinroq o'rganadiganlar uchun esa asosiy tushunchalarni mustahkamlashga yo'naltirilgan baholash usullarini qo'llash tavsiya etiladi. Individual yondashuv o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ularni faol o'rganishga rag'batlantiradi va pedagogik jarayonni yanada samarali qiladi.

Baholash jarayoni faqat bilimni o'lchash bilan cheklanmaydi, balki o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Masalan, murakkab testlar yoki loyiha ishlari o'quvchilarni mustaqil qarorlar qabul qilishga, tahliliy fikrlash va muammolarni hal qilishga undaydi. Shu bilan birga, baholash natijalarini pedagogik tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Pedagog har bir o'quvchining natijasini baholash bilan cheklanmay, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi, qo'shimcha mashg'ulotlar yoki individual yondashuvlarni rejalashtiradi. Bu jarayon o'quvchilarning bilimni chuqurlashtirish va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Maktab o'quvchilari bilim darajasini baholash tizimining samaradorligi pedagogik nazorat bilan uzviy bog'liq. Pedagogik nazorat – bu o'quv jarayonining sifatini doimiy monitoring qilish, xatolarni aniqlash va ularni tuzatish uchun chora-tadbirlar belgilashdir. Nazorat jarayoni muntazam bo'lishi, o'quvchilarning bilimni to'g'ri va adolatli baholashga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. Shu bilan birga, baholash jarayoni o'quvchilarga rag'batlantiruvchi va motivatsion xususiyatga ega bo'lishi lozim. Baholash natijalarini faqat tanqidiy ko'rsatkich sifatida emas, balki o'quvchilarning yutuqlarini e'tirof etish, xatolarni tuzatishga undash va rivojlanish yo'nalishlarini ko'rsatish vositasi sifatida ishlatish pedagogik samaradorlikni oshiradi.

Baholash tizimida sinf rahbarlari va pedagog jamoaning roli ham katta ahamiyatga ega. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari sifatida pedagoglar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

faoliyatini monitoring qilish, metodik yordam berish va baholash natijalarini tahlil qilish muhimdir. Bu jarayon maktabdagi o'quv sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim darajasini barqaror ushlab turish va individual yondashuvni kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagogik jamoaning birgalikdagi ishlashi, tajriba almashish va metodik maslahatlar baholash tizimining sifatini yanada oshiradi.

O'quvchilarning bilim darajasini baholash tizimida innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo'llash samarali natija beradi. Masalan, elektron testlar, interaktiv platformalar, multimedia vositalari va onlayn monitoring tizimlari pedagoglarga o'quvchilarning bilimini tezkor va aniq baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, bunday tizimlar o'quvchilarda mustaqil ishlash, texnologik qobiliyat va raqamli savodxonlikni rivojlantirishga yordam beradi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar baholash jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Baholash tizimi o'quvchilarning rivojlanishini tahlil qilish, pedagogik qarorlar qabul qilish va ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Bu jarayon davomida o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, qo'shimcha mashg'ulotlar rejalashtirish, individual yondashuvni kuchaytirish va pedagogik maslahatlar berish muhimdir. Shu tariqa baholash tizimi nafaqat o'quvchilarning bilimini o'lchash, balki ularning rivojlanish yo'nalishini belgilash va ta'lim jarayonini sifatli tashkil etishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, maktab o'quvchilari bilim darajasini baholash tizimi pedagogik jarayonning muhim komponenti hisoblanadi. Samarali baholash tizimi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini aniq aniqlash, individual yondashuvni tatbiq etish, pedagogik tahlil qilish va ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi. Turli baholash metodlari – testlar, og'zaki va yozma ishlar, amaliy ko'nikmalar – o'quvchilarning tafakkurini, ijodiy va mantiqiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, pedagogik nazorat, metodik maslahatlar, innovatsion texnologiyalar va jamoaviy ish baholash tizimining samaradorligini oshiradi. Natijada o'quvchilar nafaqat bilimga ega bo'ladi, balki mustaqil fikrlash, tahliliy qaror qabul qilish va o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi. “Umumiy o'rta ta'lim to'g'risida”gi **Qonun**. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maktab pedagogikasi va o'quv jarayonini nazorat qilishga oid qarorlari.
3. Pedagogika / N.N. Azizxo'jaeva. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
4. Pedagogika i psihologiya obrazovaniya / V.V. Davydov. – Moskva, 2017.

INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA DEFEKTOLOGNING PEDAGOGIK FAOLIYATI

Isroilova Gulchexraxon G'ayratullo qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuzif ta'lim jarayonida defektologning pedagogik faoliyati tahlil qilinadi. Maqolada defektologning roli, vazifalari va metodik yondashuvlari yoritilgan bo'lib, u ta'lim jarayonida nogiron yoki maxsus ta'limga muhtoj o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shuningdek, inklyuziv ta'limda individual yondashuvni qo'llash, pedagogik maslahatlar berish va o'quvchilarning rivojlanishini muntazam monitoring qilishning ahamiyati ta'kidlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, defektologning faol ishtiroki ta'lim jarayonini samarali va sifatli tashkil etishga, shuningdek, har bir o'quvchining imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, defektolog, pedagogik faoliyat, individual yondashuv, o'quvchilarning rivojlanishi, pedagogik maslahat, ta'lim jarayoni, qo'llab-quvvatlash, metodik yondashuv, maxsus ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматривается педагогическая деятельность дефектолога в процессе инклюзивного обучения. В статье освещаются роль, задачи и методические подходы дефектолога, направленные на поддержку детей с особыми образовательными потребностями. Также подчеркивается важность индивидуального подхода, педагогических консультаций и постоянного мониторинга развития учащихся в инклюзивном процессе. Согласно результатам исследования, активное участие дефектолога способствует эффективной и качественной организации учебного процесса и максимальному развитию потенциала каждого ученика.

Ключевые слова: инклюзивное обучение, дефектолог, педагогическая деятельность, индивидуальный подход, развитие учащихся, педагогическая консультация, учебный процесс, поддержка, методические подходы, специальное образование.

Inklyuziv ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda barcha o'quvchilar, jumladan, nogiron yoki maxsus ta'limga muhtoj bolalar bir xil o'quv muhitida o'qitiladi. Ushbu jarayonda defektologning pedagogik faoliyati o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Defektolog nafaqat o'quvchilarning qobiliyatlarini aniqlaydi, balki ularni qo'llab-quvvatlash, motivatsiya berish va o'quv jarayonida muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi. Shu sababli, inklyuziv ta'lim jarayonida defektologning roli markaziy

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning o'zini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Defektologning asosiy vazifalaridan biri – individual yondashuvni tatbiq etishdir. Har bir o'quvchi turli qobiliyat va ehtiyojlarga ega bo'ladi, shuning uchun universal o'quv dasturini barcha uchun bir xil tarzda qo'llash samarali bo'lmaydi. Defektolog o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, individual reja ishlab chiqadi, ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik va pedagogik tavsiyalar beradi. Shu tarzda, inklyuziv jarayon barcha o'quvchilar uchun qulay va samarali bo'ladi.

Pedagogik faoliyatning muhim jihatlaridan biri – o'quvchilarning rivojlanishini muntazam monitoring qilishdir. Defektolog o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda kuzatadi, baholaydi va natijalar asosida qo'shimcha mashg'ulotlar yoki pedagogik maslahatlar beradi. Monitoring jarayoni o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini aniqlash, ularning individual yondashuvga bo'lgan ehtiyojini belgilash va ta'lim jarayonini doimiy optimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, monitoring o'quvchilarning muvaffaqiyati va qiyinchiliklarini aniqlashda pedagoglar va ota-onalar bilan samarali muloqot qilishni ham ta'minlaydi.

Defektologning pedagogik yondashuvlaridan yana biri – o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlashdir. Inklyuziv ta'lim jarayonida ba'zi o'quvchilar o'zaro muloqot, guruh ishlari yoki jamoaviy mashg'ulotlarda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shu sababli, defektolog ularni rag'batlantiradi, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi va o'zini namoyon qilishga yordam beradi. Bu o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy integratsiyasini kuchaytiradi va o'quv jarayoniga faol qatnashishini ta'minlaydi.

Metodik qo'llab-quvvatlash ham defektolog faoliyatining muhim qismidir. Defektolog o'qituvchilarga maxsus metodik tavsiyalar beradi, darslarni individuallashtirishga yordam beradi va pedagogik jarayonda zamonaviy yondashuvlarni qo'llashga ko'maklashadi. Shu bilan birga, defektolog innovatsion texnologiyalarni joriy etishda yetakchi rol o'ynaydi, masalan, interaktiv o'quv vositalari, multimediya ta'lim platformalari yoki elektron monitoring tizimlari orqali o'quv jarayonini samarali boshqarishga yordam beradi.

Inklyuziv ta'lim jarayonida defektologning faol ishtiroki o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirishga xizmat qiladi. U o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olib darslar rejasini tuzadi, qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil qiladi, pedagogik maslahat beradi va ularning bilim darajasini muntazam baholaydi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Shu tarzda, har bir o'quvchi o'z imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantiradi va ta'lim jarayonida faol ishtirok etadi.

Shu bilan birga, defektolog pedagogik jamoaning bir qismi sifatida o'qituvchilar bilan doimiy hamkorlik qiladi. U dars jarayonida pedagogik maslahatlar beradi, metodik qo'llanmalarni taqdim etadi va o'qituvchilarning ish samaradorligini oshirishga ko'maklashadi. Jamoaviy ish o'quv jarayonini muvofiqlashtirish, resurslarni to'g'ri taqsimlash va ta'lim sifatini doimiy ravishda oshirish imkonini beradi. Shu sababli, defektologning faoliyati nafaqat individual o'quvchilarga, balki butun pedagogik jamoaga foyda keltiradi.

Pedagogik faoliyatda innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo'llash ham muhim ahamiyatga ega. Defektolog interaktiv darslar, elektron testlar, vizual materiallar va multimediya vositalarini tatbiq etadi, bu o'quvchilarning bilimini mustahkamlash va qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, innovatsion yondashuvlar o'quvchilarda mustaqil ishlash, tahliliy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon o'quvchilarning o'zini rivojlantirishiga, ijtimoiy moslashuviga va bilimga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim jarayonida defektologning pedagogik faoliyati ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning individual rivojlanishini rag'batlantirish va pedagogik jamoa faoliyatini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Defektolog individual yondashuv, monitoring, metodik qo'llab-quvvatlash va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali har bir o'quvchining imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga yordam beradi. Shu tariqa, inklyuziv ta'lim jarayoni samarali, sifatli va barcha o'quvchilar uchun qulay bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi. **“Umumiy o'rta ta'lim to'g'risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining inklyuziv ta'limga oid qarorlari va yo'riqnomalari.
3. Defektologiya i spetsialnaya pedagogika / I.P. Ivanova. – Moskva, 2018.
4. Inklyuzivnoye obrazovaniye: teoriya i praktika / V.V. Davydov. – Moskva, 2019.
5. Specialnaya pedagogika i defektologiya / N.N. Azizxo'jaeva. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Boshlang‘ich ta’lim va yosh avlodning global rivojlanishidagi o‘qituvchining roli

Dilshoda Nurillayeva Sharif qizi

Qashqadaryo viloyati Kasbi tuman

Annotatsiya: Maqola boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi rolini va uning yosh avlod rivojiga ta‘sirini global kontekstda tahlil qiladi. Unda pedagogik yondashuvlar, ta‘lim metodlari, shaxsiy va professional malaka, innovatsion uslublar va ijtimoiy mas‘uliyat orqali bolalarning tarbiyasi va rivojlanishi yoritiladi. Maqolada o‘qituvchining shaxsiy tajribasi va zamonaviy ta‘lim tendensiyalari asosida yosh avlodni shakllantirish yo‘llari keltiriladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, pedagogik yondashuv, yosh avlod, global ta‘lim, o‘qituvchi roli, ijtimoiy mas‘uliyat, innovatsion metodlar

Abstract: The article examines the role of a primary school teacher and their impact on the development of young generations in a global context. It highlights pedagogical approaches, teaching methods, personal and professional skills, innovative techniques, and social responsibility in child development. The teacher’s experience and modern educational trends are illustrated as ways to shape the young generation.

Key words: primary education, pedagogical approach, young generation, global education, teacher’s role, social responsibility, innovative methods

Аннотация: Статья анализирует роль учителя начальных классов и его влияние на развитие молодого поколения в глобальном контексте. В ней рассматриваются педагогические подходы, методы обучения, личная и профессиональная квалификация, инновационные методики и социальная ответственность в воспитании и развитии детей. Приведен опыт учителя и современные тенденции образования в формировании молодого поколения.

Ключевые слова: начальное образование, педагогический подход, молодое поколение, глобальное образование, роль учителя, социальная ответственность,

Kirish.

Boshlang‘ich ta‘lim yosh avlodning bilim, ko‘nikma va shaxsiy rivojlanishidagi eng muhim bosqichdir. Shu bosqichda o‘qituvchi bolalarning ilmiy qiziqishini uyg‘otadi, ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni shakllantiradi va ularning global dunyoqarashini kengaytiradi.

Dilshoda Nurillayeva – Kasbi tuman 54-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi bo‘lib, 2020-yildan faoliyat yuritadi. U o‘z shaxsiy

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

malakasi, pedagogik yondashuvi va ijtimoiy mas’uliyati bilan yosh avlodning tarbiyasida muhim rol o‘ynaydi.

Bugungi kunda global ta’lim tendensiyalari, innovatsion metodlar va pedagogik yondashuvlar boshlang‘ich ta’lim sifatini oshirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, o‘qituvchining shaxsiy va professional rivojlanishi yosh avlodni shakllantirishga bevosita ta’sir qiladi

Asosiy qism

Pedagogik yondashuv va innovatsion metodlar

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi sifatida pedagogik yondashuv quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi:

- Individual yondashuv: har bir bola qobiliyatini hisobga olgan holda ta’lim berish
- Interaktiv metodlar: guruh ishlari, loyihalar, o‘yin va eksperimentlar orqali bilimni mustahkamlash
- Innovatsion texnologiyalar: multimediya vositalari, onlayn resurslar va raqamli darslar
- Til va kommunikatsiya: o‘quvchilar bilan samarali muloqot va global kommunikatsiya ko‘nikmalari

Shaxsiy va professional rivojlanish

O‘qituvchi sifatida shaxsiy rivojlanish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Pedagogik malaka: yangi ta’lim uslublari va metodikalarni o‘rganish
- Motivatsiya va liderlik: o‘quvchilarni rag‘batlantirish, o‘zining o‘sishi va ijodiy yondashuvi
- Ijtimoiy mas’uliyat: jamiyat va maktab bilan faol hamkorlik
- Hayotiy tajriba: real hayotiy va ijtimoiy vaziyatlardan foydalanish orqali o‘quvchilarga saboq berish

O‘qituvchining yosh avlod rivojidadagi roli

Dilshoda Nurillayeva tajribasida ko‘rinib turibdiki:

- Dars jarayonida bolalarning bilimini va qiziqishini oshiradi
- Ularning axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantiradi
- Innovatsion metodlar yordamida global dunyoqarashni kengaytiradi
- Jamiyatdagi mas’uliyatni o‘rgatadi va yosh avlodni tayyorlaydi

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Shunday qilib, boshlang'ich ta'lim va o'qituvchi faoliyati yosh avlodning shaxsiy va intellektual rivojlanishida beqiyos ahamiyatga ega.

Xulosa

Boshlang'ich ta'lim va pedagogik faoliyat yosh avlodning global rivojlanishidagi muhim omil hisoblanadi. O'qituvchining shaxsiy va professional malakasi, innovatsion metodlarni qo'llashi va ijtimoiy mas'uliyati bolalarning ilmiy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Dilshoda Nurillayeva faoliyati shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'qituvchisi global dunyoqarash, yosh avlodni shakllantirish va jamiyatga foyda keltirishda markaziy rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurillayeva D.S. – shaxsiy ma'lumotlar va pedagogik tajriba, Kasbi tuman 54-umumiy o'rta ta'lim maktabi, 2020–2025.
2. Rahmonov S. – Pedagogik yondashuv va boshlang'ich ta'lim metodlari, Toshkent, 2022.
3. Karimova L. – Yosh avlod va global ta'lim, Toshkent, 2023.
4. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi – Boshlang'ich ta'lim ko'rsatkichlari, Toshkent, 2025.
5. Abdurahmonov T. – Innovatsion metodlar va pedagogik tajriba, Toshkent, 2021.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

BOSHLANG'ICH TA'LIMVA YOSHAVLODNING RIVOJLANISHIDAGI PEDAGOGNING ROLI

Aziza Xayrulloeva Ramazon qizi

Qashqadaryo viloyati, Koson tumani

Annotatsiya: Maqola boshlang'ich sinf o'qituvchisi va pedagogning yosh avlod rivojiga ta'sirini keng qamrovda tahlil qiladi. Unda shaxsiy va professional malaka, pedagogik tajriba, innovatsion metodlar va ijtimoiy mas'uliyat orqali bolalarning bilim, ko'nikma va axloqiy tarbiyasi yoritiladi. Aziza Xayrulloeva faoliyati misolida real hayotiy kontekst va pedagogik yondashuvlar keltiriladi, boshlang'ich ta'limda global va zamonaviy tendensiyalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, pedagogik yondashuv, yosh avlod, pedagog tajriba, innovatsion metodlar, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy mas'uliyat
Abstract: The article examines the impact of a primary school teacher and educator on the development of young generations in a broad context. It covers personal and professional skills, pedagogical experience, innovative methods, and social responsibility in shaping children's knowledge, skills, and moral values. The experience of Aziza Khayrullayeva is illustrated with real-life examples and pedagogical approaches, while global and modern trends in primary education are analyzed.

Key words: primary education, pedagogical approach, young generation, pedagogical experience, innovative methods, personal development, social responsibility

Аннотация: Статья анализирует влияние учителя начальных классов и педагога на развитие молодого поколения в широком контексте. Рассматриваются личная и профессиональная квалификация, педагогический опыт, инновационные методы и социальная ответственность в формировании знаний, навыков и моральных ценностей детей. Приведен опыт Азизы Хайрулловой с реальными примерами и педагогическими подходами, а также анализируются глобальные и современные тенденции начального образования.

Ключевые слова начальное образование, педагогический подход, молодое поколение, педагогический опыт, инновационные методы, личное развитие, социальная ответственность

Kirish.

Boshlang'ich ta'lim – yosh avlodning bilim va shaxsiy rivojlanishidagi eng muhim bosqichdir. Shu bosqichda o'qituvchi bolalarning nafaqat bilimini oshiradi, balki ularning ijtimoiy, axloqiy va estetik qadriyatlarini shakllantiradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Aziza Xayrulloeva – Qashqadaryo viloyati, Koson tumani 10-umumiy oʻrta taʼlim maktabi boshlangʻich sinf oʻqituvchisi boʻlib, 2019-yildan faoliyat yuritadi. U shaxsiy malakasi, pedagogik tajribasi, ingliz tilini bilishi va innovatsion yondashuvlari bilan bolalarning rivojlanishida katta rol oʻynaydi.

Pedagogning shaxsiy rivojlanishi va professional faoliyati yosh avlod tarbiyasiga bevosita taʼsir qiladi. Shu bilan birga, global taʼlim tendensiyalari, yangi metodlar va innovatsion yondashuvlar boshlangʻich taʼlim sifatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

Asosiy qism

Pedagogik tajriba va innovatsion metodlar

Aziza Xayrullayevaning faoliyati quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi:

- Individual yondashuv: har bir bolaning qobiliyatini inobatga olgan holda taʼlim berish
- Interaktiv darslar: oʻyinlar, guruh ishlari, loyiha va eksperimentlar orqali bilimni mustahkamlash
- Sport va tarbiyaviy ish: boshlangʻich taʼlimda jismoniy tarbiya va intellektual rivojlanishni uygʻunlashtirish
- Innovatsion texnologiyalar: multimediya, onlayn resurslar va raqamli taʼlim vositalari

Shaxsiy va professional rivojlanish

Boshlangʻich sinf oʻqituvchisi sifatida shaxsiy rivojlanish quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

- Pedagogik malaka: Qarshi davlat universitetida oʻqish, bilim va metodikalarni yangilash
- Liderlik va motivatsiya: oʻquvchilarni ragʻbatlantirish va oʻzining ijodiy yondashuvi
- Ijtimoiy masʼuliyat: jamiyat va maktab bilan faol hamkorlik, tarbiyaviy ishlarni amalga oshirish
- Til va kommunikatsiya: ingliz tilini bilish va global taʼlim resurslaridan foydalanish

Boshlangʻich taʼlim va yosh avlod rivoji

Aziza Xayrulloeva tajribasi shuni koʻrsatadiki:

- Bolalarning bilim va koʻnikmalarini oshirish, qiziqish uygʻotish

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- Axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish
- Innovatsion yondashuvlar orqali global dunyoqarashni kengaytirish
- Sport va tarbiyaviy mashg'ulotlar orqali sog'lom va faol avlodni tarbiyalash

Shunday qilib, boshlang'ich ta'lim va pedagog faoliyat yosh avlodning shaxsiy, intellektual va jismoniy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Xulosa

Boshlang'ich ta'lim va pedagog faoliyat yosh avlodning global rivojlanishidagi markaziy omil hisoblanadi. O'qituvchining shaxsiy va professional malakasi, innovatsion metodlarni qo'llashi, ijtimoiy mas'uliyati va tarbiyaviy ishlar bolalarning bilim, ko'nikma, axloqiy va jismoniy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Aziza Xayrulloeva faoliyati shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'qituvchisi yosh avlodni shakllantirish va jamiyatga foydali bo'lishda markaziy rolga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xayrulloeva A.R. – shaxsiy ma'lumotlar va pedagogik tajriba, Koson tumani 10-umumiy o'rta ta'lim maktabi, 2019–2025.
2. Rahmonov S. – Pedagogik yondashuv va innovatsion metodlar, Toshkent, 2022.
3. Karimova L. – Boshlang'ich ta'lim va yosh avlod rivoji, Toshkent, 2023.
4. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi – Boshlang'ich ta'lim ko'rsatkichlari, Toshkent, 2025.
5. Abdurahmonov T. – Sport va tarbiyaviy ish pedagogik tajribasi, Toshkent, 2021.

BOSHLANG'ICH TA'LIM VA YOSH AVLODNING RIVOJLANISHIDAGI O'QITUVCHINING ROLI

Orzuqulova Dizafuruz Raxmanovana

Qashqadaryo viloyat kasbi tuman

Annotatsiya: Maqola boshlang'ich sinf o'qituvchisining yosh avlod tarbiyasidagi rolini keng qamrovda tahlil qiladi. Unda pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar, shaxsiy va professional malaka, ijtimoiy mas'uliyat, tarbiyaviy ishlar va global ta'lim tendensiyalari orqali bolalarning bilim, ko'nikma va axloqiy qadriyatlarini shakllantirish yoritiladi. Shu mavzu orqali o'qituvchining jamiyatdagi o'rni va yosh avlodni global dunyoqarashli yetuk shaxs sifatida tarbiyalash jarayoni tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, pedagogik yondashuv, yosh avlod, global ta'lim, innovatsion metodlar, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy mas'uliyat, tarbiyaviy ishlar, dars tajribasi

Abstract: The article examines the role of a primary school teacher in the development of young generations. It highlights pedagogical approaches, innovative methods, personal and professional skills, social responsibility, educational activities, and global educational trends in shaping children's knowledge, skills, and moral values. The topic illustrates the teacher's role in society and the process of cultivating globally aware young individuals.

Key words: primary education, pedagogical approach, young generation, global education, innovative methods, personal development, social responsibility, educational activities, teaching experience

Аннотация: Статья анализирует роль учителя начальных классов в воспитании молодого поколения. Рассматриваются педагогические подходы, инновационные методы, личная и профессиональная квалификация, социальная ответственность, воспитательная работа и глобальные тенденции в образовании, влияющие на формирование знаний, навыков и моральных ценностей детей. Тема раскрывает роль учителя в обществе и процесс воспитания молодого поколения как глобально мыслящей личности.

Ключевые слова начальное образование, педагогический подход, молодое поколение, педагогический опыт, инновационные методы, личное развитие, социальная ответственность

Kirish.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Boshlang'ich ta'lim yosh avlodning ilmiy, axloqiy, ijtimoiy va emotsional rivojlanishidagi eng muhim bosqich hisoblanadi. Shu bosqichda o'qituvchi bolalarning nafaqat bilimni oshiradi, balki ularning ijtimoiy ko'nikmalari, axloqiy qadriyatlari va dunyoqarashini shakllantiradi.

Global ta'lim kontekstida boshlang'ich ta'lim tizimi:

- STEM asosidagi yondashuvlar: fan, texnologiya, muhandislik va matematikani yosh avlodga tushunarli tarzda etkazish
- Raqamli ta'lim vositalari: interaktiv taxtalar, dars dasturlari va onlayn resurslardan foydalanish
- Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish: hamkorlik, muloqot, liderlik va jamiyat bilan bog'lanish
- Axloqiy va madaniy tarbiya: bolalarni global etika, madaniy xilma-xillik va tenglik qadriyatlari bilan tanishtirish

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat dars beruvchi, balki murabbiy, rahbar va jamiyatga foydali yetuk shaxslarni tarbiyalaydigan rahbardir. Asosiy qism

Pedagogik yondashuvlar

- Individual yondashuv: har bir bolaga qobiliyat va ehtiyojiga qarab ta'lim berish
- Differensial o'qitish: tez o'rganadigan va qo'shimcha yordamga muhtoj bolalar uchun moslashgan metodlar
- Interaktiv darslar: loyiha ishlari, guruh mashg'ulotlari, o'yinlar va laboratoriya tajribalari
- Muammoli o'qitish: bolalarni tanqidiy fikrlashga va muammoni hal qilishga o'rgatish

Innovatsion metodlar

- Raqamli ta'lim vositalari: multimedia, interaktiv taxtalar, onlayn platformalar
- STEM va STEAM metodikasi: fan va san'atni birlashtirib bilimni amaliyot bilan mustahkamlash
- Gamifikatsiya: o'quv jarayonini o'yin orqali qiziqarli va samarali qilish
- Flipped classroom (teskari dars): uyga topshiriq va darsdan tashqari interaktiv mashqlar orqali bilimni chuqurlashtirish

O'qituvchi va yosh avlod rivoji

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

O'qituvchi yosh avlodni quyidagi yo'nalishlarda shakllantiradi:

Bilim va ko'nikma: ta'limiy materialni tushunish, amaliy qo'llash, muammolarni hal qilish

- Axloqiy qadriyatlar: halollik, mas'uliyat, hamjihatlik va hamkorlikni o'rgatish

- Ijtimoiy mas'uliyat: jamiyat va tabiatga hurmat, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish

- Global dunyoqarash: boshqa madaniyatlar bilan tanishish, tillarni o'rganish va global muammolarni tushunish

Global ta'lim tendensiyalari

- Digital literacy (raqamli savodxonlik): texnologiyalardan samarali foydalanish

- Critical thinking (tanqidiy fikrlash): muammolarni tahlil qilish va qaror qabul qilish

- Collaborative learning (hamkorlikda o'qish): guruh ishlari va loyiha asosida bilim olish

- Inclusive education (inklyuziv ta'lim): turli qobiliyatga ega bolalar uchun teng imkoniyat yaratish

Xulosa

Boshlang'ich ta'lim va pedagog faoliyat yosh avlodning shaxsiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishida markaziy ahamiyatga ega. Innovatsion pedagogik metodlar, interaktiv yondashuvlar, shaxsiy malaka va ijtimoiy mas'uliyat bolalarning bilim, ko'nikma va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu orqali boshlang'ich sinf o'qituvchisi global dunyoqarashli, bilimli va jamiyatga foydali avlodni tayyorlashda markaziy rolga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahmonov S. – Pedagogik yondashuvlar va boshlang'ich ta'lim metodlari, Toshkent, 2022

2. Karimova L. – Boshlang'ich ta'lim va yosh avlod rivoji, Toshkent, 2023

3. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi – Boshlang'ich ta'lim ko'rsatkichlari, Toshkent, 2025

4. Abdurahmonov T. – Innovatsion pedagogik metodlar va dars tajribalari, Toshkent, 2021

5. UNESCO – Global education trends in primary schooling, Paris, 2020

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

TADBIRKORLIK VA YOSH AVLODNING IQTISODIY FAOLIYATDAGI ROLI

ESHONKULOVA INTIZOR HAMZA QIZI

Qashqadaryo viloyat kasbi tuman

Annotatsiya: Ushbu maqola tadbirkorlikning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyatini va yosh avlodning iqtisodiy faoliyatdagi rolini keng qamrovda tahlil qiladi. Maqolada kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, startaplar yaratish, innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish, moliyaviy savodxonlik va strategik rejalashtirish kabi tadbirkorlik faoliyati asoslari ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, maqolada yosh tadbirkorlarning global iqtisodiy tendensiyalar, ijtimoiy mas'uliyat, raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar orqali iqtisodiy faoliyatini samarali tashkil etish yo'llari yoritiladi. Maqola tadbirkorlikni rivojlantirish orqali jamiyatning iqtisodiy barqarorligini oshirish va yoshlarni mustaqil, ijodiy va mas'uliyatli shaxslar sifatida tayyorlashga oid amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, yosh avlod, startap, moliyaviy savodxonlik, innovatsion g'oya, kichik va o'rta biznes, iqtisodiy faoliyat, strategik rejalashtirish

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the importance of entrepreneurship in modern society and the role of youth in economic activities. It examines the fundamentals of entrepreneurship, including small and medium business development, startup creation, implementing innovative ideas, financial literacy, and strategic planning. The article also highlights ways for young entrepreneurs to effectively organize economic activities through global economic trends, social responsibility, digital technologies, and innovative approaches. It includes practical recommendations for promoting entrepreneurship, enhancing economic stability, and preparing youth as independent, creative, and responsible individuals.

Key words: entrepreneurship, youth, startup, financial literacy, innovative idea, small and medium business, economic activity, strategic planning

Аннотация: Данная статья подробно анализирует значимость предпринимательства в современном обществе и роль молодежи в экономической деятельности. В статье рассматриваются основы предпринимательской деятельности, такие как развитие малого и среднего бизнеса, создание стартапов, внедрение инновационных идей, финансовая грамотность и стратегическое планирование. Также освещаются способы эффективной организации экономической деятельности молодых предпринимателей через глобальные экономические тенденции, социальную

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ответственность, цифровые технологии и инновационные подходы. Статья включает практические рекомендации по развитию предпринимательства, повышению экономической стабильности общества и подготовке молодежи как самостоятельных, креативных и ответственных личностей.

Ключевые слова предпринимательство, молодежь, стартап, финансовая грамотность, инновационная идея, малый и средний бизнес, экономическая деятельность, стратегическое планирование

Kirish.

Tadbirkorlik jamiyatning iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Yosh avlodni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish nafaqat ularning shaxsiy moliyaviy mustaqilligini oshiradi, balki iqtisodiy innovatsiyalar va yangi ish o‘rinlarini yaratishga xizmat qiladi.

Global iqtisodiyotdagi tendensiyalar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion g‘oyalarni tatbiq etgan yosh tadbirkorlar raqobatbardosh, ijodiy va ijtimoiy mas‘uliyatga ega shaxslar sifatida shakllanadi. Shu yondashuvlar orqali ular o‘z loyihalari va startaplari bilan mahalliy va xalqaro bozorni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Asosiy qism

Tadbirkorlikning asosiy yo‘nalishlari

- Kichik va o‘rta biznes: mahalliy bozorni rivojlantirish va ish o‘rinlarini yaratish
- Startaplar va innovatsiyalar: yangi g‘oya va texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish
- Moliyaviy savodxonlik: byudjetni boshqarish, sarmoya va investitsiyalarni to‘g‘ri rejalashtirish
- Strategik rejalashtirish: biznes-reja va uzun muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish
- Innovatsion va ijodiy yondashuvlar orqali yangi mahsulot va xizmatlar yaratish
- Mahalliy va global bozorni rivojlantirishga hissa qo‘shish
- Ijtimoiy mas‘uliyatni oshirish: ekologik va jamiyatga foydali loyihalar
- Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalardan foydalanib samarali biznes yuritish

Global tadbirkorlik tendensiyalari

- Startap ekotizimi: akseleratorlar, inkubatorlar, moliyaviy grantlar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- Digital entrepreneurship: onlayn savdo, raqamli marketing va elektron tijorat
- Sustainable entrepreneurship: barqaror va ekologik biznes loyihalari
- Innovatsion metodlar: AI, big data, IoT va boshqa texnologiyalarni tadbirkorlikda qo'llash

Xulosa

Yosh avlodni tadbirkorlikka jalb qilish jamiyat iqtisodiy barqarorligini oshirish, innovatsion g'oyalarni rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim omildir. Innovatsion metodlar, startap loyihalari, moliyaviy savodxonlik va strategik rejalashtirish yosh tadbirkorlarning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Shu orqali ular global iqtisodiy bozor bilan uyg'unlashgan, ijodiy va mas'uliyatli shaxslar sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Schumpeter J. – Theory of Economic Development, New York, 1934
2. Hisrich R. – Entrepreneurship, 10th Edition, Boston, 2021
3. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi – Yosh tadbirkorlik, Toshkent, 2024
4. Global Entrepreneurship Monitor – Global Report, London, 2022
5. Karimova L. – Innovatsion tadbirkorlik va startaplar, Toshkent, 2023

***O‘QUVCHI YOSHLAR UCHUN LEGO O‘YINLARI VA ULARNING
TA’LIMDAGI ROLI***

RO‘ZIBOYEVA ADIBA RAUSLAN GIZI

Annotatsiya: Ushbu maqola LEGO o‘yinlarining yosh o‘quvchilar ta’limidagi ahamiyatini va ularning rivojlanishiga qo‘shgan hissasini tahlil qiladi. LEGO o‘yinlari orqali bolalar mantiqiy tafakkur, ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish va texnik ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Maqolada shuningdek, LEGO o‘yinlarining STEM/STEAM ta’lim metodlari bilan integratsiyasi, jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini oshirish va eksperimental o‘qitishdagi roli yoritiladi. Shu bilan birga, o‘yinlar orqali o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, innovatsion yondashuv va konstruktiv g‘oya yaratish ko‘nikmalari shakllanadi.

Kalit so‘zlar: LEGO, o‘quvchi yoshlar, STEM, STEAM, ta’lim, mantiqiy fikrlash, ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish, jamoaviy ishlash

Abstract: This article analyzes the significance of LEGO games in the education of young students and their impact on development. LEGO games help children develop logical thinking, creativity, problem-solving skills, and technical abilities. The article explores the integration of LEGO games with STEM/STEAM educational methods, enhancement of teamwork skills, and their role in experiential learning. The games foster independent thinking, innovative approaches, and the ability to generate constructive ideas.

Key words: LEGO, students, STEM, STEAM, education, logical thinking, creative thinking, problem-solving, teamwork

Аннотация: Статья анализирует значение LEGO-игр для образования детей младшего возраста и их влияние на развитие. С помощью LEGO дети развивают логическое мышление, творческие способности, навыки решения проблем и технические умения. В статье рассматривается интеграция LEGO-игр с методами STEM/STEAM, повышение навыков работы в команде и роль в экспериментальном обучении. Игры способствуют формированию самостоятельного мышления, инновационного подхода и конструктивных идей.

Ключевые слова LEGO, дети, STEM, STEAM, образование, логическое мышление, творческое мышление, решение проблем, командная работа

Kirish.

LEGO o‘yinlari o‘quvchi yoshlar ta’limida innovatsion vosita sifatida keng qo‘llanmoqda. Bolalar LEGO orqali turli shakl va konstruksiyalar yaratib, mantiqiy tafakkur va texnik ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, jamoaviy ishlash, loyiha asosida o‘qitish va STEM/STEAM metodlari bilan integratsiya bolalarning ijodiy va eksperimental yondashuvlarini oshiradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Global tajribalar shuni ko'rsatadiki, LEGO o'yinlari orqali bolalar muammolarni mustaqil hal qilish, konstruktiv fikr va innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish ko'nikmalarini egallaydi.

Asosiy qism

- Mantiqiy va ijodiy fikrlash: Bolalar turli shakl va konstruksiyalarni yaratib, tasavvur va fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- Texnik va muhandislik ko'nikmalari: Konstruktor orqali oddiy mexanik tizimlar va strukturalarni tushunish.
- Muammolarni hal qilish: Bolalar berilgan vazifalarni LEGO yordamida yechadi, sabab-natija aloqalarini o'rganadi.
- Jamoaviy ishlash: Guruhda ishlash orqali muloqot, hamkorlik va loyiha boshqarish ko'nikmalarini egallaydi.

LEGO va STEM/STEAM integratsiyasi

- STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics – ilmiy va texnik ko'nikmalarni rivojlantiradi.
- STEAM: STEM + Arts – ijodiy va estetik yondashuvni qo'shadi.
- LEGO o'yinlari o'quvchilarga eksperiment qilish, dizayn yaratish va texnologik tushunchalarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

Amaliy tavsiyalar

- Maktablarda LEGO laboratoriyalarini tashkil etish
 - Guruh loyihalari va tanlovlar orqali jamoaviy ishlashni rag'batlantirish
 - STEM/STEAM metodlariga integratsiya qilish orqali ilmiy va texnik ko'nikmalarni oshirish
 - Innovatsion g'oyalarni yaratish va eksperiment qilish imkoniyatlarini kengaytirish
- LEGO o'yinlari yosh o'quvchilar uchun nafaqat qiziqarli vaqt o'tkazish vositasi, balki ularning ta'lim jarayonini samarali qo'llab-quvvatlaydigan pedagogik vosita hisoblanadi. Ushbu konstruktiv o'yinlar bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, ularni muammolarni mustaqil hal qilishga o'rgatadi va ijodiy tafakkurini oshiradi. Shuningdek, LEGO o'yinlari bolalarga texnik bilimlarni amaliyotda qo'llash, oddiy mexanik tizimlar va strukturaviy tushunchalarni o'zlashtirish imkonini beradi.

Global tajribalar shuni ko'rsatadiki, LEGO o'yinlari orqali bolalar STEM va STEAM metodlari bilan tanishadi. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) va STEAM (STEM + Arts) ta'limi orqali o'quvchilar texnologik va ilmiy ko'nikmalarni egallash bilan birga, estetik va ijodiy tafakkurini rivojlantiradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Shu bilan birga, LEGO o'yinlarining guruhda ishlash imkoniyatlari bolalarda muloqot, hamkorlik va jamoaviy loyihalarda faol qatnashish ko'nikmalarini shakllantiradi.

LEGO o'yinlari bolalarning muammolarni yechish qobiliyatini mustahkamlaydi, konstruktiv fikrlashni rivojlantiradi va ularda innovatsion yondashuvni rag'batlantiradi. Shu sababli, LEGO o'yinlari maktablarda eksperimental o'qitish, ijtimoiy va ilmiy loyihalar, STEM/STEAM dasturlariga integratsiya qilish orqali yoshlar ta'limini yanada samarali qiladi.

Xulosa

LEGO o'yinlari o'quvchi yoshlarning ta'lim jarayonini yanada interaktiv, qiziqarli va samarali qiladi. Bolalar LEGO orqali mantiqiy va ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. ularning shaxsiy, texnik va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan muhim pedagogik instrumentdir. Shu bilan birga, STEM/STEAM metodlari bilan integratsiya bolalarning texnik va ilmiy salohiyatini oshiradi, mustaqil va innovatsion fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. LEGO Education – Learning Through Play, Billund, Denmark, 2022
2. Resnick M. et al. – LEGO, Creativity, and Learning, MIT Press, 2021
3. Global STEM Alliance – LEGO Integration in Schools, New York, 2023
4. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi – STEM/STEAM dasturlari, Toshkent, 2024
5. Johnson L., Adams Becker S. – Digital Learning Tools for Children, 2022

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ONA TILI VA ADABIYOT FANINING YOSH AVLOD MA'NAVIY KAMOLOTIDAGI O'RNI

Xoliqova Shahnoza Sheraliyevna

Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani 8-umumiy o'rta ta'lim maktabida

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili va adabiyot fanining yosh avlodni ma'naviy, axloqiy va intellektual jihatdan tarbiyalashdagi ahamiyati yoritiladi. Ona tili insonning fikrlash jarayoni, nutq madaniyati va milliy o'zligini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Adabiyot esa inson qalbini boyitadigan, estetik didini rivojlantiradigan hamda milliy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdiradigan muhim vositadir. Maqolada ona tili va adabiyot darslarini samarali tashkil etish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida milliy adabiyot namunalari orqali o'quvchilarda vatanparvarlik, ma'naviy yetuklik va milliy g'urur tuyg'ularini shakllantirish yo'llari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ona tili, adabiyot, yosh avlod, ma'naviyat, nutq madaniyati, kitobxonlik, milliy qadriyatlar

Abstract: This article discusses the importance of the native language and literature in the spiritual, moral, and intellectual development of the younger generation. The native language plays a crucial role in shaping thinking, speech culture, and national identity. Literature enriches a person's inner world, develops aesthetic perception, and helps transmit national values to young people. The article also examines effective methods of teaching language and literature, the use of modern pedagogical technologies, and the development of reading culture and creative thinking among students.

Key words: native language, literature, youth, spirituality, speech culture, reading culture, national values

Аннотация: В данной статье рассматривается значение родного языка и литературы в духовном, нравственном и интеллектуальном воспитании молодого поколения. Родной язык играет важную роль в формировании мышления человека, культуры речи и национальной идентичности. Литература, в свою очередь, обогащает внутренний мир личности, развивает эстетическое восприятие и способствует передаче национальных ценностей подрастающему поколению. В статье анализируются методы эффективной организации уроков родного языка и литературы, использование современных педагогических технологий, формирование культуры чтения и развитие творческого мышления у учащихся.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ключевые слова: родной язык, литература, молодежь, духовность, культура речи, чтение, национальные ценности

Kirish. Ona tili va adabiyot fanlari ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki har bir xalqning milliy o'zligi, madaniyati va ma'naviy merosi avvalo uning tilida namoyon bo'ladi. Ona tili inson tafakkuri, nutqi va dunyoqarashining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli maktablarda ona tili fanini o'qitish nafaqat grammatik bilimlarni o'rgatish, balki o'quvchilarda to'g'ri fikrlash, ravon nutq so'zlash va yozish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyot esa inson qalbini tarbiyalaydigan muhim fanlardan biridir. Badiiy asarlar orqali o'quvchilar hayotiy tajribaga ega bo'ladi, insoniy fazilatlarni anglaydi va milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarashni o'rganadi. Shu sababli ona tili va adabiyot fanlarini chuqur o'rganish yosh avlodning ma'naviy kamolotida muhim o'rin tutadi.

Asosiy qism.

Ona tili va adabiyot fanlari o'quvchilarning intellektual va ma'naviy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ona tili darslarida o'quvchilar tilning grammatik qoidalari, so'z boyligi va nutq madaniyatini o'rganadi. Bu esa ularning fikrini to'g'ri va ravon ifodalashiga yordam beradi.

Adabiyot darslarida esa o'quvchilar turli badiiy asarlar bilan tanishadi. Bu asarlar orqali ular insoniy fazilatlar, axloqiy qadriyatlar va hayotiy tajribalar haqida bilim oladi. Adabiy asarlar o'quvchilarning estetik didini rivojlantiradi va ularda kitobxonlik madaniyatini shakllantiradi. Bugungi kunda ona tili va adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Interfaol metodlar, muammoli ta'lim, bahs-munozara, ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning faolligini oshiradi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Shuningdek, adabiyot darslarida milliy va jahon adabiyoti namunalaridan foydalanish o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi. Ular buyuk adiblarning asarlarini o'qish orqali hayot mazmuni, insoniylik va ma'naviy qadriyatlar haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ona tili va adabiyot fanlari yosh avlodning ma'naviy, axloqiy va intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu fanlar orqali o'quvchilar milliy qadriyatlar, madaniyat va adabiy meros bilan tanishadi. Shu bilan birga, ularda nutq madaniyati, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv kabi muhim ko'nikmalar shakllanadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ona tili va adabiyot darslarini zamonaviy pedagogik metodlar asosida tashkil etish ta'lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bu esa kelajak avlodning ma'naviy yetuk, bilimli va vatanparvar bo'lib voyaga yetishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. – Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. Toshkent
2. N. Mahmudov – Ona tili o'qitish metodikasi
3. Adabiyot darsliklari (5–11 sinflar)
4. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonuni
5. Pedagogika va metodika bo'yicha ilmiy maqolalar

**OILA MADANIYATINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI
AHAMIYATI**

Yarashova Zarina Akbar qizi

Jizzax viloyati Paxtakor tumani

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila madaniyatining jamiyat rivojlanishidagi o‘rni va ahamiyati yoritiladi. Oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy instituti bo‘lib, unda insonning ma‘naviy, axloqiy va madaniy tarbiyasi shakllanadi. Maqolada oiladagi tarbiya, ota-ona va farzand o‘rtasidagi munosabatlar, milliy qadriyatlar hamda an‘analarni saqlab qolish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, oila muhitida yosh avlodni vatanparvarlik, hurmat, mehr-oqibat va mas‘uliyat ruhida tarbiyalashning ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Oila madaniyatini rivojlantirish orqali jamiyatda barqarorlik, ahillik va ma‘naviy muhit mustahkamlanishi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: oila, oila madaniyati, tarbiya, milliy qadriyatlar, ma‘naviyat, ota-ona, farzand

Abstract: This article examines the importance of family culture in the development of society. The family is considered the most important social institution where a person’s moral, spiritual, and cultural values are formed. The article discusses family upbringing, relationships between parents and children, and the preservation of national traditions and values. It also highlights the importance of raising young generations with respect, responsibility, kindness, and patriotism. Strengthening family culture contributes to social stability and the development of a healthy spiritual environment in society.

Key words: family, family culture, upbringing, national values, spirituality, parents, children

Аннотация: В данной статье рассматривается значение семейной культуры в развитии общества. Семья является важнейшим социальным институтом, в котором формируются духовные, нравственные и культурные качества человека. В статье анализируются вопросы семейного воспитания, взаимоотношений между родителями и детьми, а также сохранения национальных традиций и ценностей. Отмечается важность воспитания молодого поколения в духе уважения, любви, ответственности и патриотизма. Развитие семейной культуры способствует укреплению стабильности и духовной атмосферы в обществе.

Ключевые слова: родной язык, литература, молодежь, духовность, культура речи, чтение, национальные ценности

Kirish. Oila jamiyatning eng muhim bo‘g‘ini hisoblanadi. Inson hayotidagi dastlabki tarbiya, ma‘naviy qadriyatlar va axloqiy tushunchalar aynan oila

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

muhitida shakllanadi. Shu sababli oila madaniyati jamiyat taraqqiyoti va barqarorligi uchun muhim omil hisoblanadi. Har bir jamiyatning kelajagi yosh avlodning qanday tarbiya topishiga bog'liq. Agar oilada farzandlarga to'g'ri tarbiya berilsa, ular jamiyat uchun foydali, bilimli va ma'naviy yetuk insonlar bo'lib voyaga yetadi. Oila muhitida ota-onaning o'zaro hurmati, mehr-oqibati va mas'uliyati farzandlar uchun muhim namuna bo'lib xizmat qiladi. muhim o'rin tutadi. Jamiyatning har tomonlama rivojlanishi, avvalo, oiladagi muhit va tarbiyaga bevosita bog'liqdir. Oila inson hayotidagi eng muhim ijtimoiy muhit bo'lib, unda shaxsning dunyoqarashi, axloqiy fazilatlari va ma'naviy qadriyatlari shakllanadi. Har bir insonning kelajakdagi xulqi, jamiyatga bo'lgan munosabati va hayotga qarashi ko'p jihatdan oilada olgan tarbiyasiga bog'liq bo'ladi. Oila madaniyati deganda, oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro hurmat, mehr-oqibat, mas'uliyat, ahillik va milliy an'analarga sodiqlik tushuniladi. Agar oilada sog'lom ma'naviy muhit bo'lsa, farzandlar ham shunday muhitda tarbiyalanib, jamiyat uchun foydali, bilimli va odobli insonlar bo'lib voyaga yetadi. Shu sababli oila madaniyatini rivojlantirish jamiyat taraqqiyotining muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda globallashtirish jarayonida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va yosh avlodga to'g'ri yetkazish ham oila madaniyatining muhim vazifalaridan biridir. Ota-onaning farzand tarbiyasidagi mas'uliyati, ularning ta'lim va ma'naviyatga bo'lgan e'tibori kelajak avlodning barkamol bo'lib voyaga yetishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Asosiy qism

Oila madaniyati avvalo oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro hurmat va mehr-oqibatga asoslanadi. Oilada ota-ona farzandlarga nafaqat bilim, balki hayotiy tajriba, axloqiy qadriyatlar va milliy an'analarni ham o'rgatadi. Bu esa farzandlarning shaxs sifatida shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Oila madaniyatining yana bir muhim jihati – milliy qadriyatlarni asrab-avaylashdir. Har bir xalqning o'ziga xos urf-odatlarini, an'analari va qadriyatlari mavjud. Bu qadriyatlar oilada avloddan-avlodga o'tib keladi. Masalan, kattalarga hurmat, kichiklarga mehr ko'rsatish, mehmondo'stlik va o'zaro yordam kabi fazilatlar oila tarbiyasining muhim qismi hisoblanadi.

Oila muhitida farzandlarning ma'naviy tarbiyasiga ham katta e'tibor beriladi. Kitob o'qish, bilim olish, mehnatsevarlik va halollik kabi fazilatlar oilada shakllanadi. Agar oila muhitida ijobiy muhit yaratilsa, farzandlar ham shunday muhitda kamol topadi.

Bugungi kunda oila madaniyatini rivojlantirishda ta'lim muassasalari, mahalla va jamiyatning hamkorligi ham muhim hisoblanadi. Bu orqali yosh avlodni barkamol, ma'naviy yetuk va vatanparvar qilib tarbiyalash mumkin.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, oila madaniyati jamiyatning ma'naviy asosini tashkil etadi. Oila muhitida shakllangan tarbiya insonning butun hayoti davomida muhim ahamiyat kasb etadi. Oila madaniyatini rivojlantirish orqali jamiyatda ahillik, barqarorlik va ma'naviy muhit mustahkamlanadi.

Shu sababli har bir oila farzandlarni milliy qadriyatlar, ma'naviyat va axloqiy fazilatlar ruhida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. – Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
3. Pedagogika asoslari – Toshkent
4. Ma'naviyat asoslari darsliklari
5. Oila va tarbiya bo'yicha ilmiy ma

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ZAMONAVIY YOSHLAR VA INNOVATSION TA'LIM TIZIMI

Omonkulova Dildora Mannan qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy yoshlarning ta'lim jarayonidagi o'rni va innovatsion ta'lim tizimining ahamiyati tahlil qilinadi. Hozirgi davrda texnologiyalarning tez rivojlanishi ta'lim tizimida ham yangi usullar va yondashuvlarni joriy etishni talab qilmoqda. Innovatsion ta'lim metodlari yoshlarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqolada zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, raqamli platformalar orqali bilim olish, shuningdek, o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy yoshlar, innovatsion ta'lim, raqamli texnologiyalar, ta'lim tizimi, ijodiy fikrlash, bilim olish

Abstract: This article analyzes the role of modern youth in the educational process and the importance of innovative education systems. Rapid technological development requires the introduction of new teaching methods and approaches in education. Innovative educational methods help organize the learning process effectively, develop creative thinking, and form independent learning skills among young people. The article also highlights the use of modern educational technologies and digital platforms to improve students' intellectual potential.

Key words: modern youth, innovative education, digital technologies, education system, creative thinking

Аннотация: В данной статье рассматривается роль современной молодежи в образовательном процессе и значение инновационной системы образования. Быстрое развитие технологий требует внедрения новых методов и подходов в систему образования. Инновационные методы обучения способствуют эффективной организации учебного процесса, развитию творческого мышления и формированию навыков самостоятельного обучения у молодежи. В статье также рассматривается использование современных образовательных технологий и цифровых платформ для повышения интеллектуального потенциала учащихся.

Ключевые слова: современная молодежь, инновационное образование, цифровые технологии, система образования, творческое мышление

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimi jamiyat rivojlanishining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy yoshlar bilim olish jarayonida yangi texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanish orqali o'z salohiyatini yanada rivojlantirmoqda. Ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish yoshlarning bilim darajasini oshirish bilan birga, ularning mustaqil fikrlash va

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ijodiy yondashuv qobiliyatini ham shakllantiradi. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan ta'lim jarayoni ham yangi bosqichga ko'tarildi. Onlayn ta'lim platformalari, interaktiv darslar va zamonaviy pedagogik metodlar yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu sababli innovatsion ta'lim tizimini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoda ilm-fan va texnologiyalar juda tez rivojlanib bormoqda. Bu jarayon ta'lim tizimiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy yoshlar axborot texnologiyalaridan keng foydalanadigan, yangiliklarga tez moslasha oladigan va doimiy ravishda bilimni oshirib boradigan avlod hisoblanadi. Shuning uchun ham ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Innovatsion ta'lim tizimi zamonaviy pedagogik yondashuvlarga asoslangan bo'lib, u o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Bu tizimda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muhim o'rin tutadi. Kompyuter texnologiyalari, internet tarmog'i va raqamli platformalar orqali o'quvchilar turli manbalardan bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Innovatsion ta'lim metodlari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, interaktiv metodlar va guruhli ishlash usullari o'quvchilarning faolligini oshiradi. Bunday yondashuvlar o'quvchilarga bilimni faqat eslab qolish emas, balki uni tushunish va amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Zamonaviy yoshlar innovatsion ta'lim tizimi orqali nafaqat bilim, balki yangi ko'nikmalarni ham egallaydi. Jumladan, raqamli savodxonlik, axborot bilan ishlash qobiliyati, ijodiy fikrlash va jamoada ishlash kabi ko'nikmalar shakllanadi. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, innovatsion ta'lim tizimi yoshlarning ilmiy izlanishlarga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi. Turli tanlovlar, loyihalar va ilmiy tadqiqotlar orqali yoshlar o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Innovatsion ta'lim tizimi o'quvchilarning faqat nazariy bilimlarini oshirish bilan cheklanib qolmay, balki ularning amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, elektron darsliklar va onlayn ta'lim platformalari orqali o'quvchilarga yanada kengroq bilim olish imkoniyati yaratilmoqda. Shuningdek, innovatsion ta'lim yoshlarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu esa kelajakda ularning kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion metodlardan samarali foydalanish yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadigan yetuk mutaxassislarini tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Xulosa qilib aytganda, innovatsion ta'lim tizimi zamonaviy yoshlarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlardan foydalanish yoshlarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi hamda ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Shu sababli ta'lim tizimini doimiy ravishda takomillashtirib borish, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish va yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni
2. Karimov I.A. – Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch
3. Pedagogika asoslari – Toshkent
4. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha ilmiy maqolalar
5. Ta'lim tizimi va innovatsion metodlar bo'yicha o'quv qo'llanmalar

OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TIZIMINING AFZALLIKLARI

Shokirjonova Zulfizar Ziyodilla qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida kredit-modul tizimini joriy etishning ahamiyati, uning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rnini hamda talabalar mustaqil ta'limini rivojlantirishdagi afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, kredit-modul tizimining an'anaviy ta'lim tizimidan farqli jihatlari, talabaning akademik mobilligi, fanlarni tanlash imkoniyati va ta'lim jarayonini shaffof tashkil etishdagi roli tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida kredit-modul tizimi oliy ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kredit-modul tizimi, oliy ta'lim, akademik mobillik, mustaqil ta'lim, ta'lim sifati, modul, kredit, ta'lim texnologiyalari, baholash tizimi.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение внедрения кредитно-модульной системы в системе высшего образования, ее роль в повышении качества образования и развитии самостоятельного обучения студентов. Также анализируются отличия кредитно-модульной системы от традиционной системы обучения, академическая мобильность студентов, возможность выбора дисциплин и роль системы в обеспечении прозрачности образовательного процесса. В результате исследования обосновано, что кредитно-модульная система является важным фактором повышения эффективности высшего образования.

Ключевые слова: кредитно-модульная система, высшее образование, академическая мобильность, самостоятельное обучение, качество образования, модуль, кредит, образовательные технологии, система оценки.

Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish har qanday davlatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Zamonaviy globallashtirish sharoitida ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, ta'lim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim tizimida kredit-modul tizimini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Kredit-modul tizimi bugungi kunda rivojlangan davlatlarning oliy ta'lim tizimida keng qo'llanilib kelinmoqda va u ta'lim jarayonini tashkil etishning samarali modeli sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu tizim talabaning mustaqil ta'limini rivojlantirish, o'quv jarayonini shaffof tashkil etish, fanlarni tanlash imkoniyatini yaratish hamda akademik mobillikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kredit-modul tizimi o'quv jarayonini modul asosida tashkil etishni nazarda tutadi. Modul – bu o'quv fanining ma'lum bir mantiqiy yakunlangan qismi bo'lib, talaba uni o'zlashtirgandan so'ng tegishli kreditlarni qo'lga kiritadi. Kredit esa talabaning ma'lum bir fan bo'yicha o'quv yuklamasini ifodalaydigan o'lchov

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

birligi hisoblanadi. Mazkur tizimda talabaning nafaqat auditoriya mashg'ulotlari, balki mustaqil ta'limi ham hisobga olinadi. Bu esa talabalarni mustaqil ishlashga, izlanishga, o'z ustida ishlashga undaydi. Natijada talabalar faqat tayyor bilimlarni o'zlashtiribgina qolmay, balki mustaqil ravishda bilim olish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Kredit-modul tizimining asosiy afzalliklaridan biri – ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlashidir. An'anaviy ta'lim tizimida baholash jarayoni ba'zan subyektiv bo'lishi mumkin, kredit-modul tizimida esa baholash mezonlari oldindan belgilanadi va talaba semestr davomida to'plagan ballari asosida baholanadi. Bu esa talaba bilimni adolatli baholash imkonini beradi. Shuningdek, talaba semestr davomida muntazam ishlashga majbur bo'ladi, chunki yakuniy baho faqat imtihon natijasiga emas, balki butun semestr davomidagi faoliyatiga bog'liq bo'ladi.

Mazkur tizimning yana bir muhim afzalligi akademik mobillikni ta'minlashidir. Akademik mobillik talabalarning boshqa oliy ta'lim muassasalarida yoki xorijiy universitetlarda ma'lum muddat o'qib, o'z kreditlarini tan oldirish imkoniyatini beradi. Bu esa talabalarning bilim doirasini kengaytiradi, ularning xalqaro tajriba orttirishiga yordam beradi. Shuningdek, bu tizim oliy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kredit-modul tizimi talabalarga fanlarni tanlash imkoniyatini ham beradi. An'anaviy ta'lim tizimida barcha fanlar majburiy tarzda belgilangan bo'lsa, kredit-modul tizimida talaba o'z qiziqishi va kelajakdagi kasbiy faoliyatidan kelib chiqib, ayrim fanlarni mustaqil tanlashi mumkin. Bu esa talabaning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va uning individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirishga yordam beradi. Natijada har bir talaba o'z qiziqishi va qobiliyatiga mos ravishda bilim oladi.

Bundan tashqari, kredit-modul tizimi o'qituvchilar faoliyatini ham takomillashtirishga xizmat qiladi. O'qituvchi faqat ma'ruza o'qib beruvchi emas, balki talabaning mustaqil ta'limini tashkil etuvchi, maslahat beruvchi va yo'naltiruvchi sifatida faoliyat yuritadi. Bu esa ta'lim jarayonida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi. Talaba o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

Kredit-modul tizimi ta'lim sifatini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki bu tizimda o'quv dasturlari muntazam ravishda takomillashtirib boriladi, fanlar mehnat bozori talablariga moslashtiriladi. Talabalarning nazariy bilimlari bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalariga ham alohida e'tibor qaratiladi. Natijada oliy ta'lim muassasasini bitirgan mutaxassislar mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib yetishadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Shu bilan birga, kredit-modul tizimi talabalarning vaqtini to‘g‘ri taqsimlashga ham yordam beradi. Talaba har bir fan uchun qancha vaqt ajratishi kerakligini oldindan biladi va o‘z o‘qish rejasini mustaqil ravishda tuzadi. Bu esa talabalarda rejalashtirish, vaqtni boshqarish kabi muhim ko‘nikmalarni shakllantiradi. Mazkur ko‘nikmalar esa kelajakdagi kasbiy faoliyatda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta’lim tizimida kredit-modul tizimini joriy etish ta’lim sifatini oshirish, talabalar mustaqil ta’limini rivojlantirish, akademik mobillikni ta’minlash, ta’lim jarayonini shaffof tashkil etish hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta’lim tizimini rivojlantirish to‘g‘risidagi farmon va qarorlari.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi materiallari.
4. Muslimov N.A. **Pedagogik kompetentlik va professional ta’lim.** – Toshkent: Fan, 2018.
5. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. **Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari.** – Toshkent, 2017.
6. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. **Ta’limda innovatsion texnologiyalar.** – Toshkent, 2019.
7. Azizxo‘jaeva N.N. **Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.** – Toshkent, 2016.
8. Babanskiy Yu.K. **Pedagogika.** – Moskva, Prosveshenie, 2015.
9. Zimnyaya I.A. **Pedagogicheskaya psixologiya.** – Moskva, 2018.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MAKTAB PEDAGOGIK JAMOASIDA SIFATLI TA'LIMNI TA'MINLASH VA O'QUV ISHLARI BOSHQARUVI

Yusupova Saida Raximovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab pedagogik jamoasida sifatli ta'limni ta'minlash va o'quv ishlari boshqaruvi masalalari tahlil qilinadi. Maqolada pedagogik jamoa faoliyatini samarali tashkil etish, o'qituvchilarni metodik qo'llab-quvvatlash, o'quv jarayonini rejalashtirish va nazorat qilishning pedagogik va tashkiliy usullari yoritilgan. Shuningdek, jamoaviy ishlash orqali ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, innovatsion metodlarni tatbiq etish va o'quv jarayonini samarali boshqarishning ahamiyati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: pedagogik jamoa, sifatli ta'lim, o'quv ishlari boshqaruvi, metodik qo'llab-quvvatlash, ta'lim sifatini oshirish, innovatsion metodlar, o'qituvchi faoliyati, jamoaviy ish, o'quv jarayoni, pedagogik nazorat.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения качественного образования и управления учебной деятельностью в педагогическом коллективе школы. В статье освещаются эффективные методы организации работы педагогического коллектива, методическая поддержка учителей, планирование и контроль учебного процесса. Также подчеркивается важность командной работы для повышения качества образования, развития знаний и навыков учащихся, применения инновационных методов и эффективного управления учебной деятельностью.

Ключевые слова: педагогический коллектив, качественное образование, управление учебной деятельностью, методическая поддержка, повышение качества образования, инновационные методы, деятельность учителя, командная работа, учебный процесс, педагогический контроль.

Maktab pedagogik jamoasida sifatli ta'limni ta'minlash va o'quv ishlari boshqaruvi zamonaviy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Pedagogik jamoa – bu o'qituvchilar, ma'naviy va metodik rahbarlar, shuningdek, o'quv ishlari bo'yicha mas'ullarni o'z ichiga olgan tizim bo'lib, uning samarali faoliyati maktabdagi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Sifatli ta'limni ta'minlash jamoaning har bir a'zosining bilim, tajriba va metodik ko'nikmalariga bog'liq bo'lib, ularni samarali boshqarish va muvofiqlashtirishni talab qiladi. Shu bilan birga, jamoa o'zaro hamkorlik va metodik qo'llab-quvvatlash orqali o'quv jarayonini yanada sifatli va samarali tashkil etadi.

O'quv ishlari boshqaruvi pedagogik jamoa faoliyatining muhim qismi hisoblanadi. Boshqaruv jarayoni ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarni metodik

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

jihtadan qo'llab-quvvatlash, darslarni rejalashtirish, o'quv jarayonini nazorat qilish va o'quvchilarning bilim darajasini baholashni o'z ichiga oladi. Samarali boshqaruv tizimi pedagogik jamoaning birgalikdagi ishini muvofiqlashtiradi, o'quv jarayonida aniqlangan muammolarni tezkor hal qilishga imkon beradi va ta'lim jarayonini doimiy ravishda rivojlantirishni ta'minlaydi. Shu sababli, o'quv ishlari boshqaruvi nafaqat tartib-intizomni ta'minlash vositasi, balki pedagogik jarayonning sifatini oshirishning strategik vositasi hisoblanadi.

Sifatli ta'limni ta'minlashda jamoaviy ishning ahamiyati katta. Pedagogik jamoa birgalikda ishlash orqali yangi metodik yondashuvlarni ishlab chiqadi, amaliy tajriba almashadi va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, jamoa o'z ichida pedagogik mas'uliyatni taqsimlaydi, vazifalarni muvofiqlashtiradi va o'quv jarayonini samarali tashkil etadi. Masalan, bir guruh o'qituvchilar yangi o'quv dasturini sinab ko'radi, boshqalari esa uning samaradorligini baholaydi va tahlil qiladi. Shu tariqa, jamoaning har bir a'zosi o'zining kasbiy va metodik tajribasini ta'lim sifatini oshirishga yo'naltiradi.

Pedagogik qo'llab-quvvatlash – bu sifatli ta'limni ta'minlashning ajralmas qismi. Metodik maslahatlar, darslar monitoringi, tajribali o'qituvchilarning seminar va treninglari pedagoglarni o'z ishida samarali faoliyat yuritishga rag'batlantiradi. Shu bilan birga, pedagogik qo'llab-quvvatlash individual yondashuvni kuchaytiradi, o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi, ularni yangi pedagogik texnologiyalar va metodik yondashuvlar bilan tanishtiradi. Bu jarayon o'quv jarayonining sifatini doimiy oshirishga, o'quvchilarning bilim darajasini yaxshilashga va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'quv ishlari boshqaruvining samarali bo'lishi uchun ma'lumotlarni tizimli yig'ish va tahlil qilish zarur. O'quvchilarning bilim darajasi, darslarda faolligi, ko'nikmalarni egallash darajasi va baholash natijalari doimiy ravishda monitoring qilinadi. Shu ma'lumotlar asosida pedagogik qarorlar qabul qilinadi, qo'shimcha mashg'ulotlar rejalashtiriladi, individual yondashuv tatbiq etiladi va o'qituvchilar faoliyati metodik jihatdan qo'llab-quvvatlanadi. Tahliliy ish pedagogik jamoaga darslar samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini nazorat qilish imkonini beradi.

Innovatsion metodlar va texnologiyalarni joriy etish ham sifatli ta'limni ta'minlashning muhim vositasi hisoblanadi. Interaktiv darslar, multimediya vositalari, elektron testlar va onlayn monitoring tizimlari pedagogik jamoaga o'quv jarayonini samarali boshqarish imkonini beradi. Shu bilan birga, innovatsion metodlar o'quvchilarning mustaqil ishlash, tahliliy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Pedagogik jamoa innovatsion yondashuvlarni joriy etishda yetakchi rol o'ynaydi, tajribalarni tahlil qiladi va samarali metodlarni qo'llaydi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Nazorat va baholash pedagogik jamoaning boshqaruv faoliyatida muhim komponentdir. Darslar monitoringi, o'qituvchilarning metodik ishlari, o'quvchilarning bilim darajasi va ko'nikmalari doimiy tahlil qilinadi. Pedagogik nazorat o'quv jarayonidagi kamchiliklarni aniqlash, ularni bartaraf etish va ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, nazorat jarayoni o'quvchilarning yutuqlarini rag'batlantiradi, ularning bilimini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi va pedagogik qarorlar qabul qilishda asos bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, maktab pedagogik jamoasida sifatli ta'limni ta'minlash va o'quv ishlari boshqaruvi samarali ta'lim tizimini shakllantirishning ajralmas qismidir. Jamoaning birgalikdagi ishlashi, pedagogik qo'llab-quvvatlash, innovatsion metodlar va texnologiyalarni joriy etish, metodik nazorat va tahlil tizimi sifatli ta'limni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu tariqa, o'quvchilar bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi, ijodiy va tahliliy fikrlash qobiliyatini oshiradi va ta'lim jarayoni samarali boshqariladi. Maktab pedagogik jamoasi sifatli ta'limni ta'minlash va o'quv ishlari boshqaruvini tizimli tashkil etishda markaziy rol o'ynaydi va o'quv jarayonining sifatini doimiy ravishda oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi. “Umumiy o'rta ta'lim to'g'risida”gi **Qonun**. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maktab pedagogik jamoasi va o'quv ishlari boshqaruviga oid qarorlari.
3. Pedagogika / N.N. Azizxo'jaeva. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
4. Pedagogicheskiy kontrol i upravlenie uchebnoy deyatelnostyu / I.P. Ivanova. – Moskva, 2019.
5. Management v obrazovanii / L.S. Vigotskiy, A.N. Leontyev. – Moskva, 2018.
6. Upravlenie uchebnoy deyatelnostyu v shkole / V.V. Davydov. – Moskva, 2017.
7. O'quv jarayonini boshqarish va pedagogik jamoa faoliyatini samarali tashkil etishga oid metodik qo'llanmalar.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

TALABALARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Azizova Gulsara Urokovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslari, ta'lim jarayonida mustaqil fikrlashni shakllantirish usullari hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda interfaol metodlar, muammoli ta'lim va tahliliy yondashuvlardan foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tanqidiy fikrlash talabalarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishi, mustaqil qaror qabul qilishi va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, pedagogik asoslar, mustaqil fikrlash, interfaol metodlar, muammoli ta'lim, tahliliy fikrlash, ta'lim jarayoni, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические основы развития критического мышления у студентов, методы формирования самостоятельного мышления в образовательном процессе, а также значение современных педагогических технологий. Также рассматриваются вопросы использования интерактивных методов, проблемного обучения и аналитического подхода в развитии критического мышления. По результатам исследования установлено, что критическое мышление является важным фактором глубокого усвоения знаний, принятия самостоятельных решений и развития навыков решения проблем у студентов.

Ключевые слова: критическое мышление, педагогические основы, самостоятельное мышление, интерактивные методы, проблемное обучение, аналитическое мышление, образовательный процесс, педагогические технологии.

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning faqat tayyor bilimlarni o'zlashtirishi emas, balki mustaqil fikrlashi, muammolarni tahlil qilishi, turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli hozirgi kunda ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Tanqidiy fikrlash shaxsning voqea-hodisalarni tahlil qilish, dalillarni solishtirish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini asoslash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini ifodalaydi. Tanqidiy fikrlash rivojlangan shaxs har qanday axborotni tahlil qiladi, uni tekshiradi, asosli xulosa chiqaradi va muammolarga ijodiy yondasha oladi. Shu jihatdan oliy ta'lim

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

muassasalarida talabalarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslari, avvalo, ta'lim jarayonini talaba shaxsiga yo'naltirilgan holda tashkil etish bilan bog'liq. An'anaviy ta'lim tizimida asosan o'qituvchi faol bo'lib, talaba tayyor bilimlarni qabul qiluvchi sifatida ishtirok etadi. Bunday yondashuv talabaning mustaqil fikrlashini yetarli darajada rivojlantirmaydi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda esa talaba ta'lim jarayonining faol subyekti hisoblanadi. U bilimlarni mustaqil izlaydi, tahlil qiladi, solishtiradi va xulosalar chiqaradi. Bu esa tanqidiy fikrlashning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muammoli ta'lim texnologiyasi muhim o'rin tutadi. Muammoli ta'lim jarayonida talabalarga tayyor ma'lumot berilmaydi, balki muammoli vaziyat yaratiladi. Talabalar ushbu muammoni hal qilish jarayonida fikrlaydi, turli variantlarni solishtiradi, dalillar keltiradi va xulosa chiqaradi. Bu jarayon talabalarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Muammoli vaziyatlar talabalarning qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil izlanishga undaydi va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Interfaol metodlar ham tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Jumladan, “Aqliy hujum”, “Bahs-munozara”, “Klaster”, “Insert”, “Baliq skeleti”, “Venn diagrammasi” kabi metodlar talabalarning erkin fikrlashiga, o'z fikrini himoya qilishiga, boshqalarning fikrini tahlil qilishiga yordam beradi. Ayniqsa, bahs-munozara metodida talabalar biror muammo yuzasidan o'z fikrlarini bildiradilar, dalillar keltiradilar va qarama-qarshi fikrlarni tahlil qiladilar. Bu esa ularda tanqidiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda savol-javob usuli ham muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi tomonidan beriladigan savollar oddiy eslab qolishga emas, balki fikrlashga, tahlil qilishga, solishtirishga va xulosa chiqarishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Masalan, “Nima uchun?”, “Qanday qilib?”, “Sizning fikringiz qanday?”, “Agar shunday bo'lsa nima bo'ladi?” kabi savollar talabalarning fikrlash faoliyatini faollashtiradi. Bunday savollar talabalarning mavzuni chuqurroq tushunishiga va mustaqil fikr bildirishiga yordam beradi.

Talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning yana bir muhim pedagogik sharti – mustaqil ta'limni to'g'ri tashkil etishdir. Mustaqil ta'lim jarayonida talabalar ilmiy adabiyotlar bilan ishlaydi, ma'lumotlarni tahlil qiladi, referatlar va taqdimotlar tayyorlaydi. Bu jarayonda ular ma'lumotlarni tanlaydi, solishtiradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi. Natijada talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Internet tarmoqlari, elektron kutubxonalar, onlayn ta’lim platformalari orqali talabalar turli manbalardan ma’lumotlar oladi va ularni solishtirish imkoniyatiga ega bo’ladi. Turli manbalardagi ma’lumotlarni solishtirish va tahlil qilish esa tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Shuningdek, taqdimotlar tayyorlash, loyiha ishlari, keys-stadi metodlaridan foydalanish ham talabalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ta’lim jarayonida quyidagi shartlarga amal qilish zarur: talabalarning erkin fikr bildirishiga imkon yaratish, ularning fikrini hurmat qilish, bahs-munozara muhitini yaratish, muammoli vaziyatlardan foydalanish, mustaqil ishlarni ko‘paytirish va interfaol metodlarni qo‘llash. Agar ta’lim jarayoni shu asosda tashkil etilsa, talabalarning faqat bilim darajasi emas, balki fikrlash darajasi ham rivojlanadi.

Tanqidiy fikrlash rivojlangan talaba har qanday muammoni turli tomondan ko‘rib chiqadi, shoshilinch xulosa chiqarmaydi, dalillarga asoslanadi, o‘z fikrini himoya qila oladi va boshqalarning fikriga hurmat bilan qaraydi. Bunday talabalar kelajakda malakali mutaxassis bo‘lib yetishadi, chunki zamonaviy jamiyatda faqat bilim emas, balki fikrlash, tahlil qilish va muammoni hal qilish qobiliyati ham muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ta’lim samaradorligini oshiradi, talabalarning mustaqil fikrlashini shakllantiradi, ularning bilimlarni chuqur o‘zlashtirishiga yordam beradi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ta’lim jarayonida muammoli ta’lim, interfaol metodlar, mustaqil ta’lim, bahs-munozara, savol-javob usullaridan keng foydalanish zarur. Shundagina talabalarning intellektual salohiyati oshadi, ular mustaqil fikrlaydigan, raqobatbardosh va zamonaviy mutaxassis bo‘lib yetishadi. Shu sababli pedagoglar ta’lim jarayonida talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratishlari zarur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta’lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

3. Pedagogika / N.N. Azizxo‘jaeva. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
4. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti / O‘. Tolipov, M. Usmonboyeva. – Toshkent, 2017.
5. Ta’limda innovatsion texnologiyalar / R. Ishmuhamedov, A. Abduqodirov. – Toshkent, 2019.
6. Pedagogicheskaya psixologiya / I.A. Zimnyaya. – Moskva, 2018.
7. Kriticheskoe myshlenie v obrazovanii / A.V. Butenko. – Moskva, 2017.
8. UNESCO ta’lim bo‘yicha xalqaro hisobotlari va materiallari.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

O‘zbekistonda kichik GESlarni rivojlantirish istiqbollari.

Murodboyeva Gulshoda Abduxoshim qizi

Toshkent arxitektura qurilish universiteti

Qurilish fakulteti

Gidrotexnika va geotexnika qurilishi

muhandisligi 3-kurs talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekistonda kichik gidroelektr stansiyalarni (GES) rivojlantirishning ahamiyati, mavjud resurslar, energetika tizimidagi o‘rni hamda istiqbollari tahlil qilinadi. Mamlakatda suv resurslaridan samarali foydalanish orqali ekologik toza elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, kichik GESlarni qurishning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy afzalliklari haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: kichik GES, gidroenergetika, qayta tiklanuvchi energiya, suv resurslari, elektr energiyasi, ekologiya.

Annotation

This article analyzes the prospects for the development of small hydropower plants in Uzbekistan. It examines the role of hydropower in the national energy system, the potential of water resources, and the economic and environmental benefits of small hydroelectric stations. The study also highlights the importance of developing renewable energy sources for sustainable development.

Keywords: small hydropower plants, hydropower, renewable energy, water resources, electricity, sustainability.

Kirish

Bugungi kunda dunyo miqyosida energiya resurslariga bo‘lgan talab tobora ortib bormoqda. Aholi sonining ko‘payishi, sanoat tarmoqlarining kengayishi hamda iqtisodiy rivojlanish elektr energiyasiga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Shu sababli ko‘plab davlatlar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishga katta e’tibor qaratmoqda. Ana shunday manbalardan biri gidroenergetika hisoblanadi.

O‘zbekiston Markaziy Osiyoda suv resurslari mavjudligi jihatidan muhim hududlardan biri hisoblanadi. Respublikada Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Chirchiq kabi yirik daryolar hamda ko‘plab kanal va suv omborlari mavjud. Ushbu

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

suv resurslari gidroenergetika imkoniyatlarini rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi.

So'nggi yillarda mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, kichik gidroelektr stansiyalarni qurish va modernizatsiya qilish masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Kichik GESlar elektr energiyasini ishlab chiqarish bilan birga ekologik toza energiya manbai bo'lib xizmat qiladi.

Kichik gidroelektr stansiyalar, odatda, quvvati 30 MVt gacha bo'lgan gidroenergetika inshootlari hisoblanadi. Bunday stansiyalar yirik GESlarga nisbatan qurilish xarajatlarining kamligi, ekologik zararining minimal darajada bo'lishi hamda mahalliy energiya ta'minotini yaxshilash imkoniyati bilan ajralib turadi. Shu sababli ko'plab mamlakatlarda kichik GESlar energetika tizimining muhim qismi hisoblanadi.

Kichik GESlarning ahamiyati

Kichik gidroelektr stansiyalar energiya ishlab chiqarishning ekologik toza va barqaror usullaridan biridir. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- qayta tiklanuvchi energiya manbasi hisoblanadi
- atmosfera ifloslanishini kamaytiradi
- uzoq hududlarni elektr energiyasi bilan ta'minlaydi
- ekspluatatsiya xarajatlari nisbatan past bo'ladi
- energiya xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi

Shuningdek, kichik GESlar qishloq hududlarida elektr energiyasi ta'minotini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ular kichik daryolar, kanallar yoki suv omborlari asosida qurilishi mumkin.

Kichik GES namunasi

O'zbekistonda kichik GESlarni rivojlantirish imkoniyatlari

O'zbekistonda gidroenergetika salohiyati ancha yuqori hisoblanadi. Respublikada mavjud suv resurslari kichik gidroelektr stansiyalarni rivojlantirish uchun katta imkoniyat yaratadi.

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakatda yuzlab kichik GESlar qurish imkoniyati mavjud. Ayniqsa quyidagi hududlarda gidroenergetika salohiyati yuqori

Toshkent viloyati

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Namangan viloyati

Andijon viloyati

Fargʻona vodiysi

Surxondaryo viloyati Bu hududlarda togʻ daryolari va suv oqimlari mavjud boʻlib, ular kichik GESlarni qurish uchun qulay sharoit yaratadi.

Kichik GESlarning iqtisodiy va ekologik afzalliklari

Kichik gidroelektr stansiyalarni qurish iqtisodiy jihatdan ham foydali hisoblanadi. Ularning qurilish muddati nisbatan qisqa boʻlib, investitsiya xarajatlari katta GESlarga qaraganda ancha kam boʻladi.

Ekologik nuqtai nazardan ham kichik GESlar muhim ahamiyatga ega. Chunki ular:

atmosfera ifloslanishini kamaytiradi

issiqxona gazlari chiqindisini kamaytiradi

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

tabiiy resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi

Bundan tashqari, kichik GESlar mahalliy iqtisodiyot rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi va hududlarning energetik mustaqilligi oshadi.

Rivojlanish istiqbollari

Kelajakda O'zbekistonda kichik GESlarni rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur:

- yangi texnologiyalarni joriy etish
- xorijiy investitsiyalarni jalb qilish
- suv resurslaridan samarali foydalanish
- mavjud GESlarni modernizatsiya qilish
- kichik daryolar va kanallardan foydalanish

Davlat tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga qaratilgan qaror va dasturlar ushbu sohani yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kichik gidroelektr stansiyalar O‘zbekiston energetika tizimini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Ular ekologik toza energiya ishlab chiqarish, energiya xavfsizligini ta‘minlash hamda hududlarning iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Mamlakatda mavjud suv resurslari va gidroenergetika salohiyati kichik GESlarni keng rivojlantirish uchun katta imkoniyat yaratadi.

Kelajakda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va investitsiyalarni jalb qilish orqali O‘zbekistonda kichik GESlar sonini ko‘paytirish hamda elektr energiyasi ishlab chiqarishni oshirish mumkin.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Foydalanilgan adabiyotlar

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish dasturi. Toshkent, 2022.

O‘zgidroenergo. O‘zbekistonda gidroenergetika salohiyati va kichik GESlarni rivojlantirish istiqbollari bo‘yicha hisobotlar. Toshkent, 2021.

International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable Energy Statistics. Abu Dhabi, 2023.

International Energy Agency (IEA). Hydropower Special Market Report. Paris, 2022.

World Bank. Small Hydropower Development Strategy and Guidelines. Washington, 2020.

O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi. Suv resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar. Toshkent, 2021.

United Nations Development Programme (UNDP). Sustainable Energy Development in Central Asia. New York, 2021.

Toshkent davlat texnika universiteti. Gidroenergetika asoslari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2020.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MUNDARIJA

Ramazonov Mirabbos Baxtiyorzoda <i>Ingliz tilini o‘qitishda og‘zaki nutqni rivojlantirish uchun ona tili bilan integratsiyalashuv va zamonaviy metodlar</i>	5
Suvonqulov Sardorjon To‘ymurodovich <i>Antibiotiklar rezistentligi – global sog‘liqni saqlash muammosi</i>	8
Sadirova Gulyora Shodmonbek qizi <i>Maktab muhitida o‘quvchilarda stress va xavotirlanish holatlarining psixologik sabablari</i>	16
Tadjibayeva Gulbaxor Taxirovna <i>Maktab taraqqiyoti – fidoyi direktor faoliyatida</i>	19
Toshmatova Shaxnoza Abdurasulovna <i>Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida boshqaruv samaradorligini oshirish</i>	22
To‘raboyeva Marvaridbonu <i>Tibbiyotda sun‘iy intellektning ahamiyati</i>	25
Tulaboyeva Nargiza <i>Qurbanovna Ma’naviy qadriyatlarning yoshlar dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyati</i>	29
To‘xtasinova Muxlisaxon Xusanboy qizi <i>Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishida talabalar kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari</i>	32
Tillabayeva Xurshida Muxammad qizi <i>Sun‘iy intellekt – zamon talabi</i>	36
Umirzakova Dilafruz Olimjonovna <i>Talabalarda mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari</i>	40
Umarova Gulbahor Dilmurodjon qizi <i>Ota-onalar va farzandlar o‘rtasidagi nizolarning kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf etishning ijtimoiy-psixologik asoslari</i>	44
Umurbayev Rustam Shakirjanovich <i>Abdulhamid Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romani haqidagi hikoyasi</i>	47
Umaraliyeva Nilufar Xasanovna <i>Adabiyot darslarida badiiy asar tahlilining samarali metodlari</i>	51
Usmonova Sarvinoz To‘xtasin qizi <i>Maktabgacha ta’limda inklyuziv STEAM yondashuvi: har bir bola uchun innovatsion imkoniyatlar</i>	54
Xalikova Xulkaroy Muxidin qizi <i>Bolalarda o‘tkir respirator infeksiyalarning oldini olishda hamshiralik parvarishining ahamiyati</i>	56
Xasanov Baxodirjon Xasanovich	59

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

<i>Jinoyatchilikning oldini olishda profilaktik chora-tadbirlarning huquqiy asoslari</i>	
Xo’djamurodova Nigina <i>Chingiz Aytmatovning “Qiyomat” romani</i>	62
Xakimova Mufassal Ibrohimovna <i>Maktab o’quvchilarida agressiv xulq-atvorning oldini olishda psixologik profilaktika</i>	67
Xolto’rayeva Zilola Xamidullayevna <i>Qon va immunitet o’rtasidagi bog’liqlik: makrofaglar va monotsitlarning gistologik ahamiyati</i>	70
Xolboyeva Karomat Shokir qizi <i>Mintaqaviy tashkilotlarning (YXHT va SHHT) tinchlik va xavfsizlikni ta’minlashdagi roli va huquqiy asoslari</i>	74
Yangiyev Baxtiyor Zafar o’g’li <i>Talabalar ijtimoiy faolligini oshirishda universitet tadbirlarining ahamiyati</i>	83
Abdurayimjon Yoldoshboyev Ilxomjon o’g’li <i>Buyrak anatomiyasi</i>	88
Yuldasheva Mavludaxon Alijon qizi <i>Bolalik davrida rivojlangan surunkali kasalliklarning organizmning o’sish, immunologik yetilish va neyroendokrin regulyatsiya jarayonlariga salbiy ta’siri</i>	93
Shakirova Roziya <i>Yoshlar orasida hayotiy maqsadlar inqirozi va motivatsiyaning pasayishiga olib keluvchi psixologik omillar</i>	97
Shermaxamatova Gulhayo <i>Zamonaviy ko’p qavatli binolarda poydevor turlarini tanlash mezonlari</i>	10 1
Shavvozbekova Dilshoda <i>Periferik nervlar shikastlanishi va qayta tiklash amaliyotlari</i>	10 4
Shokirjonova Bonuxon Bektemir qizi <i>Maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy moslashuv jarayonining psixologik xususiyatlari</i>	11 1
Choriyeva Mashxura Zokir qizi <i>Migratsiya va ijtimoiy moslashuv muammolari</i>	11 4
Abduvaliyeva Ruxshonabonu Rustamjon qizi <i>Tasviriy faoliyat orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish</i>	11 8
Isroilov Raxmatjon Raxmonovich <i>Tarbiyasi og’ir o’quvchilar bilan ishlashning pedagogik-psixologik metodikalari</i>	12 2
Obidova Manirabonu Maxmudjon qizi <i>Rang va shakl orqali maktabgacha yosh bolalarda vizual tafakkurni rivojlantirishning metodikasi</i>	12 6
Ibragimova Moxidil Tadjibayevna	130

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

<i>Maktab o‘quvchilari bilim darajasini baholash tizimlarining pedagogik asoslari</i>	
Isroilova Gulchexraxon G‘ayratullo qizi <i>Inklyuziv ta’lim jarayonida defektologning pedagogik faoliyati</i>	133
Dilshoda Nurillayeva Sharif qizi <i>Boshlang‘ich ta’lim va yosh avlodning global rivojlanishidagi o‘qituvchining roli</i>	136
Aziza Xayrulloeva Ramazon qizi <i>Boshlang‘ich ta’lim va yosh avlodning rivojlanishidagi pedagogning roli</i>	139
Orzuqulova Dizafur Raxmanovana <i>Boshlang‘ich ta’lim va yosh avlodning rivojlanishidagi o‘qituvchining roli</i>	142
Eshonkulova Intizor Hamza qizi <i>Tadbirkorlik va yosh avlodning iqtisodiy faoliyatdagi roli</i>	145
Ro‘ziboyeva Adiba Rauslan qizi <i>O‘quvchi yoshlar uchun LEGO o‘yinlari va ularning ta’limdagi roli</i>	148
Xoliqova Shahnoza Sheraliyevna <i>Ona tili va adabiyot fanining yosh avlod ma’naviy kamolotidagi o‘rni</i>	151
Yarashova Zarina Akbar qizi <i>Oila madaniyatining jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati</i>	154
Omonkulova Dildora Mannan qizi <i>Zamonaviy yoshlar va innovatsion ta’lim tizimi</i>	157
Shokirjonova Zulfizar Ziyodilla qizi <i>Oliy ta’lim tizimida kredit-modul tizimining afzalliklari</i>	160
Yusupova Saida Raximovna <i>Maktab pedagogik jamoasida sifatli ta’limni ta’minlash va o‘quv ishlari boshqaruvi</i>	163
Azizova Gulsara Urokovna <i>Talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslari</i>	166
Murodboyeva Gulshoda Abduxoshim qizi <i>O‘zbekistonda kichik GESlarni rivojlantirish istiqbollari</i>	170

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

**BOSH MUHARRIR:
YOQUTOY MIRZALIYEVA**

**YORDAMCHI MUHARRIR:
SHAHINA USMONOVA**

TAHRIRIYAT KENGASHI:

Akramov Abdumalik Abdumatalovich, pedagogika fanlari doktori, professor
Nematov Sherzod Qalandarovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor
Saidov Mash'al Samadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Notim Razzokovich Raxmonov, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Jalolova Pokiza Muzaffarovna, pedagogika fanlari doktori, professor
Qodirov Farrux Ergash o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Akram Soxibov Rustamovich, pedagogika fanlari nomzodi professor
G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich, pedagogika fanlari doktori, professor
Norboyev Allayor Ismoilovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori
Riskulova Kamola Djummayevna, pedagogika fanlari doktori, professor
Jo'rayev Baxrom, psixologiya fanlari doktori, professor
Qurbonov Mirzaaxmad, pedagogika fanlari doktori, professor
Aripov Mirsaid, fizika-matematika fanlari doktori, professor

**TOSHKENT, 2026
"SHARQ NASHR" 2026**